

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Erwartungen an eine Klinikschule

Untersucht am Beispiel der Tagesklinik für

Jugendliche der Integrierten Psychiatrie

Winterthur – Zürcher Unterland (ipw)

eingereicht von: Gwendolin Tschäppeler

Begleitung: lic. phil. Meike Wolters Kohler

12. September 2023

«Schule bleibt ein Prinzip der Hoffnung, denn solange Schule stattfindet, geht das Leben weiter, sind noch Ziele zu erreichen» (Hilff, 1997, S. 164).

Abbildung 1: Zeichnung, Hand mit Schmetterling (Jugendliche der TKJW, 2023)

Abstract

Die Tagesklinik für Jugendliche der Integrierten Psychiatrie Winterthur – Zürcher Unterland (ipw) richtet den Fokus auf die Stabilisierung und Reintegration Jugendlicher in einer Krisensituation. Die Klinikschule wahrt das Recht auf Bildung und ist hinsichtlich Erfüllung ihres Auftrags mit zahlreichen Erwartungen konfrontiert. Die vorliegende Arbeit verifiziert mittels einer klinikinternen Erhebung, dass die in der Literatur genannten Erwartungen auch im konkreten Fall weitgehend bestehen. Die Klinikschule soll in Zusammenarbeit mit den anderen Professionsgruppen der Klinik und unter Berücksichtigung institutionsspezifischer Vorgaben einen Beitrag zur Normalität leisten und dabei die Vielfalt der Jugendlichen berücksichtigen, Lernen trotz erschwelter Bedingungen ermöglichen und insbesondere überfachliche Kompetenzen fördern. Vor diesem Hintergrund werden Folgerungen für die Klinikschule hinsichtlich Anforderungen an Lehrpersonen, interdisziplinäre Zusammenarbeit sowie Gestaltung des Unterrichts gezogen.

Dank

Ein grosses Dankeschön geht an die Mitarbeitenden der Tagesklinik für Jugendliche der Integrierten Psychiatrie Winterthur – Zürcher Unterland (ipw) und das Team der Klinikschule. Nicht nur, dass sie an meiner Erhebung teilgenommen haben, sich mit mir ausgetauscht und mir den nötigen Freiraum ermöglicht haben – sie leisten jeden Tag aufs Neue unglaublich wertvolle und wichtige Arbeit in einem äusserst herausfordernden beruflichen Umfeld.

Ich danke allen aus meinem privaten Umfeld, die mich bei dieser Masterarbeit unterstützt haben: meinen Eltern, Ruth und Hans-Peter Tschäppeler, für die vielen Gespräche und Anregungen sowie das Korrekturlesen; Philipp Rahm für die Hilfe beim Erstellen der Online-Umfrage; Lothar Denzler für seine Geduld.

Besonders bedanken möchte ich mich bei meiner Betreuerin Meike Wolters Kohler. Sie hat mich bereits im Studium mit ihrer offenen und positiven Art sowie ihren guten Ideen unterstützt, sodass für mich von Anfang an klar war, dass unbedingt sie diese Arbeit betreuen soll. Ich danke ihr, dass sie sich bereit erklärt hat, diese Masterarbeit zu betreuen, für die kritischen Fragen, die konstruktiven Rückmeldungen und hilfreichen Hinweise im Entstehungsprozess dieser Arbeit.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung und Ausgangslage.....	8
2. Vorstellung der Klinikschule der Tagesklinik für Jugendliche an der ipw	9
2.1 Organisation	9
2.2 Gesetzliche Vorgaben und Lehrplan 21 an der TKJW	10
2.3 Lehrpersonen an der TKJW	11
2.4 Unterricht an der TKJW	13
2.5 Interdisziplinäre Zusammenarbeit an der TKJW	13
3. Untersuchungen zu Klinikschulen.....	16
3.1 Allgemeines zu Untersuchungen betreffend Klinikschulen	16
3.2 Brückenfunktion von Klinikschulen	16
3.3 Unterschiede zur Regelschule	17
3.4 Bedeutung der interdisziplinären Zusammenarbeit.....	18
3.5 Klinikschule als Chance	18
3.6 Unterricht an Klinikschulen	19
3.7 Lehrpersonen an Klinikschulen.....	21
4. Fragestellung, Zielsetzung und Umsetzung	23
5. Forschungsmethodisches Vorgehen	24
5.1 Empirische Sozialforschung.....	24
5.2 Erwartungen an Klinikschulen gemäss systematischer Literaturrecherche	25
5.2.1 Erwartungen betreffend Beitrag zur Reintegration.....	25
5.2.2 Erwartungen betreffend Lernumgebung.....	26
5.2.3 Erwartungen betreffend Unterricht.....	26
5.2.4 Erwartungen betreffend Aufbau überfachlicher Kompetenzen	26
5.2.5 Erwartungen betreffend interdisziplinäre Zusammenarbeit	26
5.2.6 Erwartungen an Lehrpersonen der Klinikschule.....	26
6. Erhebung.....	27
6.1 Durchführung.....	27
6.2 Auswertung.....	27

6.2.1	Quantitative Auswertung der geschlossenen Fragen.....	27
6.2.2	Auswertung der offenen Fragen	28
6.2.3	Auswertung nach Professionen	29
6.3	Auswertung der einzelnen Fragen	30
6.3.1	Ergebnisse betreffend Beitrag zur Reintegration	30
6.3.2	Ergebnisse betreffend Lernumgebung	33
6.3.3	Ergebnisse betreffend Unterricht	37
6.3.4	Ergebnisse betreffend Aufbau überfachlicher Kompetenzen	39
6.3.5	Ergebnisse betreffend interdisziplinäre Zusammenarbeit	43
6.3.6	Ergebnisse betreffend Erwartungen an Lehrpersonen der Klinikschule	46
7.	Zusammenfassende Analyse, Interpretation und Diskussion der Ergebnisse	50
7.1	Beitrag zur Reintegration	50
7.2	Lernumgebung	52
7.3	Unterricht.....	54
7.4	Aufbau überfachlicher Kompetenzen.....	55
7.5	Interdisziplinäre Zusammenarbeit.....	56
7.6	Lehrpersonen der Klinikschule	58
8.	Fazit, Rückblick und Ausblick.....	61
8.1	Folgerungen für die Klinikschule der TKJW	61
8.1.1	Anforderungen an Kliniklehrpersonen	61
8.1.2	Einführung neuer Lehrpersonen	62
8.1.3	Interdisziplinäre Zusammenarbeit	62
8.1.4	Unterricht.....	63
8.1.5	Aufgaben neben dem Unterricht	64
8.1.6	Strukturelle Voraussetzungen	65
8.2	Rückblick und Ausblick	65
9.	Literaturverzeichnis	67
10.	Abbildungsverzeichnis	74
11.	Abkürzungsverzeichnis.....	76

12. Anhang	77
12.1 Umfrage.....	77
12.2 Ergebnisse der Umfrage	91
12.3 Organigramm ipw	97
12.4 Organisationsstruktur Psychiatrie für Jugendliche und junge Erwachsene (ADP).....	98
12.5 Medienmitteilung Eröffnung TKJW	99
12.6 Leitbild ipw.....	101

1. Einleitung und Ausgangslage

Im Rahmen meiner Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogin an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH) absolvierte ich im Sommer 2022 ein Praktikum an der Klinikschule (KSA) der Integrierten Psychiatrie Winterthur – Zürcher Unterland (ipw) und erhielt in der Folge das Angebot, ab Oktober eine Festanstellung anzutreten.

Die Klinikschule ist eine Ganzjahresschule und - abgesehen von einer unterrichtsfreien Woche zwischen Weihnachten und Neujahr sowie offiziellen Feiertagen - immer geöffnet.

Zu Beginn meiner Tätigkeit war ich in der Klinikschule auf der Akutstation für Jugendliche (ADO1) tätig und half beim Aufbau der Klinikschule an der Tagesklinik für Jugendliche (TKJW) mit, welche im November 2022 eröffnet wurde (vergl. Medienmitteilung Eröffnung TKJW im Anhang, Ziffer 12.5). Seither bin ich mehrheitlich an diesem Angebot der Psychiatrie für Jugendliche und junge Erwachsene (ADP) tätig, welches den Fokus auf die weitere Stabilisierung und Wiedereingliederung der Jugendlichen legt. Es ist mir ein besonderes Anliegen, mit meiner Arbeit an der Klinikschule einen Beitrag dazu zu leisten.

Da viele unterschiedliche Berufsgruppen mit den Jugendlichen der TKJW arbeiten und sie unterstützen, ist es entscheidend, dass der Auftrag der Klinikschule innerhalb des gesamten Behandlungsprozesses geklärt wird. Aus diesem Grund entschied ich, mich genauer mit den klinikinternen Erwartungen an die Klinikschule auseinanderzusetzen und diese basierend auf Studien und einer systematischen Literaturrecherche zu überprüfen. Damit beabsichtigte ich, Schlüsse für die Klinikschule und die eigene Arbeit zu ziehen, mit dem Ziel, Jugendliche der TKJW bestmöglich auf dem Weg zu schulischen oder beruflichen Anschlusslösungen zu unterstützen.

In der vorliegenden Masterarbeit wird zuerst die TKJW vorgestellt. Danach werden relevante Ergebnisse aus Studien und Literatur zu Klinikschulen generell und – soweit vorhanden – zu psychiatrischen Einrichtungen dargestellt. Daraus ergeben sich im anschliessenden Teil die Fragestellung, die Zielsetzung und Angaben zur Umsetzung der eigenen Erhebung. Im forschungsmethodischen Teil wird unter Bezugnahme auf die empirische Sozialforschung das Vorgehen erklärt und anhand der systematischen Literaturrecherche wird herauskristallisiert, worauf die durchgeführte Befragung basiert.

Die Erhebung selbst und deren Auswertung bilden den Schwerpunkt dieser Arbeit. Die Analyse, Interpretation und Diskussion der Ergebnisse dienen dazu, praktische Folgerungen für die künftige Arbeit an der Klinikschule der TKJW zu ziehen.

2. Vorstellung der Klinikschule der Tagesklinik für Jugendliche an der ipw

In diesem Kapitel werden zuerst die verschiedenen Angebote der Psychiatrie für Jugendliche und junge Erwachsene (ADP) innerhalb der Integrierten Psychiatrie Winterthur – Zürcher Unterland (ipw) vorgestellt. Anschliessend folgt eine Darstellung der gesetzlichen Vorgaben zu Klinikschulen im Kanton Zürich und der Rolle des Lehrplans 21 (LP 21). Danach wird auf die Lehrpersonen, den Unterricht und die interdisziplinäre Zusammenarbeit an der Klinikschule der TKJW eingegangen.

2.1 Organisation

Die Integrierte Psychiatrie Winterthur – Zürcher Unterland (ipw) ist eine selbstständige öffentlich-rechtliche Institution des Kantons Zürich. Sie ist das psychiatrische und psychotherapeutische Kompetenzzentrum der Regionen Winterthur und Zürcher Unterland (vergl. Homepage ipw). Sie behandelt mit verschiedenen Angeboten Menschen unterschiedlichen Alters, welche sich in einer Krise befinden oder psychisch erkrankt sind (vergl. Organigramm im Anhang, Ziffer 12.3). Das Leitbild der ipw (vergl. Leitbild im Anhang, Ziffer 12.6) hält Zielsetzungen und Wertvorstellungen fest und stellt die Grundlage für eine gemeinsame Haltung an allen Standorten und innerhalb der verschiedenen Angebote dar. So wird betont, dass das Wohl der Patientinnen und Patienten im Vordergrund steht, dass Integration für vernetztes Denken und Handeln steht, dass mit Engagement gearbeitet sowie verantwortungsvoll mit Ressourcen umgegangen wird und dass Kommunikation als Dialog verstanden wird.

Innerhalb der ipw gibt es den Bereich "Psychiatrie für Jugendliche und junge Erwachsene" (ADP) mit verschiedenen Angeboten für Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 und 25 Jahren (vergl. Organisationsstruktur Psychiatrie für Jugendliche und junge Erwachsene (ADP) im Anhang, Ziffer 12.4):

- Die Psychotherapiestation für junge Erwachsene (PTSJ) unterstützt junge Erwachsene zwischen 17 und 25 Jahren. Für sie findet kein Unterricht statt.
- Die Psychotherapiestation für Jugendliche (ADO2) richtet sich an Jugendliche zwischen dem 14. und dem vollendeten 18. Lebensjahr in Krisen, die stationär behandelt werden müssen.
- In der Akutstation für Jugendliche (ADO1) werden Menschen ab dem 14. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr mit akuten psychischen Erkrankungen behandelt.
- Im November 2022 wurde das Angebot mit der Tagesklinik für Jugendliche in Winterthur (TKJW) mit zwölf Behandlungsplätzen für Personen zwischen 14 und 17 Jahren erweitert (vergl. Medienmitteilung im Anhang, Ziffer 12.5). Dies vor dem Hintergrund, dass die Nachfrage nach psychotherapeutischer Behandlung von Kindern und Jugendlichen seit Jahren zunimmt (Hensel, 2017, S. 184). Die TKJW richtet sich an Jugendliche, die nicht

(mehr) auf eine stationäre Behandlung angewiesen sind, für die jedoch eine ambulante (Weiter-)Behandlung (noch) nicht ausreicht. Zuweisungsgründe sind auftretende psychische Störungen oder komplexe psychosoziale Fragestellungen wie Schulabsentismus, Depression, Angst, affektive Störungen, Anpassungsstörungen oder Erkrankungen aus dem schizophrenen Formenkreis (exkl. akute Psychosen). Jugendliche mit einer primären Essstörung, Fremd- oder Eigengefährdung oder schwerem Drogenkonsum können nicht in der Tagesklinik aufgenommen werden. Die TKJW stellt eine Ergänzung zum stationären jugendpsychiatrischen Angebot der ipw dar, mit dem Ziel einer weiteren Stabilisierung und dem Fokus auf die Wiedereingliederung in bestehende oder neu aufgebaute Alltagsstrukturen.

- Eine weitere Tagesklinik für Jugendliche in Glattbrugg (TKJG) mit 15 Behandlungsplätzen wurde im September 2023 eröffnet. Sie ist in ihrem Angebot sehr ähnlich wie die TKJW.

Die Klinikschule richtet sich organisatorisch mit einem Team an die Jugendlichen der Psychotherapiestation (ADO2) und mit einem Team an die Jugendlichen der Akutstation (ADO1) und der TKJW. Ein weiteres Team trägt seit September 2023 die Verantwortung für die Klinikschule der Tagesklinik für Jugendliche Glattbrugg (TKJG).

Die vorliegende Arbeit richtet den Fokus auf die Erwartungen an die Lehrpersonen, welche an der Tagesklinik für Jugendliche Winterthur (TKJW) unterrichten, wobei sich die Erwartungen vielfach mit jenen an alle Lehrpersonen der Klinikschule decken dürften.

2.2 Gesetzliche Vorgaben und Lehrplan 21 an der TKJW

Das Recht auf Bildung wird während des Aufenthaltes an der TKJW durch die interne Klinikschule gewahrt. In §14a des Volksschulgesetzes des Kantons Zürich sind Klinikschulen als eigenständiges Bildungsangebot aufgeführt. Die nähere Regelung erfolgt durch die Spitalschulverordnung des Kantons Zürich. Klinikschulen sollen einerseits verhindern, dass Jugendliche zu viel Unterrichtsstoff der Herkunftsschule verpassen, und andererseits dazu beitragen, schulische Lücken zu schliessen und bestehende sowie neue schulische oder berufliche Anschlusslösungen vorzubereiten. Seit 2021 ist in der Spitalschulverordnung verankert, dass auch Jugendliche, die keine Bildungseinrichtung besuchen, vom Unterricht profitieren dürfen. Das ist für diejenigen Jugendlichen relevant, welche die obligatorische Schulzeit bereits hinter sich haben. Weiter wird in der Spitalschulverordnung des Kantons Zürich festgehalten, dass auf die betrieblichen Verhältnisse und den Gesundheitszustand der Jugendlichen Rücksicht genommen werden muss. Der Unterricht in der Klinik soll auf die angestammte Schule abgestimmt sein, kann aber auch vom Lehr- und Bildungsplan abweichen. Die Beschulung an der Klinikschule erfolgt unter Berücksichtigung des Lehrplans 21 (LP 21), denn er hat eine grundsätzliche Geltung während der ganzen obligatorischen Schulzeit und

gilt entsprechend auch für Jugendliche der Sekundarstufe der Klinikschule. Neben den fachlichen Kompetenzen nennt der Lehrplan 21 eine Vielzahl überfachlicher Kompetenzen, welche sich in personale, soziale und methodische Kompetenzen einteilen lassen. Zu den personalen Kompetenzen gehören Selbstreflexion, Selbständigkeit und Eigenständigkeit; zu den sozialen Kompetenzen zählen Dialog- und Kooperationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit und der Umgang mit Vielfalt; zu den methodischen Kompetenzen gehören Sprachfähigkeit, Informationen zu nutzen und Aufgaben sowie Probleme zu lösen. Insbesondere für eine positive Lebensbewältigung brauchen Jugendliche überfachliche Kompetenzen.

An der Klinikschule der TKJW werden in der Regel keine Prüfungen durchgeführt und es wird auch kein Zeugnis ausgestellt. Die Selektionsfunktion fällt somit weg. Die Klinikschule der TKJW stellt jedoch für alle Jugendlichen beim Austritt einen Lernbericht aus, mit dem Ziel, die schulische Entwicklung wertschätzend zu dokumentieren. Zudem soll der Lernbericht für die Herkunftsschule eine Unterstützung sein, um ein möglichst vollständiges Zeugnis auszustellen. Der Lernbericht enthält die Lebens- und Erfahrungsbereiche auf Basis der "Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen" (ICF-CY) gemäss der Broschüre "Schulische Standortgespräche" (SSG) der Bildungsdirektion des Kantons Zürich. Gleich wie im Zeugnis der Regelschule wird auch das Arbeits- und Sozialverhalten beurteilt.

2.3 Lehrpersonen an der TKJW

Wenn in dieser Arbeit von Lehrpersonen die Rede ist, dann sind damit Sekundarlehrpersonen und Schulische Heilpädagoginnen und -pädagogen gemeint.

Seit September 2023 stehen in der gesamten Klinikschule der ipw 130 Stellenprozent für Schulleitungsfunktionen und 1220 Stellenprozent für Lehrpersonen und Schulische Heilpädagoginnen und -pädagogen zur Verfügung. Alle Lehrpersonen der Klinikschule verfügen über eine Ausbildung auf Sekundarstufe I und/oder über ein Studium in Schulischer Heilpädagogik (SHP). Die Ausbildung in Schulischer Heilpädagogik wird zwar nicht vorausgesetzt, aber sie ist für die Arbeit von grossem Nutzen, da Fachpersonen für Schulische Heilpädagogik zusätzliche Kenntnisse in schulischer Diagnostik mitbringen. Dieses Wissen hilft, gezielt Lernstandserhebungen durchzuführen und schulische Ziellanpassungen vorzunehmen. Zudem haben Lehrpersonen mit einer Ausbildung in Schulischer Heilpädagogik zusätzliches Wissen über Lernen unter erschwerten Bedingungen, was für die Arbeit an einer Klinikschule sehr wertvoll ist. Jugendliche mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen, Lernschwierigkeiten oder Verhaltensauffälligkeiten bekommen durch Schulische Heilpädagoginnen und -pädagogen an der Klinikschule der ipw die notwendige Unterstützung. Zeichnet sich während des Klinikaufenthaltes aufgrund einer Diagnose das Anrecht auf einen Nachteilsausgleich (NTA) ab, wird dies interdisziplinär besprochen und der Herkunftsschule mitgeteilt.

Zum Zeitpunkt der Erhebung trugen eine Lehrperson und eine Schulische Heilpädagogin die Hauptverantwortung an der Klinikschule der TKJW und waren auch die Bezugslehrpersonen (BLP) der zwölf Jugendlichen der TKJW. Zwei weitere Lehrpersonen, davon eine mit Teamleitungsfunktion für die Klinikschule der Akutstation und der TKJW, und eine Schulische Heilpädagogin erteilten ebenfalls mit kleineren Lektionszahlen Unterricht, hatten jedoch keine Funktion als Bezugslehrperson, da sie mehrheitlich an der Klinikschule der Akutstation für Jugendliche (ADO1) tätig waren und diese Aufgabe dort wahrnahmen.

Treten Jugendliche in die TKJW ein, muss die Schulleitung der Herkunftsschule zwingend durch die Klinikschule darüber informiert werden, auch wenn keine Schweigepflichtentbindung vorliegt. Den weiteren Kontakt mit der Herkunftsschule, insbesondere der Klassenlehrperson, pflegt die jeweilige Bezugslehrperson. Damit eine Kontaktaufnahme möglich ist, benötigen die Lehrpersonen eine Schweigepflichtentbindung. Der Erstkontakt findet in der Regel einige Tage nach dem schulischen Eintrittsgespräch statt und dient einerseits dazu, Informationen zu schulischen Themen, die aktuell im Unterricht der Herkunftsschule behandelt werden, und andererseits Informationen zu den Jugendlichen zu erhalten. Umgekehrt wird die Klassenlehrperson über das Angebot der Klinikschule der TKJW und deren Möglichkeiten sowie Grenzen informiert. Wichtig ist insbesondere die Information an die Herkunftsschule, dass die Zeugnishoheit bei ihr liegt und die Jugendlichen ein Anrecht auf ein reguläres Zeugnis der Herkunftsschule haben, auch wenn sie während mehrerer Monate in der TKJW sind. Die Herkunftsschule erhält beim Erstellen des Zeugnisses Unterstützung durch die Klinikschule, insbesondere bei der Einschätzung zum Arbeits- und Sozialverhalten. Wenn es die Gesundheit der Jugendlichen erlaubt, ist auch das Schreiben von Prüfungen der Herkunftsschule denkbar. Die Abwesenheit der Jugendlichen darf nicht als Absenz im Zeugnis vermerkt werden, da die Jugendlichen an der TKJW durch die Klinikschule beschult werden. Während des Klinikaufenthaltes findet dann ein Kontakt mit der Herkunftsschule statt, wenn dies von einer Seite gewünscht wird, spätestens jedoch dann, wenn der Austritt näher rückt und die Wiedereingliederung mit der Klassenlehrperson besprochen wird.

Den Kontakt mit den Erziehungsberechtigten pflegt die Fallführung (FF) der Jugendlichen oder des Jugendlichen. Dabei handelt es sich um eine Psychologin, einen Psychologen, eine Assistenzärztin oder einen Assistenzarzt. Auch Familiengespräche sind in ihrer Verantwortung, die Bezugslehrperson ist jedoch nach Möglichkeit anwesend.

Wenn die Rückkehr in die Herkunftsschule noch ungewiss ist, wird nach Möglichkeit die Herkunftsschule zu Familiengesprächen an der TKJW eingeladen, mit dem Ziel, gemeinsam mögliche Unterstützungsmassnahmen nach Klinikaustritt zu besprechen. Je nach Situation der Jugendlichen finden sogenannte externe Belastungserprobungen statt, bei denen die Ju-

gendlichen für einige Lektionen am Unterricht in der Schule teilnehmen, die sie nach dem Klinikaustritt besuchen werden.

2.4 Unterricht an der TKJW

Der Schwerpunkt beim Klinikaufenthalt in der TKJW liegt auf den Therapien. Mit 19 Lektionen findet im Vergleich zur Regelschule zwar deutlich weniger Unterricht statt, aber die Klinikschule ist ein wesentlicher Bestandteil der Tagesstruktur.

Der Unterricht in der TKJW findet in zwei Lerngruppen statt. Ihre Zusammensetzung ist in Bezug auf die schulischen Voraussetzungen, das Leistungsniveau, das Alter, die Herkunft oder teilweise auch die Sprache, sehr heterogen. Einige Jugendliche sind noch in der obligatorischen Schule, andere besuchen eine weiterführende Schule, haben bereits eine Lehre angefangen oder diese abgebrochen und haben dementsprechend noch keine Anschlusslösung. Der Besuch der TKJW und ihrer Klinikschule ist auf drei bis sechs Monate begrenzt. Aus diesem Grund ändert sich die Zusammensetzung der beiden Lerngruppen häufig. Wie bereits erwähnt haben alle Lernenden eine Bezugslehrperson. Gemeinsam werden beim Eintrittsgespräch – falls möglich in Absprache mit der Herkunftsschule – schulische Ziele und Schwerpunkte gesetzt. Die Autonomieentwicklung der Lernenden soll gefördert werden, indem Jugendliche sich selbst Ziele setzen und Mitverantwortung bei der Umsetzung des Lernprozesses tragen. Ziele werden bei regelmässigen Zwischengesprächen evaluiert und angepasst. In der Regel findet wöchentlich eine schulische Reflexion statt, und es werden neue Wochenziele festgelegt. Diese hängen jeweils – gut sichtbar für die Jugendlichen und die anderen Berufsgruppen – vor den beiden Schulzimmern. Die Vermittlung von Kompetenzen knüpft am Entwicklungs- und Gesundheitsstand der Jugendlichen an. Der Unterricht wird den individuellen Bedürfnissen angepasst. Dabei gilt die schulische Förderung einerseits den einzelnen Fachbereichen und andererseits den überfachlichen Kompetenzen. Neben vielen Lektionen, in denen die Jugendlichen an ihren persönlichen Schwerpunktthemen arbeiten, finden normalerweise auch täglich Lektionen mit der ganzen Lerngruppe zu einem gemeinsamen Thema statt.

2.5 Interdisziplinäre Zusammenarbeit an der TKJW

Das Behandlungsteam der TKJW besteht aus Fachpersonen aus den Bereichen Medizin, Psychologie, Pflege, Sozialpädagogik, Sozialdienst, Ergotherapie und Schule. Jeden Tag findet an der TKJW ein kurzer Morgenrapport statt, an dem möglichst alle, die an dem Tag arbeiten, teilnehmen. In der Regel sind dies zumindest je eine Fachperson der Pflege und der Sozialpädagogik sowie zwei Lehrpersonen. Je nach zeitlicher Kapazität ist auch ärztliches oder therapeutisches Personal anwesend. Neben Informationen zu Terminen der Jugendlichen bietet dieses Gefäss auch immer die Gelegenheit, kurz auf die einzelnen Fälle einzuge-

hen. Für die fallbezogene Zusammenarbeit finden Kernteamsitzungen statt. Für jede Jugendliche und jeden Jugendlichen gibt es ein Kernteam. Dieses besteht aus der Fallführung (FF), der Bezugsperson, bei der es sich um eine Fachperson der Pflege oder der Sozialpädagogik handelt, den fallverantwortlichen Personen des Sozialdienstes und der Ergotherapie sowie der Bezugslehrperson. Während Fallführung (FF) und Bezugsperson zwingend an Kernteamsitzungen dabei sind, nehmen die anderen Berufsgruppen nach Möglichkeit und zeitlicher Kapazität teil. Wenn die Bezugslehrperson nicht teilnehmen kann, lässt sie der Fallführung (FF) oder der Bezugsperson die relevanten Informationen zukommen. Bei Bedarf erfolgt zudem auch kurzfristig ein mündlicher Austausch zwischen den unterschiedlichen Professionen. Seit Juni 2023 gibt es an der TKJW zusätzlich alle zwei Wochen eine Fallbesprechung, an der ein Fall und das weitere Vorgehen, möglichst mit dem ganzen Kernteam und bei Bedarf mit der Angebotsleitung, der Oberärztin oder dem Oberarzt, ausführlich besprochen wird. Dieses Gefäss unterscheidet sich somit vom Interdisziplinären Rapport (IDR), der auf ADO1 und ADO2 wöchentlich stattfindet und bei dem die Fälle aller Jugendlichen kurz besprochen werden. Im elektronischen Klinikinformationssystem KIS POLYPOINT (KIS) werden neben allen abgelegten Dokumenten auch Informationen, Behandlungsziele und Beobachtungen zu den Jugendlichen erfasst. Dies bietet dem ganzen Behandlungsteam die Möglichkeit, sich über den Behandlungsprozess und Vorkommnisse zu informieren. Es ist die Aufgabe der Kliniklehrpersonen, ihren Arbeitsalltag so zu planen, dass trotz beschränkter zeitlicher Ressourcen genügend Zeit zur Verfügung steht, um sich einerseits mithilfe des KIS über die Jugendlichen zu informieren und andererseits Beobachtungen und wichtige schulische Informationen darin festzuhalten.

Nebst den erwähnten Gefässen für den interdisziplinären Austausch findet eine wöchentliche Sitzung an der TKJW statt, an der primär organisatorische Themen behandelt werden.

Die Klinikschule ist ein integraler Bestandteil der TKJW und die Jugendlichen besuchen während drei bis vier Lektionen pro Tag den Unterricht. Damit gehören die Lehrpersonen innerhalb des Behandlungsteams zu den Personen, die am meisten Zeit mit den Jugendlichen verbringen. Entsprechend relevant sind die Beobachtungen aus dem Unterricht, da sie wichtige Hinweise zur Belastbarkeit der Jugendlichen liefern. Obwohl die Lehrpersonen keine therapeutische Funktion haben, stehen sie idealerweise in einem regelmässigen und engen Austausch mit der Fallführung (FF) und dem ganzen Kernteam. Dadurch erhalten sie auch Informationen zu Krankheitsbildern, was es erlaubt, das Unterrichtssetting möglichst passend zu gestalten und Verhaltensweisen von Jugendlichen besser einzuordnen.

Zwischen den einzelnen Professionen an der TKJW gibt es Überschneidungen. Gerade wenn es um die beruflichen und schulischen Anschlusslösungen der Jugendlichen geht, sind sowohl die Lehrpersonen der Klinikschule als auch die Fachpersonen des Sozialdienstes in-

volviert. In einem gemeinschaftlichen Therapiegefäss geht es zudem um die Berufswahl im Allgemeinen und in Einzeltherapien - insbesondere in der Ergotherapie - können ebenfalls Anschlusslösungen besprochen werden. Gemäss internem, nicht publiziertem Konzept der TKJW begleitet, unterstützt und berät das Schulteam die Jugendlichen intensiv bei der Suche nach einer passenden Anschlusslösung und bei der Reintegration in bestehende Anschlusslösungen. Dabei arbeitet die Klinikschule insbesondere mit dem Sozialdienst der ipw zusammen.

Da das ganze Behandlungsteam die Verantwortung für die Stabilisierung und die Wiedereingliederung in bestehende oder neu aufgebaute Alltagsstrukturen trägt, ist das Klären der Erwartungen und der Verantwortlichkeiten wichtig und sind genaue Absprachen notwendig.

3. Untersuchungen zu Klinikschohlen

Da sich die Erhebung auf die Erwartungen an die Klinikschule bezieht, drängt es sich auf, anhand einer intensiven Literaturrecherche zu klären, welche Untersuchungen zu Klinikschulen bereits durchgeführt wurden und zu welchen Ergebnissen sie dabei gekommen sind.

Nach einigen allgemeinen Bemerkungen zu Untersuchungen betreffend Klinikschulen geht es um die Brückenfunktion von Klinikschulen, Unterschiede zur Regelschule, die Bedeutung der interdisziplinären Zusammenarbeit, die Klinikschule als Chance, den Unterricht an der Klinikschule sowie Lehrpersonen, welche an Klinikschulen unterrichten.

3.1 Allgemeines zu Untersuchungen betreffend Klinikschulen

Klinikschulen sind ein wiederholt bearbeitetes Forschungsthema. Deshalb gibt es zahlreiche Studien, vor allem aus Deutschland, deren Erkenntnisse sich mindestens teilweise auch auf die Schweiz anwenden lassen. Bei der Literatur zu Klinikschulen geht es meistens um Klinikschulen im Allgemeinen, und es gilt zu berücksichtigen, dass Kinder und Jugendliche in psychiatrischen Kliniken andere Probleme als Patientinnen und Patienten mit somatischen Erkrankungen mitbringen, was natürlich auch Auswirkungen auf den Unterricht und die anschließende Reintegration nach einem Klinikaufenthalt hat. Immerhin existieren auch zu Klinikschulen in Kinder- und Jugendpsychiatrien mehrere Studien; diese beziehen sich jedoch in der Regel auf einzelne ausgewählte Institutionen. So wurde beispielsweise an Essener Klinikschulen die Reintegration durch Zweierteams von Studierenden unterstützt (Weber, Steins, Haep & Brendgen, 2008; Welling, Weber & Steins, 2011; Weber, Welling & Steins, 2012). Weiter beschreiben Langnickel, Munker & Link (2023) die Chance von Brückenklassen in Baden-Württemberg als Übergangsangebot zwischen Klinikschulen und Regelschulen. Mit der Reintegration von Jugendlichen nach einem Klinikaufenthalt in den Bundesländern Hessen und Baden-Württemberg haben sich Studien von Hirsch-Herzogenrath und Schleider (2009 und 2010) beschäftigt. Im Folgenden werden die Themen aufgezeigt, die in den Untersuchungen zu Klinikschulen hauptsächlich behandelt werden.

3.2 Brückenfunktion von Klinikschulen

Das übergreifende Ziel von Klinikschulen ist die Wiedereingliederung in das Regelschulsystem oder die Vorbereitung einer Berufsausbildung, um den weiteren Schulverlauf und die Integration in das Erwerbsleben langfristig abzusichern (Krüger & Romer, 2003, S. 255). Klinikschulen haben somit eine Brückenfunktion, denn sie stellen eine Verbindung zur Schulwirklichkeit "draussen" her. Hilff (1997, S. 164) spricht daher von einer "Nabelschnur zur Normalität". Klinikschulen sollen die Jugendlichen auf den Schulalltag in der Regelschule vorbereiten und beispielsweise den Anschluss an den Kenntnisstand der Herkunftsschule gewährleisten (Ertle, 1997, S. 11). Dazu müssen sie sich um die Einbindung der Herkunftsschule bemühen

(Haep, Weber, Steins & Brendgen, 2010, S. 412). Wenn Lerninhalte reduziert werden, geschieht dies im Idealfall in Absprache mit der Herkunftsschule (Blanc, 2014, S. 7-8). Die Verbindung zu den aufnehmenden Schulen ermöglicht auch deren Beratung (Blanc, 2014, S. 8). Viele Jugendliche entsprechen nach einem Klinikaufenthalt nicht den Normalitätserwartungen des Schulsystems (Hensel, 2019, S. 150), da sie noch nicht normal belastbar sind und möglicherweise Konzentrationseinschränkungen oder Verhaltensauffälligkeiten bestehen, auf welche Lehrpersonen der aufnehmenden Schule hingewiesen werden müssen (Bakels, 2020, S. 39). Der Übergang in eine bestehende oder eine neue Anschlusslösung gestaltet sich nach einem Aufenthalt in einer Psychiatrie wegen der Gefahr einer Stigmatisierung als besonders anspruchsvoll (Hirsch-Herzogenrath & Schleider, 2010, S. 351). Hensel (2017, S. 184) beschreibt das Gelingen der Reintegration als einen diagnoseübergreifenden und prognostischen Faktor für die langfristige gesellschaftliche Wiedereingliederung. Sie ist somit von entscheidender Bedeutung für die langfristige gesellschaftliche Teilhabe (Hensel, 2019, S. 137). Klinikschulen haben dank ihrer Verbindung zur Regelschule die Möglichkeit, Lehrpersonen der aufnehmenden Schule zu beraten und damit einen Beitrag zur Inklusion zu leisten (Hillenbrand, 2012, S. 35-36). Man kann mit Sicherheit sagen, dass auch der Bedarf einer pädagogischen Nachsorge besteht. Diese endet jedoch leider oft mit der klinischen Behandlung (Wertgen, 2009, S. 316). Dabei bräuchte es personelle und zeitliche Ressourcen, um eine pädagogische Nachsorge zu gewährleisten (Wertgen, 2012b, S. 227).

3.3 Unterschiede zur Regelschule

Wie alle Jugendlichen haben auch jene, die in einer Klinik sind, nicht nur das Recht auf schulische Bildung und Erziehung, sondern auch die entsprechende Pflicht (Teschner, 2012, S. 38), denn Krankheit hebt die Bildungs- und Erziehungsfunktion von Schulen nicht auf (Wertgen, 2012a, S. 68). Die Rahmenbedingungen einer Klinikschule unterscheiden sich jedoch in einigen wesentlichen Punkten von der Volksschule und werden teilweise von der Klinik vorgegeben (Blanc, 2014, S. 7). Im Gegensatz zur Regelschule ist die Klinikschule ein Bestandteil einer Klinik, sozusagen eine "Institution in einer Institution" (Ertle, 1997, S. 15). Während sich die Regelschule an alle Kinder und Jugendlichen richtet, bekommen nur Patientinnen und Patienten einer Klinik die Zugangsberechtigung zu einer Klinikschule. Lenk (2021, S. 84) unterstreicht, dass Jugendliche aufgrund einer Diagnose mit anschließendem Therapiebedarf in einer psychiatrischen Einrichtung sind und nicht vorrangig, um am Unterricht einer Klinikschule teilzunehmen. Das ändert nichts daran, dass die Klinikschule einen wichtigen Anteil innerhalb des Angebotes der Klinik darstellt. In der Klinikschule findet Unterricht unter erschwerten Bedingungen statt, denn Jugendliche, welche eine Klinikschule besuchen, sind einer riskanten Lebenslage ausgesetzt, welche sie in ihrer selbstbestimmten Entwicklung beeinträchtigt (Hensel, 2017, S. 188).

Die Teilnahme am Unterricht einer Klinikschule ist abhängig von der Behandlungsdauer (Oelsner, 2013, S. 275) und somit zeitlich begrenzt (Ertle & Schmitt, 1997, S. 228). Das heisst, dass sie in der Regel zeitgleich mit dem Austritt aus der Klinik endet. Ein weiteres Merkmal der Klinikschule sind die teilweise erheblichen Leistungs- und Altersunterschiede zwischen den Jugendlichen (Frey & Wertgen, 2012, S. 13). Die heterogene Zusammensetzung der Jugendlichen muss auch im Unterricht berücksichtigt werden (Teschner, 2012, S. 51). Die Zusammensetzung der Lerngruppen wechselt in Klinikschulen häufig und die Tagesform der Jugendlichen ist schwankend (Teschner, 2012, S. 55). Der Unterrichtsstoff muss somit bei Bedarf von Vorgaben und Richtlinien wie Lehrplänen oder Vorgaben der Herkunftsschulen abweichen und an die Möglichkeiten der Schülerinnen und Schüler angepasst werden. Dies unter Berücksichtigung, dass in der Regel weniger Lektionen als an der Regelschule zur Verfügung stehen (ebd.).

3.4 Bedeutung der interdisziplinären Zusammenarbeit

«Das psychisch kranke Kind braucht Therapie, weil es an Schwierigkeiten leidet, die man als Krankheit bezeichnen kann, und es braucht Pädagogik, weil es ein Kind ist» (Herzka, 1988, zitiert nach Oelsner, 2013, S. 273). Neben der Zusammenarbeit im Schulteam sind die interdisziplinäre Zusammenarbeit und der Informationsaustausch zwischen den unterschiedlichen Professionen an Jugendpsychiatrien eine Voraussetzung für die enge Begleitung der Jugendlichen (Ertle & Schmitt, 1997, S. 240). Jede Berufsgruppe hat im Behandlungsprozess eine andere Aufgabe und teilweise gibt es auch Schnittstellenbereiche. Entsprechend ist es für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zentral, dass der Stellenwert und die Ziele der eigenen Arbeit offengelegt werden und dass die gegenseitigen Erwartungen und Zuständigkeitsbereiche geklärt werden (Hoanzl, Baur, Bleher, Thümmel & Käppler, 2009, S. 406). Für die Lehrpersonen ist es wichtig, dass sie Informationen zu den Krankheitsbildern ihrer Schülerinnen und Schüler erhalten, denn pädagogische Handlungsmöglichkeiten sind von Vorgaben von Medizin und Therapie abhängig (Hensel, 2019, S. 138). Umgekehrt sind Rückmeldungen der Lehrpersonen an das Behandlungsteam von grosser praktischer Bedeutung, zeigt doch insbesondere der Schulunterricht die Belastbarkeit der Jugendlichen in einer relativ normalen Situation auf und gibt Auskunft darüber, ob eine ausreichende Stabilisierung bereits erreicht wurde (Oelsner, 2013, S. 273). Für eine erfolgreiche Zusammenarbeit aller Disziplinen braucht es regelmässige Besprechungen in einer kleinen Runde (Lenk, 2021, S. 188).

3.5 Klinikschule als Chance

Für viele Jugendliche ist die Klinikschule der erste Kontakt mit einer Bildungseinrichtung nach längerer schulischer Unterbrechung (Hensel, 2019, S. 141). Somit haben Klinikschulen innerhalb des Schulsystems auch eine inklusive Funktion, da sie insbesondere Jugendliche mit schulvermeidendem Verhalten erreichen. Durch ihre Niederschwelligkeit können sie den

schulischen Wiedereinstieg erleichtern, was unter anderem durch eine schützende Atmosphäre und das Wegfallen der Selektionsfunktion begünstigt wird (Wertgen, 2012b, S. 225). Hilff (1997, S. 164) betont, dass Schule im Alltag der Jugendlichen einen elementaren Stellenwert hat und ein Prinzip der Hoffnung darstellt, denn solange Schule stattfindet und Ziele erreicht werden können, geht das Leben weiter. Klinikschule stellt eine Chance im Klinikalltag dar, denn sie leistet einen Beitrag zur Normalität (Bucher, 2021, S. 9) in einer Extremsituation. Im Gegensatz zu medizinischen oder therapeutischen Berufsgruppen sieht die Schule die Jugendlichen in erster Linie als Schülerinnen und Schüler und nicht als Patientinnen oder Patienten (Hoanzl, Baur, Bleher, Thümmler & Käppler, 2009, S. 407). Der Unterricht in Gruppen ermöglicht neben dem Zugang zu Bildung ein Gemeinschaftserlebnis und den Austausch mit Gleichaltrigen, wie es an Regelschulen tagtäglich der Fall ist (Blanc, 2014, S. 7). Dieser soziale Aspekt der Schule ist gerade bei der Klinikschule von enormer Bedeutung. Der besondere Rahmen der Klinikschule und die kleinen Lerngruppen bilden Realität und Schutz gleichermaßen ab (Oelsner, 2013, S. 275). Zudem besteht in diesem Setting die Möglichkeit, stärker auf einzelne Lernende einzugehen und ihnen personenorientiertes Lernen zu ermöglichen (Frey & Wertgen, 2012, S. 12). Die Bildungsangebote der Klinikschule können zudem Bewältigungsprozesse initiieren, indem sie Sicherheit, Selbstwertgefühl und Kompetenzen zur Bewältigung von Anforderungen vermitteln oder festigen (Hensel, 2017, S. 202, 204).

3.6 Unterricht an Klinikschulen

Gemäss Haep, Weber, Steins & Brendgen (2010, S. 405-406) verfolgt die Klinikschule drei übergeordnete Ziele, nämlich Reintegration, Lernen und Persönlichkeitsentwicklung. Zu den Zielen zweiter Ordnung gehören der Erwerb allgemeiner Kompetenzen, schulische und soziale Reintegration, Selbstakzeptanz, Stärkung sozialer Kompetenzen, Motivation und fachliche Ziele (vergl. Abbildung 2, S. 20).

Abbildung 2: Das Zielstrukturmodell der Klinikschule - ein Arbeitsmodell mit Zielen erster und zweiter Ordnung (Haep, Weber, Steins, Brendgen, 2010, S. 405)

Massnahmen der Klinikschule zur Erreichung all dieser Ziele sind: Schullaufbahnberatung, Netzwerkbildung, Stärkung und Förderung individueller Kompetenzen, Beziehungs- und Aufklärungsarbeit sowie Unterricht (Haep, Weber, Steins & Brendgen (2010, S. 406).

Abbildung 3: Das Ziele-Massnahmenmodell der Schule für Kranke - ein Arbeitsmodell mit Zielen erster Ordnung und Massnahmen zur Erreichung der Ziele (Haep, Weber, Steins, Brendgen, 2010, S. 406)

Zu den Merkmalen von Unterricht in Klinikschulen gehören reduzierte Unterrichtszeiten und die Arbeit in kleineren Lerngruppen (Hensel, 2019, S. 147). Viele Jugendliche mit psychischen Erkrankungen bringen negative Schulerfahrungen mit (Hensel, 2017, S. 186). In der Klinikschule besteht die Möglichkeit, Lernen wieder attraktiv zu machen sowie Lern- und Leistungsmotivation aufzubauen (Frey & Wertgen, 2012, S. 13). Dabei ist die Schule als

"angstfreier Raum" die Grundvoraussetzung für jegliches Arbeiten in der Klinikschule (Hilff, 1997, S. 166). Die Zeit, welche die Jugendlichen in der Klinikschule verbringen, ist - wie bereits erwähnt - begrenzt. Entsprechend ist es unmöglich, alle Versäumnisse des Schullebens aufzuarbeiten (Hilff, 1997, S. 172). Der Unterricht muss personenorientiert sein und die individuelle Lernfähigkeit berücksichtigen (Warzecha, 2003, S. 260). Das kann bedeuten, dass vom regulären Lehrplan abgewichen werden muss (Blanc, 2014, S. 7) und für das Erstellen von individuellen Förderplänen eine Auswahl geeigneter Inhalte, Methoden und Lehrmaterialien getroffen werden muss (Teschner, 2012, S. 42). Für die Motivation der Jugendlichen ist es wichtig, dass die schulischen Themen einen Lebens- und Gegenwartsbezug haben (Warzecha, 2003, S. 262). Im Unterricht bieten sich schulische Inhalte über den fachlichen Wissenszuwachs hinaus als Medium für den Erwerb überfachlicher Kompetenzen an, wie beispielsweise Arbeits- und Lerntechniken, metakognitive Fertigkeiten, Problemlösekompetenzen, ausdauerndes und konzentriertes Arbeiten und das Einhalten von Regeln (Hensel, 2017, S. 199). Damit sich die Schülerinnen und Schüler der Klinikschule als kompetent erfahren und dadurch in ihrem Selbstwertgefühl gestärkt werden, muss der Fokus auf deren Ressourcen sowie der Wahrnehmung von Fähigkeiten und positiven Eigenschaften liegen (Bartfeld, Holtkamp, Pfannschmidt, Rößmann, Scheuer, Sipal & Vasen, 2008, S. 301). Da die Stärkung des Selbstvertrauens allein nicht automatisch hilft, den Alltag in der Regelschule zu bewältigen, brauchen die Jugendlichen konkrete Fertigkeiten, die sie befähigen, den Schulalltag zu bewältigen (Steins, Brendgen, Haep & Weber, 2008, S. 359). Neben der individuellen Arbeit an persönlich bedeutsamen Themen braucht es auch den Unterricht in der Gruppe, da dieser die Realität abbildet und der unverwechselbare Charakter von Schule auch unter erschwerten Bedingungen erhalten bleiben soll (Ertle & Schmitt, 1997, S. 232-233). Soziales Lernen und Gruppenarbeitsprozesse können die Entwicklung der Selbst- und Fremdwahrnehmung fördern und der sozialen Isolation entgegenwirken (Hensel, 2017, S. 200). Zudem ist die Arbeit an sozialen Kompetenzen auch als Vorbereitung auf die Herkunftsschule zu verstehen (Teschner, 2012, S. 52). Kooperatives Lernen und Unterrichtsprojekte bieten die Möglichkeit für gemeinsames Arbeiten in heterogenen Gruppen (Teschner, 2012, S. 54).

3.7 Lehrpersonen an Klinikschulen

Lehrpersonen an Klinikschulen befinden sich in einem besonderen Arbeitsrahmen (Ertle, 1997, S. 11). Die mehrjährige Berufserfahrung in Regelschulen bildet eine wichtige Voraussetzung für die Arbeit der Lehrpersonen (Ertle & Schmitt, 1997, S. 230). Für ihre Arbeit brauchen Kliniklehrpersonen keine umfassende medizinische, jedoch umfassende pädagogische Kenntnisse (Schmitt & Ertle, 1997, S. 237). Kliniklehrpersonen einer psychiatrischen Einrichtung müssen belastbar sein, sich einerseits für die Jugendlichen und ihre Situation interes-

sieren und andererseits die erforderliche Distanz wahren. Schmitt & Ertle (1997, S. 238) sprechen von einer "notwendigen Gelassenheit", welche Lehrpersonen mitbringen müssen, um aus Solidarität mit den Schülerinnen und Schülern nicht unter der emotionalen Last zu zerbrechen. Lehrpersonen an Klinikschulen sind Lernbegleiter auf Zeit (Lenk, 2021, S. 186). Damit Lernen möglich ist und Lernprozesse gelingen, braucht es Beziehungsprozesse (Hoanzl, 2010, S. 8). Somit gehört zur pädagogischen Arbeit von Lehrpersonen auch das Herstellen von positiven Beziehungen (Hensel, 2017, S. 195). Das Hauptanliegen einer Beziehungspädagogik ist es, den Lernenden zu zeigen, dass sie wichtig sind und ernst genommen werden (Warzecha, 2003, S. 264). Hier zeigt sich ein Spannungsfeld zwischen der notwendigen Beziehungsarbeit und der kurzen Aufenthaltsdauer der Jugendlichen. Während des Klinikaufenthaltes verbringen Lehrpersonen täglich Zeit mit den Jugendlichen. Sie werden dadurch zu festen Bezugspersonen, welche die pädagogischen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler wahrnehmen (Wertgen, 2012b, S. 229). Krüger & Romer (2003, S. 251-252) stellen zu Recht fest, dass in diesem schützenden Milieu die Gefahr der Abhängigkeit besteht und deswegen unbedingt auch die Autonomieentwicklung der Jugendlichen unterstützt werden muss. Bei der Gestaltung von Lehr-Lern-Situationen genießen die Lehrpersonen viele Freiheiten. Zudem ist auch viel Flexibilität erforderlich, um einen personenorientierten Unterricht zu ermöglichen und den Gesundheitszustand und die Voraussetzungen der einzelnen Jugendlichen zu berücksichtigen (Schleider & Hirsch-Herzogenrath, 2009, S. 149). Lehrpersonen müssen in der Lage sein, sich von den Interessen der Jugendlichen anstecken zu lassen (Ertle, 1997, S. 14). Indem die Jugendlichen konsequent in ihrer Rolle als Schülerin oder Schüler angesprochen werden, können Lehrpersonen eine Brückenfunktion erfüllen und dazu beitragen, die soziale Reintegration vorzubereiten (Wertgen, 2012a, S. 70). Neben der eigentlichen Unterrichtstätigkeit nehmen Kliniklehrkräfte auch eine beratende Funktion wahr (Wertgen, 2009, S. 309). So sind sie nicht nur mit den Jugendlichen, sondern teilweise auch mit den Eltern, der Herkunftsschule und dem Behandlungsteam im Austausch und beraten diese. Neben den bereits genannten Voraussetzungen zählt Lenk (2021, S. 189-190) unter anderem ein hohes Mass an Präsenz, eine gute Beobachtungsgabe, die Fähigkeit, Situationen einschätzen und entsprechend reagieren zu können sowie die Abgrenzung zum Therapeutischen zu den wichtigen Anforderungen, die an Kliniklehrkräfte gestellt werden. Allerdings gibt es für Lehrpersonen kaum spezielle Fortbildungen für den Bereich der Klinikschule (Teschner, 2012, S. 41) und weder bei der regulären Ausbildung zur Lehrperson noch im Studiengang Schulische Heilpädagogik gibt es einen Schwerpunkt Krankenpädagogik.

4. Fragestellung, Zielsetzung und Umsetzung

Gemäss Krüger & Romer (2003, S. 255) ist das übergreifende Ziel von Klinikschulen die Wiedereingliederung in das Regelschulsystem oder die Vorbereitung einer Berufsausbildung (vergl. Ziffer 3.2). Haep, Weber, Steins & Brendgen (2010, S. 405-406) nennen als übergeordnete Ziele Reintegration, Lernen und Persönlichkeitsentwicklung (vergl. Ziffer 3.6). Dementsprechend soll auch die Klinikschule der TKJW die Jugendlichen bestmöglich im Hinblick auf schulische oder berufliche Anschlusslösungen unterstützen. Da die TKJW als Ganze die Jugendlichen weiter stabilisieren und sie auf dem Weg zu schulischen oder beruflichen Anschlusslösungen unterstützen will, es somit um einen gesamtheitlichen Auftrag der TKJW geht, stellt sich die Frage, welchen Beitrag die Klinikschule dazu leisten kann. Gemäss Hoanzl, Baur, Bleher, Thümmeler & Käppler (2009, S. 406) gelingt die multiprofessionelle Kooperation in Klinikschulen durch professionelle Reflexion und Prüfung der gegenseitigen Erwartungen im interdisziplinären Team. Lenk (2021, S.188) hält zudem fest, dass die Rolle der Kliniklehrpersonen je nach Professionsgruppe unterschiedlich wahrgenommen wird: von "weniger wichtig" bis zu "wichtige Ansprechpartnerinnen und -partner".

Mittels einer standardisierten, klinikinternen Online-Befragung zu den Erwartungen der verschiedenen Professionsgruppen an die Klinikschule soll verifiziert werden, ob und wie weit das, was in der Literatur postuliert wird, für die Klinikschule der TKJW zutrifft. Damit handelt es sich um einen Anwendungsfall empirischer Sozialforschung (vergl. Ziffer 5.1). Zu den Professionsgruppen, deren Erwartungen im Rahmen der Erhebung in Erfahrung gebracht werden sollen, zählen namentlich die Bereichsleitung, die Angebotsleitung, die für die Lehrpersonen der Klinikschule ADO1 und TKJW zuständige Teamleitung, ärztliches, therapeutisches und pflegerisches Personal sowie Fachpersonen der Sozialpädagogik und des Sozialdienstes und nicht zuletzt Lehrpersonen, welche an der Klinikschule der TKJW tätig sind.

Aus den Ergebnissen sollen Schlüsse für die Arbeit der Lehrpersonen, den Unterricht, aber auch zur klinikinternen Zusammenarbeit gezogen werden, um als Klinikschule die Jugendlichen bestmöglich auf dem Weg zu schulischen oder beruflichen Anschlusslösungen zu unterstützen.

5. Forschungsmethodisches Vorgehen

5.1 Empirische Sozialforschung

Bei der empirischen Sozialforschung handelt es sich um eine datenbasierte Erforschung sozialer Erscheinungen, welche neben deren Beschreibung auch Theorien überprüft, und Lösungsansätze erarbeitet (Solis, 2023). Auch Diekmann (2021, S. 37) beschreibt die Prüfung von Theorien und Hypothesen als «eine der vorrangigen Aufgaben wissenschaftlicher Sozialforschung».

Empirische Studien durchlaufen fünf Phasen. Zuerst wird das Forschungsproblem formuliert. Danach wird die Erhebung geplant und vorbereitet. Anschliessend werden die Daten erhoben und ausgewertet und zuletzt folgt eine Berichterstattung (Diekmann, 2021, S. 192-193). Eine der am häufigsten verwendeten Methoden in der empirischen Sozialforschung ist die Befragung (Solis, 2023). Diekmann (2021, S. 437) unterscheidet drei Arten von Befragungen: die persönliche, die telefonische und die schriftliche. Schriftliche Befragungen haben den Vorteil, dass die Befragten besser über Fragen nachdenken können, die Kosten gering sind und Merkmale sowie das Verhalten der interviewenden Person keinen Einfluss haben (Diekmann, 2021, S. 514).

Online-Befragungen sind zeitlich und räumlich unabhängig (Wagner-Schelewsky & Hering, 2022, S. 1052). Des Weiteren sind bei Online-Befragungen Fehler durch eine manuelle Datenerfassung ausgeschlossen (Wagner-Schelewsky & Hering, 2022, S. 1053). Als zusätzlichen Vorteil von Online-Umfragen bezeichnen Züll & Menold (2022, S. 1127) die erleichterte Erhebung von offenen Fragen.

Fragebögen sollen die theoretischen Annahmen, die Forschungsfragen und das Untersuchungsziel abbilden (Fietz & Friedrichs, 2022, S. 1095). Sie können sowohl geschlossene als auch offene Fragen enthalten (Fietz & Friedrichs, 2022, S. 1081). Zwar sind geschlossene Fragen einfacher auszuwerten, aber offene Fragen können differenzierteres Material liefern (Fietz & Friedrichs, 2022, S. 1086). Offene Fragen haben zudem den Vorteil, dass sie standardisierte Interviews für die befragten Personen abwechslungsreicher und interessanter machen (Diekmann, 2021, S. 477). Fietz & Friedrichs (2022, S. 1082) empfehlen sogar offene Fragen für den Einstieg in den Fragebogen, um das Interesse zu wecken und einen Bezug zum Thema herzustellen. Das Beantworten von offenen Fragen ist jedoch auch anspruchsvoller und die Befragten müssen wissen, ob als Antwortform beispielsweise Stichworte oder eine kurze Beschreibung erwartet wird (Züll & Menold, 2022, S. 1129). Fragen, welche zum selben Thema gehören, werden hintereinander abgefragt (Fietz & Friedrichs, 2022, S. 1084). Porst (2022, S. 1100-1109) empfiehlt, bei der Formulierung von Fragen folgende Punkte zu beachten: 1. eindeutige Begriffe verwenden, 2./3. lange, komplexe und hy-

pothetische Fragen vermeiden, 4. doppelte Stimuli und Verneinungen vermeiden, 5. Unterstellungen und suggestive Fragen vermeiden, 6. Fragen zu Informationen stellen, über welche die Befragten Kenntnis haben, 7. Fragen mit eindeutigem zeitlichen Bezug verwenden, 8. Antwortkategorien verwenden, die erschöpfend und disjunkt sind, 9. keine Auswirkung des Kontexts einer Frage auf deren Beantwortung, 10. unklare Begriffe definieren. Bei Fragen mit Antwortkategorien gilt es zudem zu beachten, dass diese beschriftet sein müssen und die optimale Anzahl an Antwortkategorien sieben plus/minus zwei beträgt (Franzen, 2022, S. 1123). Zwischen den verschiedenen Themenkomplexen stehen Überleitungstexte (Fietz & Friedrichs, 2022, S. 1085). Am Schluss empfehlen Fietz & Friedrichs (2022, S. 1084) einfach zu beantwortende Faktfragen. Am Ende der Umfrage sollte den Teilnehmenden gedankt und die Möglichkeit für Anmerkungen geboten werden (Fietz & Friedrichs, 2022, S. 1084).

Da die Zielgruppe der Umfrage online erreichbar ist, wurde für die Erhebung eine schriftliche Online-Befragung mittels Google Formulare gewählt. Die Formulierung der einzelnen Fragen basiert auf den in der Literatur geäußerten Erwartungen gegenüber Klinikschulen. Mithilfe der Mixed-Method, das heisst teils geschlossenen und teils offenen Fragen, wird die quantitative und die qualitative Forschung kombiniert. Dabei handelt es sich um ein eingebettetes Design, bei dem das quantitative Forschungsdesign durch qualitative Daten in Form von offenen Fragen am Ende jedes Themenbereichs ergänzt wird (Genau, 2020).

5.2 Erwartungen an Klinikschulen gemäss systematischer Literaturrecherche

Aus der Literatur (vergl. Ziffer 3) ergeben sich zusammenfassend diverse Erwartungen an die Klinikschule und deren Lehrpersonen, die sich aufgrund der systematischen Recherche in sechs Themenbereiche zusammenfassen lassen. Im Rahmen einer schriftlichen Online-Befragung soll verifiziert werden, ob sich diese Erwartungen mit denen der verschiedenen Professionsgruppen der TKJW decken.

5.2.1 Erwartungen betreffend Beitrag zur Reintegration

Klinikschulen sollen den Anschluss an den Kenntnisstand der Herkunftsschule gewährleisten und die Jugendlichen auf allgemeine Anforderungen des Schulalltages einer Regelschule vorbereiten. Die Lehrpersonen der Herkunftsschulen sollen durch die Klinikschule beraten werden. Weiter sollen Klinikschulen die Jugendlichen bei der Suche einer Berufsausbildung unterstützen und sie auf die allgemeinen Anforderungen einer Berufsausbildung vorbereiten. Nach Klinikaustritt der Jugendlichen sollen Klinikschulen eine pädagogische Nachsorge anbieten.

5.2.2 Erwartungen betreffend Lernumgebung

Klinikschulen sollen einen Beitrag zur Normalität leisten. Sie sollen die Jugendlichen zum Einhalten von Regeln anleiten. Weiter soll in Klinikschulen ein Gemeinschaftserlebnis vermittelt und der Austausch mit Gleichaltrigen ermöglicht werden. Klinikschulen sollen das Lernen für die Jugendlichen wieder attraktiv machen, indem diese Schule als einen "angstfreien Raum" ohne Selektionsfunktion erleben.

5.2.3 Erwartungen betreffend Unterricht

Im Unterricht von Klinikschulen sollen konkrete Fertigkeiten für den Schul- oder Berufsalltag vermittelt werden. Dabei soll die individuelle Lernfähigkeit der Jugendlichen berücksichtigt und personenorientiertes Lernen ermöglicht werden. Klinikschulen sollen im Unterricht Themen mit Lebens- und Gegenwartsbezug behandeln.

5.2.4 Erwartungen betreffend Aufbau überfachlicher Kompetenzen

Klinikschulen sollen durch den Unterricht die sozialen Kompetenzen der Jugendlichen stärken, ihre Autonomieentwicklung unterstützen und ihre Selbständigkeit fördern. Weiter sollen sie auch das Vertrauen der Jugendlichen in die eigenen Fähigkeiten stärken und ihnen helfen, Lern- und Leistungsmotivation aufzubauen. Klinikschulen sollen Jugendlichen Arbeits- und Lerntechniken sowie Kompetenzen zur Bewältigung von Anforderungen vermitteln und sie zu ausdauerndem und konzentriertem Lernen befähigen.

5.2.5 Erwartungen betreffend interdisziplinäre Zusammenarbeit

Klinikschulen müssen sich im Hinblick auf die weitere Stabilisierung der Jugendlichen und deren Unterstützung bei schulischen oder beruflichen Anschlusslösungen regelmässig mit anderen klinikinternen Berufsgruppen austauschen. Dabei ist das Behandlungsteam besonders auf Rückmeldungen betreffend Belastbarkeit der Jugendlichen im Unterricht angewiesen. Die Ziele der eigenen Arbeit sollen die Lehrpersonen der Klinikschule ebenso offen darlegen wie die Erwartungen an die anderen Berufsgruppen der Klinik.

5.2.6 Erwartungen an Lehrpersonen der Klinikschule

Von Lehrpersonen, welche an Klinikschulen tätig sind, wird erwartet, dass sie umfassende pädagogische Kenntnisse mitbringen. Sie sollen die Krankheitsbilder der Jugendlichen verstehen und ihre pädagogischen Handlungsmöglichkeiten an diese anpassen. Zum Anforderungsprofil an Kliniklehrpersonen zählen Gelassenheit, Belastbarkeit und Flexibilität. Lehrpersonen der Klinikschule müssen in ihrer täglichen Arbeit mit den Jugendlichen Beziehungsarbeit leisten, um zu einer wichtigen Bezugsperson der Jugendlichen zu werden.

6. Erhebung

Basierend auf den beschriebenen Ergebnissen von Forschung und Untersuchungen zu Klinikschulen in Ziffer 3 wurde eine Umfrage in Anlehnung an die in der systematischen Literaturrecherche (vergl. Ziffer 5.2.1 – 5.2.6) genannten sechs Themenbereichen erstellt (vergl. Anhang, Ziffer 12.1). Insgesamt beinhaltete die Umfrage 35 geschlossene Pflichtfragen: 2a – 2f zu Erwartungen betreffend Reintegration, 3a – 3f zu Erwartungen betreffend Lernumgebung, 4a - 4d zu Erwartungen betreffend Unterricht, 5a – 5h zu Erwartungen betreffend Aufbau überfachlicher Kompetenzen, 6a – 6d zu Erwartungen betreffend interdisziplinäre Zusammenarbeit und 7a – 7g zu Erwartungen an Lehrpersonen der Klinikschule. Mit einer Ordinalskala (Pfeiffer, 2018a) sollten die Befragten angeben, ob sie der jeweiligen in der Literatur geäußerten Erwartung voll und ganz zustimmen (5), teilweise zustimmen (4), weder zu noch nicht zustimmen (3), eher nicht zustimmen (2) oder überhaupt nicht zustimmen (1). Zusätzlich wurde erfragt, ob die Person an der Klinikschule unterrichtet. Am Ende jedes Themenbereichs folgte eine fakultative, offene Frage, welche den Befragten individuelle Ergänzungen ermöglichte.

6.1 Durchführung

29 Mitarbeitende der TKJW wurden per Mail mit der Bitte kontaktiert, innerhalb von 24 Tagen die Online-Umfrage auszufüllen. Während dieser Zeit wurden die Mitarbeitenden zweimal per Mail daran erinnert, an der Umfrage teilzunehmen.

6.2 Auswertung

6.2.1 Quantitative Auswertung der geschlossenen Fragen

17 Mitarbeitende, das heisst rund 60 Prozent der Angeschriebenen, haben an der Erhebung teilgenommen. Die vollständige Auswertung ist im Anhang unter Ziffer 12.2 zu finden. Die statistisch ausgewerteten Antworten auf die geschlossenen Fragen werden in Ziffer 6.3 einzeln mittels Säulendiagrammen visualisiert und zeigen einerseits die Anzahl der Antwortenden und den entsprechenden Prozentsatz in der jeweiligen Säule. Andererseits werden die Diagramme kurz erläutert. Die ausführliche Auswertung der offenen Fragen erfolgt unter Ziffer 7 im Rahmen der Analyse und Diskussion der Ergebnisse.

Weshalb nicht mehr der Befragten an der Erhebung teilgenommen haben, ist offen. Mit ein Grund mag sein, dass die TKJW zum Zeitpunkt der Befragung erst seit relativ kurzer Zeit existierte und sich Mitarbeitende noch keine feste Meinung zum Thema "Klinikschule" gebildet hatten. Wie bereits in Ziffer 4 festgehalten, ist es bekannt, dass Kliniklehrpersonen klinikintern unterschiedlich wahrgenommen werden, und zwar von "weniger wichtigen" bis zu "wichtigen Ansprechpartnerinnen und -partnern" (Lenk, 2021, S. 188). Ob dies ebenfalls eine

mögliche Erklärung dafür ist, dass nicht mehr Angeschriebene teilgenommen haben, ist ungewiss.

Ungeachtet der beschränkten Zahl der Antworten zeigen diese klar, ob der jeweiligen in der Literatur geäußerten Erwartung mehr oder minder deutlich zugestimmt wird und ob bei dieser Beurteilung ein gewisser Konsens besteht.

6.2.2 Auswertung der offenen Fragen

15 Antwortende haben zu einem bis zu allen sechs Themenbereichen in Beantwortung der jeweiligen abschliessenden offenen Frage Bemerkungen angebracht (wörtliche Wiedergabe im Anhang, Ziffer 12.2).

Am Ende jedes Themenbereichs werden diese Bemerkungen als Ziffer 2g, 3g, 4e, 5i, 6e und 7i zusammengefasst. Damit wird das untersuchte Material auf einen überschaubaren Kurztex t reduziert, da vor allem die inhaltliche Ebene des Materials interessant ist (Pfeiffer, 2018b). Teilweise haben die Antwortenden – oft in Vorwegnahme noch folgender Fragen – bei den offenen Fragen Aspekte erwähnt, die sich auf einen anderen Themenbereich beziehen. Der besseren Verständlichkeit halber werden solche Antworten im passenden Themenbereich behandelt. Mehrheitlich fassen die Antworten auf die offenen Fragen die eigene Stellungnahme zu entsprechenden geschlossenen Fragen in Worte oder präzisieren diese Stellungnahme. So stimmt die Bereichsleitung der Erwartung eines regelmässigen Informationsaustauschs zwischen der Klinikschule und den anderen klinikinternen Berufsgruppen voll und ganz zu (Frage 6a) und bezeichnet diese in Worten als "ein Muss" (Frage 6e) oder jemand aus dem Fachbereich der Psychologie stimmt der Erwartung, dass die Klinikschule Schule als einen "angstfreien Raum" ohne Selektionsfunktion erleben lassen soll weder zu noch nicht zu (Frage 3f) und hält fest, dass dies sehr von der psychischen Situation abhängig ist (Frage 3g).

Nur ausnahmsweise bringen die Antworten auf die offenen Fragen wirklich neue oder zumindest ergänzende Aspekte ins Spiel. Dies zeigt, dass die geschlossenen Fragen die Thematik fast umfassend abdecken. So schreibt eine Lehrperson als Antwort auf die Frage 7i, dass alles bereits genannt wurde. Selbstverständlich wird aber in Ziffer 7 näher auf Antworten zu den offenen Fragen eingegangen, die über das Resultat der statistischen Auswertung der geschlossenen Fragen hinausgehen.

6.2.3 Auswertung nach Professionen

Die 17 Antwortenden verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Professionen:

- 1 Bereichsleitung Psychiatrie für Jugendliche und junge Erwachsene (ADP)
- 1 Oberärztin / Oberarzt
- 3 Psychologinnen / Psychologen
- 2 Ergotherapeutinnen und -therapeuten
- 1 Sozialpädagogin / Sozialpädagoge
- 2 Fachpersonen Pflege
- 3 Fachpersonen Soziale Arbeit / Sozialdienst
- 4 Lehrpersonen Klinikschule (davon jemand zugleich Teamleitung Klinikschule ADO1 und TKJW)

Alle nach Professionsgruppen gegliederten Antworten finden sich im Anhang (vergl. Ziffer 12.2). Da diese Gruppen sehr klein sind und zum Teil nur eine Person umfassen, ist eine aussagekräftige Auswertung nach Professionen nicht möglich. Dies gilt speziell für den Bereich der Medizin, wo zwar eine erfahrene Oberärztin beziehungsweise ein erfahrener Oberarzt sicher eine für die Profession repräsentative Haltung zum Ausdruck bringt, jedoch Antworten von Assistenzärztinnen und -ärzten fehlen. Wie weit deren Antworten repräsentativ wären, ist offen, da Assistenzärztinnen und -ärzte oft nur während eines Jahres an der ipw tätig sind.

Ungeachtet dieser Einschränkung wird im Einzelfall geprüft, ob auffallende Abweichungen von der "Mehrheitsmeinung" typisch für eine bestimmte Profession sind und ob bei stark divergierenden Antworten zumindest ein Konsens unter den Lehrpersonen der Klinikschule besteht.

6.3 Auswertung der einzelnen Fragen

6.3.1 Ergebnisse betreffend Beitrag zur Reintegration

2a. Die Klinikschule soll den Anschluss an den Kenntnisstand der Herkunftsschule gewährleisten.

17 Antworten

Abbildung 4: Ergebnis Erwartung 2a (eigene Darstellung, Google Formulare, 2023)

Eine Mehrheit von 12 Antwortenden (70%) stimmt der Erwartung, dass die Klinikschule den Anschluss an die Herkunftsschule gewährleistet, voll und ganz oder zumindest teilweise zu. Dabei bilden die teilweise Zustimmenden die Mehrheit. 5 Antwortende aus verschiedenen Professionsgruppen, darunter eine Lehrperson, äussern sich weder zustimmend noch ablehnend.

2b. Die Klinikschule soll die Jugendlichen auf allgemeine Anforderungen des Schulalltages einer Regelschule vorbereiten.

17 Antworten

Abbildung 5: Ergebnis Erwartung 2b (eigene Darstellung, Google Formulare, 2023)

Eine Mehrheit von 15 Antwortenden (88%) stimmt der Erwartung, dass die Klinikschule die Jugendlichen auf allgemeine Anforderungen des Schulalltages einer Regelschule vorbereitet, voll und ganz oder zumindest teilweise zu. 2 Antwortende aus verschiedenen Professionsgruppen äussern sich weder zustimmend noch ablehnend.

2c. Die Klinikschule soll die Jugendlichen bei der Suche einer Berufsausbildung unterstützen.

17 Antworten

Abbildung 6: Ergebnis Erwartung 2c (eigene Darstellung, Google Formulare, 2023)

Eine Mehrheit von 12 Antwortenden (70%), darunter alle antwortenden Lehrpersonen, stimmt der Erwartung, dass die Klinikschule die Jugendlichen bei der Suche einer Berufsausbildung unterstützt, voll und ganz oder zumindest teilweise zu. 4 Antwortende, bei denen es sich um beide antwortenden Fachpersonen der Ergotherapie und zwei von drei Fachpersonen des Sozialdienstes handelt, äussern sich weder zustimmend noch ablehnend und eine Person aus einer anderen Professionsgruppe äussert sich eher ablehnend.

2d. Die Klinikschule soll die Jugendlichen auf allgemeine Anforderungen einer Berufsausbildung vorbereiten.

17 Antworten

Abbildung 7: Ergebnis Erwartung 2d (eigene Darstellung, Google Formulare, 2023)

Eine Mehrheit von 11 Antwortenden (64%), darunter alle antwortenden Lehrpersonen, stimmt der Erwartung, dass die Klinikschule die Jugendlichen auf allgemeine Anforderungen einer Berufsausbildung unterstützt, voll und ganz oder zumindest teilweise zu. 4 Antwortende aus verschiedene Professionsgruppen äussern sich weder zustimmend noch ablehnend und zwei Personen äussern sich eher ablehnend.

2e. Die Klinikschule soll Lehrpersonen der Herkunftsschule beraten.

17 Antworten

Abbildung 8: Ergebnis Erwartung 2e (eigene Darstellung, Google Formulare, 2023)

Die 17 Antwortenden äussern sich zur Erwartung, dass die Klinikschule Lehrpersonen der Herkunftsschule berät von überhaupt nicht zustimmend (eine Person) bis voll und ganz zustimmend (2 Personen). Die grösste Gruppe mit 8 Antwortenden (47%) bilden die teilweise Zustimmenden. Auch bei den Lehrpersonen selbst reicht das Spektrum von überhaupt nicht oder eher nicht zustimmend (2 Personen) bis teilweise oder voll und ganz zustimmend (ebenfalls 2 Personen).

2f. Die Klinikschule soll nach Klinikaustritt der Jugendlichen eine pädagogische Nachsorge anbieten.

17 Antworten

Abbildung 9: Ergebnis Erwartung 2f (eigene Darstellung, Google Formulare, 2023)

Eine Mehrheit von 11 Antwortenden (64%) stimmt der Erwartung, dass die Klinikschule nach Klinikaustritt der Jugendlichen eine pädagogische Nachsorge anbietet, überhaupt nicht oder eher nicht zu. 6 Antwortende (36%), darunter alle 4 antwortenden Lehrpersonen äussern sich weder zustimmend noch ablehnend. Niemand stimmt der Erwartung auch nur teilweise zu.

Weitere Aspekte zur Reintegration (Frage 2g)

Bei der Beantwortung der offenen Fragen wurde zum Thema "Reintegration" zusammenfassend Folgendes ausgeführt: Wenn aufgrund der psychischen Erkrankung möglich, ist eine Rückkehr in die Herkunftsschule anzustreben. Andernfalls sollen eine realistische Zukunftsplanung erfolgen und Massnahmen für das Gelingen von Anschlusslösungen getroffen werden. Von Bedeutung sind Absprachen mit der Stammschule, damit die Reintegration gelingen kann.

6.3.2 Ergebnisse betreffend Lernumgebung

3a. Die Klinikschule soll einen Beitrag zur Normalität leisten.

17 Antworten

Abbildung 10: Ergebnis Erwartung 3a (eigene Darstellung, Google Formulare, 2023)

Eine Mehrheit von 15 Antwortenden (88%) stimmt der Erwartung, dass die Klinikschule einen Beitrag zur Normalität leistet, voll und ganz oder zumindest teilweise zu. Dabei bilden die voll und ganz Zustimmenden sogar die Mehrheit. 2 Antwortende aus verschiedenen Professionsgruppen äussern sich weder zustimmend noch ablehnend.

3b. Die Klinikschule soll die Jugendlichen zum Einhalten von Regeln anleiten.

17 Antworten

Abbildung 11: Ergebnis Erwartung 3b (eigene Darstellung, Google Formulare, 2023)

Eine Mehrheit von 13 Antwortenden (76%) stimmt der Erwartung, dass die Klinikschule die Jugendlichen zum Einhalten von Regeln anleitet, voll und ganz oder zumindest teilweise zu. Dabei bilden die teilweise Zustimmenden die Mehrheit. 4 Antwortende aus verschiedenen Professionsgruppen, darunter eine Lehrperson, äussern sich weder zustimmend noch ablehnend.

3c. Die Klinikschule soll ein Gemeinschaftserlebnis vermitteln.

17 Antworten

Abbildung 12: Ergebnis Erwartung 3c (eigene Darstellung, Google Formulare, 2023)

Eine Mehrheit von 14 Antwortenden (82%), darunter alle antwortenden Lehrpersonen, stimmt der Erwartung, dass die Klinikschule ein Gemeinschaftserlebnis vermittelt, voll und ganz oder zumindest teilweise zu. 2 Antwortende aus verschiedenen Professionsgruppen äussern sich weder zustimmend noch ablehnend und eine Person äussert sich eher ablehnend.

3d. Die Klinikschule soll den Austausch mit Gleichaltrigen ermöglichen.

17 Antworten

Abbildung 13: Ergebnis Erwartung 3d (eigene Darstellung, Google Formulare, 2023)

Eine Mehrheit von 16 Antwortenden (94%) stimmt der Erwartung, dass die Klinikschule den Austausch mit Gleichaltrigen ermöglicht, voll und ganz oder zumindest teilweise zu. Dabei bilden die voll und ganz Zustimmenden sogar die Mehrheit. Eine Person äussert sich weder zustimmend noch ablehnend.

3e. Die Klinikschule soll Lernen attraktiv machen.

17 Antworten

Abbildung 14: Ergebnis Erwartung 3e (eigene Darstellung, Google Formulare, 2023)

Eine Mehrheit von 12 Antwortenden (70%), darunter alle antwortenden Lehrpersonen, stimmt der Erwartung, dass die Klinikschule das Lernen attraktiv macht, voll und ganz oder zumindest teilweise zu. 4 Antwortende aus verschiedenen Professionsgruppen äussern sich weder zustimmend noch ablehnend und eine Person äussert sich eher ablehnend.

3f. Die Klinikschule soll Schule als "angstfreien Raum" ohne Selektionsfunktion erleben lassen.

17 Antworten

Abbildung 15: Ergebnis Erwartung 3f (eigene Darstellung, Google Formulare, 2023)

Eine Mehrheit von 15 Antwortenden (88%) stimmt der Erwartung, dass die Klinikschule Schule als "angstfreien Raum" ohne Selektionsfunktion erleben lässt, voll und ganz oder zumindest teilweise zu. Dabei bilden die voll und ganz Zustimmenden sogar die Mehrheit. 2 Antwortende aus verschiedenen Professionsgruppen äussern sich weder zustimmend noch ablehnend.

Weitere Aspekte zur Lernumgebung (Frage 3g)

Bei der Beantwortung der offenen Fragen wurde zum Thema "Lernumgebung" zusammenfassend Folgendes ausgeführt: Die Klinikschule soll den Jugendlichen eine Tagesstruktur in einem vertrauten Setting bieten und dadurch zur Normalität beitragen. Die Jugendlichen sollen positive Schulerfahrungen sammeln und Freude am Lernen entwickeln. Die Lernumgebung muss die unterschiedlichen psychischen Situationen der einzelnen Jugendlichen berücksichtigen und an diese angepasst werden.

6.3.3 Ergebnisse betreffend Unterricht

4a. Im Unterricht sollen konkrete Fertigkeiten für den Schul- oder Berufsalltag vermittelt werden.

17 Antworten

Abbildung 16: Ergebnis Erwartung 4a (eigene Darstellung, Google Formulare, 2023)

Eine eher knappe Mehrheit von 10 Antwortenden (59%) stimmt der Erwartung, dass im Unterricht konkrete Fertigkeiten für den Schul- oder Berufsalltag vermittelt werden, voll und ganz oder zumindest teilweise zu. 7 Antwortende (41%) aus verschiedenen Professionsgruppen, darunter eine Lehrperson, äussern sich weder zustimmend noch ablehnend.

4b. Im Unterricht soll die individuelle Lernfähigkeit berücksichtigt werden.

17 Antworten

Abbildung 17: Ergebnis Erwartung 4b (eigene Darstellung, Google Formulare, 2023)

Eine Mehrheit von 16 Antwortenden (94%) stimmt der Erwartung, dass im Unterricht die individuelle Lernfähigkeit berücksichtigt wird, voll und ganz oder zumindest teilweise zu. Dabei bilden die voll und ganz Zustimmenden sogar die Mehrheit. Eine Person äussert sich weder zustimmend noch ablehnend.

4c. Im Unterricht soll personenorientiertes Lernen ermöglicht werden.

17 Antworten

Abbildung 18: Ergebnis Erwartung 4c (eigene Darstellung, Google Formulare, 2023)

Eine Mehrheit von 16 Antwortenden (94%) stimmt der Erwartung, dass im Unterricht personenorientiertes Lernen ermöglicht wird, voll und ganz oder zumindest teilweise zu. Eine Person äussert sich weder zustimmend noch ablehnend.

4d. Im Unterricht sollen Themen mit Lebens- und Gegenwartsbezug behandelt werden.

17 Antworten

Abbildung 19: Ergebnis Erwartung 4d (eigene Darstellung, Google Formulare, 2023)

Eine Mehrheit von 16 Antwortenden (94%) stimmt der Erwartung, dass im Unterricht Themen mit Lebens- und Gegenwartsbezug behandelt werden, voll und ganz oder zumindest teilweise zu. Eine Person äussert sich weder zustimmend noch ablehnend.

Weitere Aspekte zum Unterricht (Frage 4e)

Bei der Beantwortung der offenen Fragen wurde zum Thema "Unterricht" zusammenfassend Folgendes ausgeführt: Die Klinikschule muss die Jugendlichen dort abholen, wo sie stehen. Neben den unterschiedlichen Fächern sollen in der Klinikschule alltagsbezogene Themen wie Sport, Umgang mit Medien, Schlafhygiene oder Backen und Kochen behandelt werden.

6.3.4 Ergebnisse betreffend Aufbau überfachlicher Kompetenzen

5a. Im Unterricht sollen soziale Kompetenzen gestärkt werden.

17 Antworten

Abbildung 20: Ergebnis Erwartung 5a (eigene Darstellung, Google Formulare, 2023)

Eine Mehrheit von 16 Antwortenden (94%) stimmt der Erwartung, dass im Unterricht soziale Kompetenzen gestärkt werden, voll und ganz oder zumindest teilweise zu. Eine Person äussert sich weder zustimmend noch ablehnend.

5b. Die Klinikschule soll die Autonomieentwicklung der Jugendlichen unterstützen.

17 Antworten

Abbildung 21: Ergebnis Erwartung 5b (eigene Darstellung, Google Formulare, 2023)

Eine Mehrheit von 15 Antwortenden (88%) stimmt der Erwartung, dass die Klinikschule die Autonomieentwicklung der Jugendlichen unterstützt, voll und ganz oder zumindest teilweise zu. Zwei Antwortende, beides Fachpersonen des Sozialdienstes, äussern sich weder zustimmend noch ablehnend.

5c. Die Klinikschule soll die Selbständigkeit der Jugendlichen fördern.

17 Antworten

Abbildung 22: Ergebnis Erwartung 5c (eigene Darstellung, Google Formulare, 2023)

Eine Mehrheit von 16 Antwortenden (94%) stimmt der Erwartung, dass die Klinikschule die Selbständigkeit von Jugendlichen fördert, voll und ganz oder zumindest teilweise zu. Dabei bilden die voll und ganz Zustimmenden sogar die Mehrheit. Eine Person äussert sich weder zustimmend noch ablehnend.

5d. Die Klinikschule soll das Vertrauen der Jugendlichen in die eigenen Fähigkeiten stärken.

17 Antworten

Abbildung 23: Ergebnis Erwartung 5d (eigene Darstellung, Google Formulare, 2023)

Alle Antwortenden stimmen der Erwartung, dass die Klinikschule das Vertrauen der Jugendlichen in die eigenen Fähigkeiten stärkt, voll und ganz oder zumindest teilweise zu. Dabei bilden die voll und ganz Zustimmenden sogar die Mehrheit.

5e. Die Klinikschule soll die Lern- und Leistungsmotivation der Jugendlichen aufbauen.

17 Antworten

Abbildung 24: Ergebnis Erwartung 5e (eigene Darstellung, Google Formulare, 2023)

Eine Mehrheit von 14 Antwortenden (82%), darunter alle antwortenden Lehrpersonen, stimmt der Erwartung, dass die Klinikschule die Lern- und Leistungsmotivation der Jugendlichen aufbaut, voll und ganz oder zumindest teilweise zu. 2 Antwortende, bei denen es sich um beide antwortenden Fachpersonen der Ergotherapie handelt, äussern sich weder zustimmend noch ablehnend und eine Person aus einer anderen Professionsgruppe äussert sich eher ablehnend.

5f. Die Klinikschule soll Arbeits- und Lerntechniken vermitteln.

17 Antworten

Abbildung 25: Ergebnis Erwartung 5f (eigene Darstellung, Google Formulare, 2023)

Eine Mehrheit von 16 Antwortenden (94%) stimmt der Erwartung, dass die Klinikschule Arbeits- und Lerntechniken vermittelt, voll und ganz oder zumindest teilweise zu. Eine Person äussert sich weder zustimmend noch ablehnend.

5g. Die Klinikschule soll Kompetenzen zur Bewältigung von Anforderungen vermitteln.

17 Antworten

Abbildung 26: Ergebnis Erwartung 5g (eigene Darstellung, Google Formulare, 2023)

Eine Mehrheit von 14 Antwortenden (82%), darunter alle antwortenden Lehrpersonen, stimmt der Erwartung, dass die Klinikschule Kompetenzen zur Bewältigung von Anforderungen vermittelt, voll und ganz oder zumindest teilweise zu. 2 Antwortende, beide aus dem Fachbereich Sozialdienst, äussern sich weder zustimmend noch ablehnend und eine Person aus einer anderen Professionsgruppe äussert sich eher ablehnend.

5h. Die Klinikschule soll die Jugendlichen zu ausdauerndem und konzentriertem Lernen befähigen.

17 Antworten

Abbildung 27: Ergebnis Erwartung 5h (eigene Darstellung, Google Formulare, 2023)

Nur eine Minderheit von 8 Antwortenden (47%), darunter auch nur 3 der 4 antwortenden Lehrpersonen, stimmt der Erwartung, dass die Klinikschule die Jugendlichen zu ausdauerndem und konzentriertem Lernen befähigt, voll und ganz oder zumindest teilweise zu. 6 Antwortende aus verschiedenen Professionsgruppen (35%) äussern sich weder zustimmend noch ablehnend und 3 Antwortende, darunter beide antwortenden Fachpersonen der Ergotherapie und eine Fachperson des Sozialdienstes, äussern sich eher ablehnend.

Weitere Aspekte zu den überfachlichen Kompetenzen (Frage 5i)

Bei der Beantwortung der offenen Fragen wurde zum Thema "Überfachliche Kompetenzen" zusammenfassend Folgendes ausgeführt: Es gehört zum Auftrag der Klinikschule, die Sozialkompetenzen der Jugendlichen zu fördern und sie in ihrer Potentialentfaltung zu unterstützen. Durch den Unterricht an der Klinikschule soll das Selbstvertrauen und die Selbstwirksamkeit der Jugendlichen gestärkt werden. Lehrpersonen unterstützen die Schülerinnen und Schüler der Klinikschule darin, Eigenverantwortung zu übernehmen, und fördern dadurch ihre Autonomieentwicklung. Zum Aufbau überfachlicher Kompetenzen gehört auch das Kennenlernen und Erproben verschiedener Lernstrategien. Nicht zuletzt sollen die Jugendlichen in der Klinikschule einen Umgang mit schulischen Stresssituationen und Frustrationen lernen.

6.3.5 Ergebnisse betreffend interdisziplinäre Zusammenarbeit

6a. Um als Tagesklinik die Jugendlichen weiter zu stabilisieren und im Hinblick auf schulische oder berufliche Anschlusslösungen zu unterstützen, ist ...den anderen klinikinternen Berufsgruppen wichtig.

17 Antworten

Abbildung 28: Ergebnis Erwartung 6a (eigene Darstellung, Google Formulare, 2023)

16 Befragte (94%) stimmen voll und ganz zu, dass – um als Tagesklinik die Jugendlichen weiter zu stabilisieren und im Hinblick auf schulische oder berufliche Anschlusslösungen zu unterstützen – ein regelmässiger Informationsaustausch zwischen der Klinikschule und den anderen klinikinternen Berufsgruppen wichtig ist. Die gleiche Person, die sich weder zustimmend noch ablehnend äussert, stimmt immerhin voll und ganz zu, dass Rückmeldungen an das Behandlungsteam wichtig sind (Frage 6d).

6b. Die Klinikschule soll die Ziele der eigenen Arbeit offen darlegen.

17 Antworten

Abbildung 29: Ergebnis Erwartung 6b (eigene Darstellung, Google Formulare, 2023)

Eine Mehrheit von 15 Antwortenden (88%) stimmt der Erwartung, dass die Klinikschule die Ziele der eigenen Arbeit offen darlegt, voll und ganz oder zumindest teilweise zu. Dabei bilden die voll und ganz Zustimmenden sogar die deutliche Mehrheit. 2 Antwortende aus verschiedenen Professionsgruppen äussern sich weder zustimmend noch ablehnend.

6c. Die Klinikschule soll die Erwartungen an die anderen klinikinternen Berufsgruppen offen darlegen.

17 Antworten

Abbildung 30: Ergebnis Erwartung 6c (eigene Darstellung, Google Formulare, 2023)

Alle Antwortenden stimmen voll und ganz oder zumindest teilweise zu, dass die Klinikschule die Erwartungen an die anderen klinikinternen Berufsgruppen offen dargelegt. Dabei bilden die voll und ganz Zustimmenden sogar die Mehrheit.

6d. Rückmeldungen der Klinikschule an das Behandlungsteam betreffend Belastbarkeit der Jugendlichen im Unterricht sind wichtig.

17 Antworten

Abbildung 31: Ergebnis Erwartung 6d (eigene Darstellung, Google Formulare, 2023)

Alle Antwortenden stimmen voll und ganz oder zumindest teilweise zu, dass Rückmeldungen der Klinikschule an das Behandlungsteam betreffend Belastbarkeit der Jugendlichen im Unterricht wichtig sind. Dabei bilden die voll und ganz Zustimmenden sogar die Mehrheit.

Weitere Aspekte zur interdisziplinären Zusammenarbeit (Frage 6e)

Bei der Beantwortung der offenen Fragen wurde zum Thema "Interdisziplinäre Zusammenarbeit" zusammenfassend Folgendes ausgeführt: Die Interdisziplinäre Zusammenarbeit ist nicht nur "goldwert", sondern vielmehr ein "Muss". Damit diese gelingt, brauchen Lehrpersonen der Klinikschule Kenntnisse über die anderen Disziplinen und Fachgebiete. Wichtig ist eine gemeinsame Grundhaltung im ganzen Behandlungsteam. Je nach Fall kann von mehreren Seiten mit den Jugendlichen an einem Thema gearbeitet werden. Damit die Zusammenarbeit gelingt, braucht es Gefässe für einen regelmässigen Austausch, wie beispielsweise Rundtischgespräche, Kernteamabsprachen oder einen interdisziplinären Rapport (IDR). Zudem müssen die Abläufe klar und die Zuständigkeiten geklärt sein. Die Rückmeldungen der Klinikschule zu den einzelnen Jugendlichen beziehen sich vor allem auf Beobachtungen, welche Kliniklehrpersonen im Unterricht machen, auf die Anwendbarkeit unterschiedlicher Strategien, welche die Jugendlichen in Therapiegefässen lernen und auf die Leistungsfähigkeit der Jugendlichen. Zur interdisziplinären Zusammenarbeit gehört auch die Teilnahme der Bezugslehrperson der Klinikschule an Familiengesprächen.

6.3.6 Ergebnisse betreffend Erwartungen an Lehrpersonen der Klinikschule

7a. Lehrpersonen der Klinikschule müssen umfassende pädagogische Kenntnisse mitbringen.

17 Antworten

Abbildung 32: Ergebnis Erwartung 7a (eigene Darstellung, Google Formulare, 2023)

Eine Mehrheit von 15 Antwortenden (88%) stimmt der Erwartung, dass Lehrpersonen der Klinikschule umfassende pädagogische Kenntnisse mitbringen, voll und ganz oder zumindest teilweise zu. Die 4 antwortenden Lehrpersonen stimmen alle voll und ganz zu. Lediglich 2 Antwortende aus verschiedenen Professionsgruppen äussern sich weder zustimmend noch ablehnend.

7b. Lehrpersonen der Klinikschule müssen die Krankheitsbilder der Jugendlichen verstehen.

17 Antworten

Abbildung 33: Ergebnis Erwartung 7b (eigene Darstellung, Google Formulare, 2023)

Eine Mehrheit von 12 Antwortenden (70%) stimmt der Erwartung, dass Lehrpersonen der Klinikschule die Krankheitsbilder der Jugendlichen verstehen, voll und ganz oder zumindest teilweise zu. Dabei bilden die teilweise Zustimmenden (darunter 3 der 4 antwortenden Lehrpersonen) die deutliche Mehrheit. 4 Antwortende aus verschiedenen Professionsgruppen, darunter eine Lehrperson äussern sich weder zustimmend noch ablehnend und eine Person äussert sich eher ablehnend.

7c. Lehrpersonen der Klinikschule müssen ihre pädagogische Handlungsmöglichkeiten an die Krankheitsbilder der Jugendlichen anpassen.

17 Antworten

Abbildung 34: Ergebnis Erwartung 7c (eigene Darstellung, Google Formulare, 2023)

Eine Mehrheit von 13 Antwortenden (76%) stimmt der Erwartung, dass Lehrpersonen der Klinikschule ihre pädagogischen Handlungsmöglichkeiten an die Krankheitsbilder der Jugendlichen anpassen, voll und ganz oder zumindest teilweise zu. 4 Antwortende aus verschiedenen Professionsgruppen äussern sich weder zustimmend noch ablehnend.

7d. Lehrpersonen der Klinikschule müssen belastbar sein.

17 Antworten

Abbildung 35: Ergebnis Erwartung 7d (eigene Darstellung, Google Formulare, 2023)

Alle Antwortenden stimmen der Erwartung, dass Lehrpersonen der Klinikschule belastbar sind, voll und ganz oder zumindest teilweise zu. Dabei bilden die voll und ganz Zustimmenden sogar die Mehrheit.

7e. Lehrpersonen der Klinikschule müssen Gelassenheit mitbringen.

17 Antworten

Abbildung 36: Ergebnis Erwartung 7e (eigene Darstellung, Google Formulare, 2023)

Eine Mehrheit von 16 Antwortenden (94%) stimmt der Erwartung, dass Lehrpersonen der Klinikschule Gelassenheit mitbringen, voll und ganz oder zumindest teilweise zu. Dabei bilden die voll und ganz Zustimmenden sogar die Mehrheit. Eine Person äussert sich weder zustimmend noch ablehnend.

7f. Lehrpersonen der Klinikschule müssen flexibel sein.

17 Antworten

Abbildung 37: Ergebnis Erwartung 7f (eigene Darstellung, Google Formulare, 2023)

Eine Mehrheit von 15 Antwortenden (88%) stimmt der Erwartung, dass Lehrpersonen der Klinikschule flexibel sind, voll und ganz oder zumindest teilweise zu. Dabei bilden die voll und ganz Zustimmenden, darunter alle antwortenden Lehrpersonen, sogar die Mehrheit. Zwei Antwortende aus verschiedenen Professionsgruppen äussern sich weder zustimmend noch ablehnend.

7g. Lehrpersonen der Klinikschule müssen Beziehungsarbeit leisten, um zu einer wichtigen Bezugsperson der Jugendlichen zu werden.

17 Antworten

Abbildung 38: Ergebnis Erwartung 7g (eigene Darstellung, Google Formulare, 2023)

Eine Mehrheit von 15 Antwortenden (88%) stimmt der Erwartung, dass Lehrpersonen der Klinikschule Beziehungsarbeit leisten, um zu einer wichtigen Bezugsperson der Jugendlichen zu werden, voll und ganz oder zumindest teilweise zu. Alle 4 antwortenden Lehrpersonen stimmen voll und ganz zu. Aus verschiedenen Professionsgruppen äussert sich je eine Person weder zustimmend noch ablehnend und eine eher ablehnend. Von den 3 antwortenden Psychologinnen und Psychologen äussert sich je eine Person voll und ganz zustimmend, teilweise zustimmend und eher ablehnend.

Weitere Aspekte zu den Erwartungen an Lehrpersonen (Frage 7i)

Bei der Beantwortung der offenen Fragen wurde zum Thema "Erwartungen an Lehrpersonen" zusammenfassend Folgendes ausgeführt: Lehrpersonen, welche an einer Klinikschule arbeiten, sollen ein Interesse an psychiatrisch-psychologischen Phänomenen und Störungsbildern haben und daran, wie das schulische Setting entsprechend angepasst werden kann. Bei ihrer Arbeit müssen Lehrpersonen über eine wertschätzende Grundhaltung gegenüber den Jugendlichen verfügen, diese ernst nehmen und empathisch sein. Umgekehrt ist es jedoch auch wichtig, dass Kliniklehrpersonen die eigenen Bedürfnisse wahrnehmen. Sie brauchen ein gutes Reflexionsvermögen und die Fähigkeit, sich abzugrenzen. Nicht zuletzt braucht es an einer Klinikschule Lehrpersonen mit gesundem Menschenverstand.

7. Zusammenfassende Analyse, Interpretation und Diskussion der Ergebnisse

In diesem Kapitel wird die statistische Auswertung in Ziffer 6.3 unter Einbezug der Antworten auf die offenen Fragen analysiert, interpretativ ausgewertet und diskutiert.

Ohne der folgenden Auswertung vorzugreifen, lässt sich festhalten, dass die Antworten in ihrer Mehrheit fast allen in der Literatur geäußerten Erwartungen gegenüber Klinikschulen zustimmen. Dabei drängen sich drei Vorbemerkungen auf:

Zwischen verschiedenen der geäußerten Erwartungen besteht ein enger Zusammenhang. So zum Beispiel zwischen einer positiven Lernumgebung und der mit dem Unterricht anzustrebenden Stärkung des Selbstvertrauens der Jugendlichen.

Zahlreiche der Erwartungen gelten auch für Regelschulen, gewinnen aber bei einer Klinikschule mit Jugendlichen in einer vulnerablen Phase zusätzlich an Bedeutung, etwa wenn es darum geht, das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu stärken.

Bei vielen Fragen gab es Antworten, die der jeweiligen Erwartung weder zu- noch nicht zustimmen. Dies mag damit zusammenhängen, dass – noch mehr als an einer Regelschule – vieles situativ ist. Dies als Folge der noch grösseren Heterogenität der Jugendlichen und ihrer den Klinikaufenthalt begründenden Krankheitsbilder.

7.1 Beitrag zur Reintegration

Bei diesem Themenbereich geht es um Erwartungen im Zusammenhang mit der Rückkehr in die Regelschule oder der künftigen Berufsausbildung, Beratung von Lehrpersonen der Herkunftsschule und allfällige pädagogische Begleitung der Jugendlichen nach dem Austritt aus der TKJW

Vorab ist festzuhalten, dass die Reintegration der Jugendlichen das Ziel der TKJW als Ganze ist (vergl. Ziffer 2.1). So ist es nicht verwunderlich, dass die Befragten dem Beitrag, den die Klinikschule dazu leistet, grosses Gewicht beimessen. Naheliegenderweise stehen die Erwartungen an die Klinikschule im Zusammenhang mit schulischer oder beruflicher Zukunft. Dabei sind die Erwartungen an den Beitrag der Klinikschule zur schulischen Zukunft höher als an jene zur beruflichen Zukunft, und bei den Erwartungen im Zusammenhang mit der schulischen Zukunft sind jene betreffend Vorbereitung an allgemeine Anforderungen im Schulalltag höher als jene betreffend Anschluss an den Kenntnisstand der Herkunftsschule. Beide Resultate erstaunen nicht. Zwar wird auch bei der Beantwortung der offenen Frage betont, dass eine Rückkehr in die Herkunftsschule anzustreben ist. Nicht selten ist aber der Abstand zur Herkunftsschule gross oder es ist noch nicht klar, ob wirklich an die Herkunftsschule zurückgekehrt werden soll. Deshalb findet die Erwartung, dass die Jugendlichen auf allgemeine Anforderungen des Schulalltages vorbereitet werden, in der Umfrage sehr hohe

Zustimmung. In den Antworten auf die offene Frage zu diesem Themenbereich kommt zusammenfassend deutlich zum Ausdruck, dass die Jugendlichen so weit stabilisiert werden sollen, dass sie den Alltag einer Regelschule mit ihren Strukturen und Herausforderungen bewältigen können.

Etwas zurückhaltender ist die Zustimmung zu den Erwartungen im Zusammenhang mit einer künftigen Berufsausbildung. Dies dürfte zwei Gründe haben: Zum einen ist bei vielen Jugendlichen in der TKJW die berufliche Zukunft noch offener als die schulische. Bei vielen Jugendlichen wird zudem aufgrund ihrer Diagnose eine Anmeldung bei der IV gemacht. Die Verantwortung dafür liegt beim Sozialdienst der ipw. Die IV unterstützt Jugendliche, wenn gesundheitliche Probleme den Einstieg ins Arbeitsleben erschweren. IV-Leistungen für Jugendliche beinhalten unterschiedliche Massnahmen wie die IV-Berufsberatung, die Ausbildungsbegleitung oder Ausbildungsmöglichkeiten in einem geschützten Rahmen in einem geeigneten Ausbildungsbetrieb aus dem Netzwerk der IV (vergl. Homepage SVA Zürich).

Immerhin wird in Beantwortung der offenen Frage gefordert, dass eine realistische Zukunftsplanung erfolgen soll und dass Massnahmen für das Gelingen von Anschlusslösungen getroffen werden. Sicher gibt es gewisse Anforderungen, mit denen man in jeder Berufsausbildung konfrontiert ist. Dennoch dürften die Unterschiede von Beruf zu Beruf weit grösser sein als von Schule zu Schule. Das setzt der Erwartung, dass die Klinikschule auf allgemeine Anforderungen einer Berufsausbildung vorbereitet, Grenzen und erklärt, weshalb mehrere Antwortende nicht Stellung beziehen. Überdies besteht bei der Erwartung, dass die Klinikschule die Jugendlichen bei der Suche einer Berufsausbildung unterstützt, wie bereits erwähnt, die Gefahr einer Überschneidung mit den Aufgaben anderer Professionsgruppen, insbesondere denen des Sozialdienstes. Zwar wird auch im Rahmen der Antworten auf die offene Frage betont, dass die Klinikschule durchaus einen Beitrag zu einer realistischen Zukunftseinschätzung der Jugendlichen leisten soll. Das ändert indessen nichts daran, dass die Berufswahl und die Unterstützung bei der – oft nicht einfachen – Suche nach Ausbildungsmöglichkeiten nicht primär Aufgabe der Klinikschule sind.

Interessant sind die Antworten zu der in der Literatur geäusserten Erwartung, dass die Klinikschule Lehrpersonen der Herkunftsschule berät, ist es doch die einzige Frage, bei der von ungeteilter Zustimmung bis völliger Ablehnung alle Meinungen zu finden sind. Zumindest ein gewisser Informationsfluss von der Klinikschule zur Herkunftsschule ist unentbehrlich. So sollen deren Lehrpersonen im Hinblick auf das Erstellen von Zeugnissen Kenntnis erhalten von der Einschätzung der Klinikschule hinsichtlich Arbeits- und Sozialverhalten der Jugendlichen und sie sind, wie bereits in Ziffer 2.3 erwähnt, zu informieren, dass die Zeit in der Klinikschule nicht als Absenz im Zeugnis zu vermerken ist.

Bemerkenswert ist, dass das Meinungsspektrum betreffend Beratung der Herkunftsschule auch bei den Lehrpersonen selbst existiert. Dass zwei Lehrpersonen die Zusammenarbeit mit der Herkunftsschule - vorausgesetzt eine Rückkehr dorthin steht zur Diskussion – speziell betonen, werte ich so, dass es sicher richtig ist, wenn die Klinikschule während des Aufenthaltes der Jugendlichen in der TKJW den Kontakt mit der Herkunftsschule so weit pflegt, dass der Kenntnisstand der Klasse klar wird und dass Absprachen einen geordneten Übertritt ermöglichen. Im Übrigen dürfte vieles auf den Einzelfall ankommen, und klar ist, dass schon Kapazitätsgründe Grenzen setzen. Je nach Diagnose der Jugendlichen wäre es zu begrüßen, wenn sich Schulische Heilpädagoginnen und -pädagogen der Klinikschule in Absprache mit der Fallführung (FF), den Erziehungsberechtigten und dem oder der Jugendlichen mit den Schulischen Heilpädagoginnen und -pädagogen der Herkunftsschule über einen allfälligen Nachteilsausgleich (NTA) austauschen, damit die Jugendlichen nach Klinikaustritt nicht aufgrund einer Diagnose diskriminiert werden.

Nicht nur Kapazitätsgründe dürften ausschlaggebend dafür sein, dass die in der Literatur geäußerte Erwartung, die Klinikschule solle den Jugendlichen eine pädagogische Nachsorge anbieten, eine klare Absage findet, und zwar als einzige der Erwartungen, die Gegenstand der Umfrage sind. Die Ablehnung ist an sich konsequent und steht im Zusammenhang mit dem Klinikauftrag. Mit dem Austritt aus der TKJW endet deren Behandlungsauftrag und dementsprechend endet auch der pädagogische Auftrag der Klinikschule. Das ist umso verständlicher als es sich bei der TKJW nicht um ein stationäres Setting, sondern bereits um ein weiterführendes Angebot mit dem Fokus auf Wiedereingliederung handelt, die Klinikschule somit eher mit den in Ziffer 3.1 erwähnten Brückenklassen in Baden-Württemberg zu vergleichen ist. Eine pädagogische Nachsorge wäre somit ein neuer Auftrag der Klinikschule, für den – sofern überhaupt gewünscht – vorerst Rechtsgrundlagen zu schaffen und Finanzierungen sicherzustellen wären. Dass in der Literatur die Erwartung nach pädagogischer Nachsorge geäußert wird, ist allerdings durchaus nachvollziehbar. Es ist gut vorstellbar, dass Jugendliche nach dem Besuch der TKJW in der Regelklasse zusätzliche Unterstützung brauchen. Diese anzubieten ist indessen – wie bei allen Schülerinnen und Schülern – Sache der jeweiligen Schule, wofür unter anderem Schulische Heilpädagoginnen und -pädagogen zur Verfügung stehen.

7.2 Lernumgebung

Bei diesem Themenbereich geht es um Erwartungen im Zusammenhang mit dem Beitrag zur Normalität, welchen die Klinikschule leisten soll, das Einhalten von Regeln, das Gemeinschaftserlebnis und den Austausch mit Gleichaltrigen an der Klinikschule, die Erwartung, Lernen für die Jugendlichen attraktiv zu machen und die Klinikschule als "angstfreier Raum" ohne Selektionsfunktion.

Die Zustimmung zur Erwartung, dass die Klinikschule einen Beitrag zur Normalität leisten soll, ist deutlich. Das ist nicht weiter verwunderlich, da sich Jugendliche in einer psychiatrischen Klinik in einer Ausnahmesituation befinden, die alles andere als "normal" ist, und die Klinikschule in diesem speziellen Setting eine grosse Chance darstellt, wenigstens einen Teil des regulären Alltags von Jugendlichen aufrechtzuerhalten. Zumindest während der obligatorischen Schulzeit nimmt die Schule viel Raum im Leben von Jugendlichen ein und auch danach gehört Schule zu ihrem Leben, sei es, weil sie eine weiterführende Schule besuchen oder die Berufsschule ein wesentlicher Bestandteil während der Lehre ist. Kliniken und Spitäler müssen den Jugendlichen ein schulisches Angebot bieten. Neben dem Recht auf Schule und der allgemeinen Schulpflicht, welche die Kliniken mithilfe von internen Schulen gewährleisten, bietet die Klinikschule den Jugendlichen eine Tagesstruktur in einem vertrauten schulischen Setting während der Zeit ihres Klinikaufenthaltes.

In der Befragung wurde deutlich, dass die Erwartungen an die Klinikschule über den Unterricht hinausgehen, besonders hinsichtlich einer passenden Lernumgebung, die einen geeigneten Unterricht erst möglich macht. So wird deutlich bejaht, dass in der Klinikschule ein Austausch mit Gleichaltrigen erfolgen soll. Um diesen zu ermöglichen, braucht es einen inklusionssensiblen Unterricht mit genügend gemeinsamen Sequenzen, in denen die Jugendlichen gemeinsam Themen erarbeiten und sich darüber austauschen. Alle sollen einen Teil zum Unterricht beitragen können. Etwas weniger stark ist die Zustimmung zur Erwartung, dass in der Klinikschule ein Gemeinschaftserlebnis ermöglicht werden soll. Eine Erklärung dafür mag sein, dass die Jugendlichen der TKJW neben dem Unterricht viele weitere gemeinsame Sequenzen haben, wie beispielsweise die Morgenrunde, das gemeinsame Mittagessen, Therapien oder die Abschlussrunde am Ende des Tages. All diese Gefässe ermöglichen den Jugendlichen ebenfalls Gemeinschaftserlebnisse.

Zur Normalität einer Schule gehören auch Regeln. Der Umgang und das Einhalten dieser ist besonders mit Blick auf die Rückkehr in die Regelschule oder auf eine andere Anschlusslösung wichtig. So gibt der Umgang mit schulischen Regeln ebenfalls Hinweise darauf, ob eine gewisse Stabilität besteht.

Eine deutliche Zustimmung findet die Erwartung, dass die Klinikschule einen "angstfreien Raum" bieten soll. Viele Jugendliche in der TKJW haben im Lauf ihres Lebens negative Schulerfahrungen gemacht, teilweise auch im Zusammenhang mit ihrer Erkrankung. Die Lehrperson mit Teamleitungsfunktion bemerkt dazu, dass die Klinikschule die Möglichkeit hat, den Jugendlichen zu zeigen, dass "Schule auch anders geht". Dadurch, dass die Klinikschule keine Selektionsfunktion hat, kann sie vermehrt auf Interessen und Bedürfnisse der Jugendlichen eingehen. Sie muss selbsterklärend deren psychische Situation berücksichtigen und die Jugendlichen dort abholen, wo sie stehen. Im Idealfall schafft es die Klinik-

schule, das Lernen für Jugendliche wieder attraktiv zu machen und gewisse negative Schulerfahrungen zu korrigieren.

Festzuhalten ist, dass es sich beim Gestalten einer geeigneten Lernumgebung um eine Gratwanderung handelt. Einerseits soll die Klinikschule den Jugendlichen einen "angstfreien Raum" bieten, in dem ihre persönliche Situation und Leistungsfähigkeit bestmöglich berücksichtigt wird und sie die Lernumgebung nach Bedarf mitgestalten können. Andererseits soll die Klinikschule eben doch Schule sein, zu der beispielsweise Regeln gehören und wo Jugendliche gewisse Anforderungen bewältigen müssen, um Kompetenzen zu erwerben oder sich neues Wissen anzueignen, und dadurch auch Erfolgserlebnisse haben. Gemäss eigener Erfahrung schätzen die meisten Jugendlichen der TKJW die sichere Lernumgebung der Klinikschule. Viele fühlen sich ausgesprochen wohl und einige würden nach eigener Aussage gerne in dieser Lernumgebung bleiben. Umso wichtiger ist es, dass die Klinikschule ihre Rolle als Schule beibehält und einen Beitrag zur Inklusion leistet, indem sie die Jugendlichen auch zur Rückkehr in die Regelschule ermutigt.

7.3 Unterricht

Bei diesem Themenbereich geht es um Erwartungen im Zusammenhang mit der Vermittlung konkreter Fertigkeiten für den Schul- oder Berufsalltag, der Berücksichtigung der individuellen Lernfähigkeit, personenorientiertem Lernen sowie Unterrichtsthemen mit Lebens- und Gegenwartsbezug.

Bei der Befragung zeigte sich im Themenbereich "Reintegration" eine grosse Zustimmung hinsichtlich der Erwartung, dass Jugendliche in der Klinikschule auf allgemeine Anforderungen des Schulalltages vorbereitet werden sollen. Deutlich zurückhaltender war im Themenbereich "Unterricht" hingegen die Stellungnahme bezüglich der Vermittlung konkreter Fertigkeiten. Wie Ziffer 7.4 noch zeigen wird, werden die überfachlichen Kompetenzen von den Befragten höher gewichtet. Dies ändert jedoch nichts daran, dass auch die regulären Fachbereiche, welche im Lehrplan 21 (LP 21) verankert sind, für die Klinikschule gelten, zumindest für Jugendliche, welche die obligatorische Schulzeit noch nicht abgeschlossen haben. Aufgrund der reduzierten Lektionenzahl müssen – idealerweise gemeinsam mit den Jugendlichen - im Unterricht der Klinikschule inhaltliche Schwerpunkte und Förderziele festgelegt werden, welche die Kliniklehrpersonen im Auge behalten, regelmässig überprüfen und bei Bedarf anpassen. Individuelle Lernfelder der Jugendlichen müssen berücksichtigt werden. Zudem sollen geeignete Unterrichtsinhalte geplant werden, mit denen die überfachlichen Kompetenzen der Jugendlichen gefördert werden können, da es sich dabei nicht um eigentliche Unterrichtsfächer handelt. Vor diesem Hintergrund und angesichts der Heterogenität der Jugendlichen, beispielsweise auch aufgrund von Alters- und Leistungsunterschieden, lässt

sich die hohe Zustimmung zur Berücksichtigung der individuellen Lernfähigkeit und dem personenorientierten Lernen erklären.

Viele Erwartungen, welche an die Klinikschule gestellt werden, treffen auch auf Regelschulen zu. Dies gilt beispielsweise bei der Auswahl von Unterrichtsthemen, welche einen Lebens- und Gegenwartsbezug haben sollten. Möglicherweise ist diese Anforderung in einer Klinikschule, wo sich Jugendliche in einer Krisensituation befinden und sich mit Hilfe von Therapien stark mit der eigenen Person und ihrer Umwelt auseinandersetzen müssen, noch bedeutsamer. Indem aktuelle Unterrichtsinhalte mit Lebens- und Gegenwartsbezug einen festen Platz im Unterricht der Klinikschule haben, können Jugendliche dort abgeholt werden, wo sie stehen, und "an etwas anknüpfen". Natürlich sind für die Jugendlichen unterschiedliche Themen in der aktuellen Situation wichtig. Eine Lehrperson nennt als Beispiele für alltagsbezogene Themen Sport, Umgang mit Medien, Backen oder Kochen.

7.4 Aufbau überfachlicher Kompetenzen

Bei diesem Themenbereich geht es um Erwartungen im Zusammenhang mit der Förderung sozialer Kompetenzen, der Unterstützung der Autonomieentwicklung und Selbständigkeit, der Stärkung des Selbstvertrauens, dem Aufbau von Lern- und Leistungsmotivation, der Vermittlung von Arbeits- und Lerntechniken sowie Kompetenzen zur Bewältigung von Anforderungen und der Befähigung zu ausdauerndem und konzentriertem Lernen.

In der Literatur werden zahlreiche Erwartungen an den Aufbau überfachlicher Kompetenzen geäußert. Die Auswertung der Antworten aus der Erhebung zeigt, dass alle diese Erwartungen klinikintern Zustimmung finden. Besonders deutlich zeigt sich die Zustimmung bei der Erwartung, dass die Klinikschule die Jugendlichen in ihrem Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten stärken soll. Dieser Erwartung stimmen alle Befragten voll und ganz oder zumindest teilweise zu. Dies zeigt, wie wichtig es ist, dass der Unterricht in der Klinikschule den Jugendlichen auch Erfolgserlebnisse ermöglicht. Damit dies gelingt, müssen Aufgabenstellungen von den Jugendlichen als erreichbare Herausforderung wahrgenommen werden. Sie sollen im Unterricht zeigen, was sie bereits können, und in ihrer Potentialentfaltung unterstützt werden.

Zu den weiteren überfachlichen Kompetenzen, welche ebenfalls deutliche Zustimmung finden, gehören soziale Kompetenzen generell sowie Autonomieentwicklung und Selbständigkeit. Jugendliche sollen (wieder) Eigenverantwortung für den eigenen Lernprozess übernehmen. Soziale Kompetenzen können insbesondere in gemeinsamen Unterrichtssequenzen gefördert werden. Die Förderung der Autonomieentwicklung, der Selbständigkeit und der Eigenverantwortung findet eher in denjenigen Unterrichtslektionen statt, in denen die Jugendlichen an ihren Schwerpunktthemen arbeiten. Immer geht es dabei darum, die Selbstwirksamkeitsüberzeugung und das Selbstvertrauen der Jugendlichen zu stärken, damit eine Rück-

kehr in die Normalität von Regelschule oder Berufsausbildung gelingt. Dementsprechend findet in der Befragung auch die Vorbereitung auf die Schule oder einen Beruf Zustimmung. Dazu ist es wichtig, dass – falls notwendig – die Lern- und Leistungsmotivation der Jugendlichen wieder aufgebaut wird. Mit der bereits erwähnten Erwartung aus dem Themenbereich "Lernumgebung", Lernen wieder attraktiv zu machen, soll eben die Lern- und Leistungsmotivation aufgebaut werden.

Auch bei den Erwartungen hinsichtlich Arbeits- und Lerntechniken, Kompetenzen zur Bewältigung von Anforderungen und der Befähigung zu ausdauerndem und konzentriertem Lernen richtet sich der Blick auf den Alltag von Regelschule oder Berufsausbildung. Jugendliche sollen in der Klinikschule verschiedene Lerntechniken kennenlernen und immer wieder die Möglichkeit erhalten sowie ermutigt werden, diese zu erproben. Weiter können die Jugendlichen in der Klinikschule in einem selektionsfreien Umfeld einen Umgang mit schulischen Stresssituationen finden und lernen, mit Frustrationserlebnissen umzugehen.

Es zeigt sich, dass die Zustimmung bei Erwartungen zu Kompetenzen, die im Leben generell und in jeder Ausbildung gefragt sind, höher ist als zu fächerspezifischen Kompetenzen.

Interessant ist die eher ablehnenden Stellungnahmen der beiden antwortenden Fachpersonen der Ergotherapie zur Erwartung, Jugendliche zu ausdauerndem und konzentriertem Lernen zu befähigen. Es ist denkbar, dass hier die Gefahr einer Überschneidung mit der eigenen Arbeit gesehen wird, was eben professionsübergreifende Absprachen nötig macht, worauf unter Ziffer 7.5 noch einzugehen sein wird.

7.5 Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Bei diesem Themenbereich geht es um Erwartungen im Zusammenhang mit dem Austausch zwischen der Klinikschule und den anderen klinikinternen Berufsgruppen, der Transparenz bezüglich Zielen der eigenen Arbeit sowie Erwartungen an andere Berufsgruppen und Rückmeldungen der Klinikschule an das Behandlungsteam bezüglich Belastbarkeit der Jugendlichen im Unterricht.

In der Literatur wird die Bedeutung der interdisziplinären Zusammenarbeit stark betont. Somit ist es nicht erstaunlich, dass den in diesem Zusammenhang genannten Erwartungen in der Befragung sehr deutlich zugestimmt wird. Zudem gibt es in keinem anderen Themenbereich so viele ergänzende, präzisierende und zum Teil sehr prägnante Bemerkungen im Rahmen der offenen Frage wie bei der interdisziplinären Zusammenarbeit. Wie bereits bei den weiteren Aspekten zur interdisziplinären Zusammenarbeit in Ziffer 6.3.5 festgehalten, bezeichnet die Bereichsleitung die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Professionen als ein "Muss" und die Lehrperson mit Teamleitungsfunktion erwähnt, dass diese "goldwert" ist. Damit die Zusammenarbeit gelingt, braucht es eine gemeinsame Grundhaltung für alle

Mitarbeitenden. Als Orientierung dazu dient das Leitbild der ipw (vergl. Anhang, Ziffer 12.6), in dem beispielsweise das vernetzte Handeln und Kommunikation wichtige Eckpfeiler darstellen. Gerade auch Lehrpersonen der Klinikschule müssen sich der Bedeutung dieser Grundsätze bewusst sein. Zwar besteht auch an Regelschulen ein zunehmender Bedarf nach Zusammenarbeit, sei dies mit anderen Lehrpersonen, Schulischen Heilpädagoginnen und -pädagogen, Schulsozialarbeit, Schulleitung, dem Schulpsychologischen Dienst, Erziehungsberechtigten, Fachpersonen der Logopädie oder anderen externen Fachpersonen. Bei der Mehrheit davon handelt es sich jedoch um pädagogische Berufsgruppen. In der Klinikschule erfolgt die regelmässige und intensive Zusammenarbeit jedoch weit über die pädagogischen Professionsgruppen hinaus. Dieser Besonderheit müssen sich insbesondere auch neue Lehrpersonen der Klinikschule bewusst sein. Es braucht eine grosse Bereitschaft, sich dieser interdisziplinären Zusammenarbeit zu stellen, insbesondere im Bewusstsein, dass die Jugendlichen aufgrund einer psychischen Erkrankung an der TKJW sind, der Schulbesuch zwar ein wichtiger und auch zwingender Bestandteil des Angebots darstellt, aber die weitere Stabilisierung und gesundheitliche Aspekte im Vordergrund stehen. Die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Berufsgruppen bedingt eine grosse Offenheit über die Grenzen der eigenen Profession hinaus. So wird erwartet, dass die Klinikschule einerseits die Ziele der eigenen Arbeit und andererseits ihre Erwartungen an andere klinikinterne Berufsgruppen offenlegt. Das bedingt selbsterklärend auch Grundkenntnisse der Lehrpersonen über die anderen Disziplinen und Fachgebiete sowie deren Aufgaben.

Es wurde bereits gesagt, dass die Jugendlichen aufgrund ihrer persönlichen Situation in der TKJW sind und nicht primär, um eine Schule zu besuchen. Dies soll jedoch keinesfalls die Bedeutung der Klinikschule schmälern. Kliniklehrpersonen verbringen im Vergleich zu vielen anderen Professionsgruppen viel Zeit mit den Jugendlichen und dies in einem – soweit möglich – für sie "normalen" Umfeld. Die Jugendlichen erfahren in der Klinikschule nicht nur eine gewisse Normalität, sondern können dort auch zeigen, ob und wie weit sie dieser (wieder) gewachsen sind. Dass die Klinikschule auch für die Arbeit der anderen Professionen wichtig ist, zeigt sich in den Stellungnahmen zur Rückmeldung betreffend Belastbarkeit der Jugendlichen. Der Unterricht in der Klinikschule bildet quasi die Realität ab. Beobachtungen, welche Kliniklehrpersonen machen, etwa wie Jugendliche Strategien, welche sie in Therapiegefässen oder in der Klinikschule erworben haben, im Unterricht umsetzen und anwenden, geben wertvolle Hinweise auf ihre Belastbarkeit und Leistungsfähigkeit, und haben somit auch Einfluss auf den weiteren Aufenthalt und den Behandlungsprozess.

Lehrpersonen der Klinikschule haben keine therapeutische Funktion, sondern sind Fachpersonen der Pädagogik. Indem sie ihren pädagogischen Auftrag kompetent und situationsadäquat erfüllen, leisten sie einen wichtigen Beitrag zum gesamtheitlichen Auftrag der TKJW, die

Jugendlichen in die Stabilität und Selbständigkeit zurückzuführen, und unterstützen damit die therapeutische Arbeit der entsprechenden Berufsgruppen.

Neben der internen Zusammenarbeit wurde im Rahmen der Beantwortung der offenen Frage auch auf die Bedeutung der externen Zusammenarbeit hingewiesen. Beispiele sind der bereits in Ziffer 7.1 erwähnte Kontakt mit der Herkunftsschule, insbesondere Klassenlehrpersonen oder Schulischen Heilpädagoginnen und -pädagogen. Wenn in der TKJW Gespräche stattfinden, an denen die Herkunftsschule ebenfalls teilnehmen sollte, gehört es zum Zuständigkeitsbereich der Bezugslehrperson, die Herkunftsschule zu informieren.

7.6 Lehrpersonen der Klinikschule

Bei diesem Themenbereich geht es um Erwartungen im Zusammenhang mit Anforderungen an Lehrpersonen wie Belastbarkeit, Gelassenheit, Flexibilität, umfassenden pädagogischen Kenntnissen, dem Verständnis für Krankheitsbilder und daraus resultierenden pädagogischen Handlungsmöglichkeiten oder dem Leisten von Beziehungsarbeit.

Dass Lehrpersonen der Klinikschule umfassende pädagogische Kenntnisse mitbringen sollen, wird bejaht, insbesondere von den Lehrpersonen selbst. Dies ist nicht weiter erstaunlich, handelt es sich doch dabei um eine Kernkompetenz, welche Lehrpersonen in einer mehrjährigen Ausbildung aufbauen und während ihres Berufslebens sowie durch regelmässige Fortbildungen weiter professionalisieren. Von den anderen klinikinternen Berufsgruppen werden umfassende pädagogische Kenntnisse etwas weniger hoch gewichtet, vor allem weniger hoch als gewisse persönliche Fähigkeiten wie Flexibilität, Belastbarkeit und Gelassenheit. Dies kann damit zusammenhängen, dass pädagogische Kenntnisse nach Abschluss einer Pädagogischen Hochschule oder einer Hochschule für Heilpädagogik als selbstverständlich vorausgesetzt werden, weshalb andere Aspekte mehr betont werden. Die Bereichsleitung hält im Rahmen der ergänzenden Bemerkungen fest, dass sie von Kliniklehrpersonen "gesunden Menschenverstand" erwartet. Mit dieser prägnanten Aussage wird deutlich, dass umfassende pädagogische Kenntnisse allein an einer Klinikschule nicht ausreichen, sondern dass Lehrpersonen lösungsorientiert und pragmatisch denken und handeln müssen. In Klinikschulen sind Lehrpersonen mit anderen und teilweise zusätzlichen Anforderungen als in der Regelschule konfrontiert. Die Heterogenität der Jugendlichen ist insbesondere hinsichtlich Alter, Leistungsniveau und persönlicher Situation deutlich grösser als an den meisten Regelschulen. Alle Jugendlichen, die unterrichtet werden, befinden sich in einer Krisensituation, was Einfluss auf ihre Belastbarkeit und Leistungsfähigkeit hat. Lernen findet unter erschwerten Bedingungen und in ständig wechselnden Lerngruppen statt, da die Jugendlichen in der Regel nur drei bis sechs Monate in der TKJW bleiben und in dieser Zeit erst noch weniger Unterrichtslektionen als an der Regelschule haben. Neben der Arbeit mit den Jugendlichen besteht die Notwendigkeit der interdisziplinären Zusammenarbeit, wie bereits in Ziffer

7.5 behandelt. Alle diese Anforderungen sind nur zu bewältigen, wenn Kliniklehrpersonen mit dem "Unterrichten an sich" vertraut sind. Dies bedingt mehrjährige Berufserfahrung und idealerweise Mehrwissen über Lernen unter erschwerten Bedingungen.

Die Literatur nennt ausdrücklich die Erwartung, dass Kliniklehrpersonen die Jugendlichen ernst nehmen müssen. In der Erhebung wurde bewusst darauf verzichtet, entsprechende Erwartungen zu überprüfen, da es sich dabei um eine selbstverständliche Haltung generell von Lehrpersonen gegenüber Schülerinnen und Schülern handelt. Interessant ist, dass dies in der offenen Frage trotzdem mehrfach explizit erwähnt wird. Weiter werden eine wertschätzende und vorurteilsfreie Haltung genannt. Es werden zudem Empathie bei der Arbeit mit Jugendlichen, Motivation und Interesse gefordert. Eigentlich handelt es sich bei allen Stellungnahmen um Selbstverständlichkeiten, die an jeder Schule gelten. Möglicherweise sind sie an einer Klinikschule aufgrund der Tatsache, dass sich die Jugendlichen in einer besonders vulnerablen Phase befinden, von noch grösserer Bedeutung als an einer Regelschule.

Mehrheitlich Zustimmung finden die Erwartungen, dass pädagogische Handlungsmöglichkeiten an Krankheitsbilder angepasst werden und Lehrpersonen Krankheitsbilder verstehen. Die nicht vorbehaltlose Zustimmung ist nachvollziehbar. Lehrpersonen sind weder medizinische noch therapeutische Fachpersonen und es ist entsprechend nicht ihre Aufgabe, medizinische Diagnosen zu stellen oder Therapien durchzuführen. Damit der Unterricht den Jugendlichen angepasst werden kann, müssen Kliniklehrpersonen die Krankheitsbilder jedoch zumindest im Grundsatz verstehen. Zudem schafft dieses Mehrwissen ein Verständnis dafür, dass beispielsweise die Tagesform der Jugendlichen schwankend sein kann, und gewisse ihrer Verhaltensweisen können besser gedeutet werden.

Zu Recht erscheint bei den persönlichen Eigenschaften die Flexibilität als wichtigste Erwartung, denn vieles ist im Klinikschulalltag nur schwer planbar, und oft ist es unklar, was ansteht. Ein- und Austritte von Jugendlichen erfolgen teilweise kurzfristig, Termine von Jugendlichen finden oft während Lektionen statt und werden in der Regel am selben Tag kommuniziert. Die Tagesform vieler Jugendlicher ist – auch aufgrund ihres Krankheitsbildes – stark schwankend, was Auswirkungen auf den geplanten Unterricht haben kann. Oft sind zu Beginn der ersten Unterrichtsstunde noch nicht alle Jugendlichen in der TKJW angekommen, weshalb es kurzfristige, flexible Anpassungen der geplanten Lektionen braucht.

Ebenfalls als wichtig erscheint die Belastbarkeit von Kliniklehrpersonen. Das mag damit zusammenhängen, dass sich das Arbeitsumfeld stark von dem einer Regelschule unterscheidet. Während dort "kranke" Kinder die Ausnahme darstellen sollten, befinden sich alle Jugendlichen einer Klinikschule in einer Ausnahmesituation. Dies kann belastend sein, insbesondere wenn keine Ausbildung in einem medizinisch-therapeutischen Bereich absolviert wurde und der Umgang mit psychisch erkrankten Jugendlichen noch wenig vertraut ist. Um

in diesem herausfordernden Setting gesund zu bleiben, ist es wichtig, die eigenen Gefühle, Emotionen und Bedürfnisse wahrzunehmen, sich abgrenzen und abschalten zu können sowie an die eigene Gesundheit zu denken. Neben belastenden Faktoren kann die Arbeit in einer so grossen Institution wie der ipw auch entlastend sein, da – im Gegensatz zur Regelschule – die Verantwortung auf viele verschiedene Personen unterschiedlicher Berufsgruppen verteilt ist. Die Arbeitszeit von Lehrpersonen an der TKJW ist wie bei allen anderen Mitarbeitenden klar geregelt; niemand erwartet, dass Kliniklehrpersonen ausserhalb ihrer Arbeitszeit erreichbar oder verfügbar sind.

Neben Flexibilität und Belastbarkeit brauchen Kliniklehrpersonen auch die notwendige Gelassenheit, um Dinge, die sich im Moment nicht verändern lassen, zu akzeptieren und zu schauen, was sich in der aktuellen Situation, unter den gegebenen Voraussetzungen, verändern lässt. Damit dies gelingt, brauchen Lehrpersonen einer Klinikschule ein gutes Reflexionsvermögen und müssen zwingend die eigene Rolle immer wieder hinterfragen.

Schliesslich zeigt sich eine Zustimmung zur Erwartung, dass Lehrpersonen Beziehungsarbeit leisten müssen, um mit Jugendlichen zu arbeiten. Auch dies ist die Basis jedes Lernens, egal in welcher Schule. Als Besonderheit in der Klinikschule muss jedoch betont werden, dass Kliniklehrpersonen deutlich weniger Zeit zur Verfügung steht als Lehrpersonen der Regelschule. Allen Beteiligten ist bewusst, dass der Aufenthalt in der TKJW auf wenige Monate beschränkt ist. Die Herausforderung besteht darin, als Kliniklehrperson rasch eine gute Beziehung aufzubauen, die auf Wertschätzung, Empathie, Offenheit, Interesse und einer vorurteilsfreien Haltung beruht, dabei aber trotzdem klare Grenzen zu ziehen und die notwendige professionelle Distanz zu wahren, eben im Wissen, dass man die Jugendlichen nur kurze Zeit begleiten wird. Diese Gratwanderung zeigt sich bei der Erhebung insbesondere beim Meinungsspektrum der befragten Psychologinnen und Psychologen.

8. Fazit, Rückblick und Ausblick

Die TKJW als Ganze verfolgt das Ziel, Jugendliche in einer Krisensituation weiter zu stabilisieren und auf dem Weg zu schulischen oder beruflichen Anschlusslösungen zu unterstützen. Ausgehend von der Analyse, Interpretation und Diskussion der Ergebnisse in Ziffer 7 werden nachstehend die Folgerungen für die Klinikschule festgehalten. Zusätzlich wird erläutert, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, um als Klinikschule einen Beitrag zum Gelingen dieses ganzheitlichen Auftrages leisten zu können. Damit wird die Fragestellung dieser Masterarbeit abschliessend beantwortet.

In einem zweiten Schritt folgt ein Rückblick auf den Arbeitsprozess. Die Untersuchung wird kritisch gewürdigt, es wird auf Chancen sowie Grenzen hingewiesen und neue Fragestellungen – im Sinne eines Ausblicks – werden formuliert. Dabei werden auch persönliche Schlussfolgerungen für die eigene berufliche Tätigkeit gezogen.

8.1 Folgerungen für die Klinikschule der TKJW

Die Folgerungen, die sich für die Klinikschule der TKJW ableiten lassen, beziehen sich auf die Anforderungen an Kliniklehrkräfte, die Einführung neuer Lehrpersonen, die interdisziplinäre Zusammenarbeit, den Unterricht in einer passenden Lernumgebung, Aufgaben der Kliniklehrpersonen neben dem Unterricht und strukturelle Voraussetzungen innerhalb der ipw.

8.1.1 Anforderungen an Kliniklehrpersonen

Zum Anforderungsprofil an Kliniklehrpersonen gehört selbsterklärend eine pädagogische Ausbildung, aufgrund des Alters der Jugendlichen möglichst auf Sekundarstufe I. Neben umfassenden pädagogischen Kenntnissen, die notwendig sind, um der Vielfalt der Jugendlichen gerecht zu werden, sollten Lehrpersonen mehrjährige Unterrichtserfahrung mitbringen, damit sie beispielsweise mit dem Schulsystem, den Vorgaben im Lehrplan 21 (LP 21) und den Lehrmitteln vertraut sind und der eigentliche Unterricht keine zu grosse Herausforderung darstellt. Eine zusätzliche Ausbildung als Schulische Heilpädagogin oder Schulischer Heilpädagoge ist sicherlich von grossem Nutzen in diesem Arbeitsumfeld. Zumindest sollten Lehrpersonen ein Interesse daran haben, Lernen unter erschwerten Bedingungen zu ermöglichen, über eine gute Beobachtungsgabe verfügen und die Vielfalt der Jugendlichen als Bereicherung sehen. Ausserdem braucht es die Bereitschaft, im Lernprozess der Jugendlichen dort anzusetzen, wo sich etwas verändern lässt, und die Gelassenheit, Dinge, die sich im Moment nicht ändern lassen, zu akzeptieren.

Freude und eine grosse Bereitschaft, mit verschiedenen Berufsgruppen zusammenzuarbeiten, sind für Kliniklehrpersonen ein "Muss", denn dies zeichnet die Arbeit an der TKJW aus.

Ebenso braucht es ein Interesse an unterschiedlichen psychischen Krankheitsbildern, um diese im Grundsatz zu verstehen.

Motivation und ein ehrliches Interesse an den Jugendlichen sind zwingend. Kliniklehrpersonen müssen die Jugendlichen ernst nehmen und benötigen eine offene, wertschätzende und vorurteilsfreie Haltung gegenüber den Schülerinnen und Schülern der Klinikschule. Zu den Anforderungen an Kliniklehrkräfte gehören Flexibilität, Belastbarkeit und Gelassenheit sowie "gesunder Menschenverstand", um lösungsorientiert und pragmatisch denken und handeln zu können. Dabei brauchen Kliniklehrpersonen ein gutes Reflexionsvermögen, um die eigene Rolle kritisch zu hinterfragen, und die Fähigkeit sich abzugrenzen.

8.1.2 Einführung neuer Lehrpersonen

Treten neue Lehrpersonen eine Stelle an der ipw an, sind sie in der Regel mit dem Arbeitsumfeld einer psychiatrischen Klinik wenig bis gar nicht vertraut. Entsprechend braucht es Unterstützung bei der Einführung in diese Tätigkeit. Kliniklehrpersonen müssen das Arbeitsumfeld und die anderen Professionen erst kennenlernen. Insbesondere in Bezug auf die interdisziplinäre Zusammenarbeit müssen Kliniklehrpersonen deren Bedeutsamkeit kennen und wissen, was von ihnen erwartet wird. Eine Reihe von obligatorischen, klinikinternen Weiterbildungen, welche alle neuen Kliniklehrpersonen besuchen, dienen beispielsweise dazu, mit dem Leitbild der ipw, wichtigen Krankheitsbildern oder dem elektronischen Klinikinformationssystem (KIS) vertraut zu werden. Neuen Lehrpersonen muss eine klare Vorstellung der Klinikschule vermittelt werden, denn sie benötigen ein Bewusstsein dafür, dass es sich bei der Klinikschule um eine "Institution in einer Institution" handelt. Das bedeutet insbesondere, dass in betrieblichen Fragen in erster Linie die Klinik Vorgaben macht und nicht die Pädagogik. Neben hohen Anforderungen sollen neue Lehrpersonen auch die Vorzüge der Arbeit an einer Klinikschule kennenlernen; im Gegensatz zur Regelschule, an der Lehrpersonen oft die ganze Verantwortung für eine Klasse tragen, wird an der TKJW die Verantwortung für die Jugendlichen geteilt, was sehr entlastend ist.

8.1.3 Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Interdisziplinäre Zusammenarbeit ist an der TKJW ein "Muss". Das bedeutet für die Kliniklehrpersonen, dass sie an Austauschgefässen teilnehmen und sich einbringen müssen. Für das Behandlungsteam muss klar sein, an welchen Förderzielen mit den Jugendlichen im Unterricht gearbeitet wird, welche Beobachtungen die Lehrpersonen machen und wie sie die Belastbarkeit und Leistungsfähigkeit der Jugendlichen einschätzen. Kliniklehrpersonen nehmen eine beratende Funktion bei der Diskussion möglicher Anschlusslösungen ein, denn sie sind mit dem Schulsystem vertraut und stehen mit der Herkunftsschule in Kontakt. Sie sehen, wenn Jugendliche aufgrund ihrer Diagnose im Unterricht benachteiligt sind, und können

auf einen Nachteilsausgleich (NTA) als mögliche Massnahme hinweisen, um einer Diskriminierung bei der Reintegration in eine schulische oder berufliche Anschlusslösung entgegenzuwirken.

8.1.4 Unterricht

Kliniklehrpersonen sollen personenorientiertes Lernen ermöglichen. Sie unterstützen und ermutigen die Jugendlichen, sich Ziele zu setzen und schulische Schwerpunkte festzulegen. Dadurch fördern sie die Autonomieentwicklung, Selbständigkeit und Eigenverantwortung der Jugendlichen. Die Lehrpersonen sind sich bewusst, dass der Unterricht bestmöglich die Normalität darstellen soll. Dabei berücksichtigen sie den Lehrplan 21 (LP 21), um die Jugendlichen auf die Anforderungen des Schulsystems vorzubereiten. Neben fachlichen Zielen fördern Kliniklehrpersonen mit geeigneten Unterrichtsinhalten auch die überfachlichen Kompetenzen.

Um den Jugendlichen schulisch gerecht zu werden, benötigen die Kliniklehrpersonen diverse Informationen. Wenn Jugendliche in die TKJW eintreten, findet deshalb möglichst zeitnah ein schulisches Eintrittsgespräch mit der Bezugslehrperson statt. In der Klinikschule sind Jugendliche in erster Linie Schülerinnen und Schüler und nicht Patientinnen oder Patienten. Kliniklehrpersonen bauen rasch eine Beziehung zu den Jugendlichen auf, im Wissen darum, dass es sich um eine Lernbegleitung auf Zeit, das heisst maximal sechs Monate, handelt. Je nach Fall führen die Lehrpersonen Lernstandserhebungen durch oder bitten die Jugendlichen um eine Selbsteinschätzung. Damit werden Interessen, Ressourcen und Bedürfnisse abgeklärt. Diese Standortbestimmung gibt Aufschluss darüber, welche Lern- und Arbeitstechniken bereits bekannt sind, und an welchen fachlichen und überfachlichen Kompetenzen gearbeitet werden soll. Auch der Austausch mit der Herkunftsschule liefert wertvolle Hinweise dazu.

Weiter sollen sich Kliniklehrpersonen bei der Unterrichtsgestaltung folgender Aspekte bewusst sein: Zur Normalität einer Schule gehören der Austausch mit Gleichaltrigen und gemeinsame Sequenzen. Die Klinikschule der TKJW befindet sich in einem Spannungsfeld zwischen dieser Erwartung und der Erwartung, passende Unterrichtsangebote zu ermöglichen, welche den individuellen Voraussetzungen gerecht werden und den Anschluss an die Herkunftsschule gewährleisten. Die Klinikschule ermöglicht gleichermassen individuelles und gemeinsames Lernen, indem die Hälfte der Lektionen mit der gesamten Lerngruppe stattfindet und dadurch auch soziale Kompetenzen gefördert werden. In gemeinsamen Lektionen wird die Vielfalt der Jugendlichen berücksichtigt und die Lehrpersonen schaffen, beispielsweise in Anlehnung an UDL (Wember & Melle, 2018), vielfältige Zugänge zu einem gemeinsamen Lerngegenstand, damit alle Jugendlichen partizipieren können. Besonders eignen sich dazu fächerübergreifende Themen, kreative Aufträge, Diskussionen oder Schreibauf-

träge. Mit einer sorgfältigen Vorbereitung, welche die diversen Voraussetzungen und Ressourcen der Jugendlichen berücksichtigt, sind inklusionssensible Unterrichtsangebote für fast alle Fächer, beispielsweise auch Mathematik, möglich. Wichtig ist Aufgaben so zu stellen, dass ein unterschiedliches Vorgehen möglich ist. Neben einer Vielzahl gemeinsamer Lektionen arbeiten die Jugendlichen in der anderen Hälfte der Lektionen an Schwerpunktthemen, die für sie in der aktuellen Situation und bezüglich der geplanten Anschlusslösung bedeutsam sind. Damit sollen die kognitiven Fähigkeiten und das Wissen weiter aufgebaut sowie vorhandene Ressourcen gestärkt werden. Mit dieser Unterteilung wurden bisher gute Erfahrungen gemacht, was insbesondere durch die positiven Rückmeldungen vieler Jugendlicher bestätigt wird. Die Klinikschule kann dadurch die verschiedenen Erwartungen, die sich teilweise widersprechen, weitgehend erfüllen.

Die Lerninhalte sollen möglichst einen Lebens- und Gegenwartsbezug haben. Erfahrungsgemäss ist die "Berufliche Orientierung" für viele Jugendliche aktuell und bedeutsam. Auch wenn es nicht primär Aufgabe der Klinikschule ist, geeignete Anschlusslösungen zu finden, sollen die Jugendlichen im Unterricht trotzdem die Möglichkeit erhalten, sich mithilfe geeigneter Lehrmittel mit ihren Stärken und Fähigkeiten auseinanderzusetzen, Berufe kennenzulernen oder Bewerbungen zu schreiben.

Zur schulischen Normalität gehören Regeln, welche die Klinikschule festlegt. Sie muss eine Balance finden zwischen einem "angstfreien" Raum und erfüllbaren, ein Erfolgserlebnis vermittelnden Anforderungen, denn das Selbstvertrauen der Jugendlichen und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten kann nur gestärkt werden, wenn Anforderungen gestellt werden, welche die Jugendlichen als erreichbare Herausforderung einschätzen. Der Unterricht in der Klinikschule bietet sich den Jugendlichen als Übungsfeld an, einen Umgang mit schulischen Stresssituationen und Frustrationen zu finden, da die Selektionsfunktion hier wegfällt.

8.1.5 Aufgaben neben dem Unterricht

Neben den Tätigkeiten, die direkt oder indirekt mit dem Unterricht zu tun haben, pflegen Kliniklehrpersonen den Kontakt zur Herkunftsschule. Der Kontakt soll einheitlich geregelt sein. Die Kliniklehrpersonen müssen wissen, was diesbezüglich von ihnen erwartet wird. Sie haben die Herkunftsschulen zu informieren, dass diese das Zeugnis ausstellen und die Zeit an der TKJW nicht als Absenz vermerkt werden darf. Bei Bedarf teilt die Klinikschule ihre Einschätzung zum Arbeits- und Sozialverhalten im Hinblick auf das Zeugnis mit und trägt dazu bei, dass die Herkunftsschule ein möglichst vollständiges Zeugnis ausstellen kann. Die Klinikschule verfasst für alle Jugendlichen einen Lernbericht. Darin dokumentiert sie, woran im Unterricht gearbeitet wurde, schätzt das Arbeits- und Sozialverhalten ein und würdigt Ressourcen sowie Fortschritte. Der Lernbericht, der in der Regel den Erziehungsberechtigten zugestellt wird, ist ein Zeichen der Wertschätzung für die Jugendlichen und kann – sofern er

an die Schule, welche im Anschluss besucht wird, weitergeleitet wird – Hinweise auf den Lernstand der Jugendlichen liefern. Unklar bleibt, was die Beratungsfunktion der Klinikschule gegenüber der Herkunftsschule beinhaltet. Dies müsste die Klinikschule einheitlich regeln. Festzuhalten bleibt, dass die Klinikschule mit dem Kontakt zur Herkunftsschule einen wichtigen Beitrag dazu leistet, dass die Reintegration gelingt, denn sie ist die Brücke von der Klinik zur Regelschule. Sie lädt in Absprache mit allen Beteiligten die Herkunftsschule zu Gesprächen in der TKJW ein. Im Austausch mit der Herkunftsschule kann besprochen werden, welche schulischen Massnahmen sich in der Klinikschule bewährt haben und wo Jugendliche zusätzliche Unterstützung benötigen. Kliniklehrpersonen müssen auch auf Bedenken und Ängste der Jugendlichen im Hinblick auf die Rückkehr in die Regelschule eingehen und mit ihnen besprechen, was sie für eine bevorstehende Reintegration benötigen.

8.1.6 Strukturelle Voraussetzungen

Damit die Klinikschule der TKJW die an sie gestellten Erwartungen erfüllen und damit einen Beitrag zur Stabilisierung und Unterstützung der Jugendlichen bei der Reintegration in bestehende oder neue schulische Anschlusslösungen leisten kann, müssen strukturelle Voraussetzungen gegeben sein. So braucht es genügend qualifizierte personelle Ressourcen. Dies in einer Zeit des Lehrpersonenmangels zu gewährleisten, gestaltet sich als schwierig. Zudem braucht es ein möglichst beständiges Team an Lehrpersonen an der TKJW, das mit den Fällen der Jugendlichen vertraut ist und sie in der Klinikschule eng begleitet und unterstützt.

Wie gezeigt (vergl. Antwort zur offenen Frage 7i) sollen Lehrpersonen, welche an einer Klinikschule arbeiten, ein Interesse an psychiatrisch-psychologischen Phänomenen und Störungsbildern haben. Im Gegenzug sollten meines Erachtens Klinikmitarbeitende aus dem nicht-pädagogischen Bereich ein gewisses Interesse am pädagogischen Auftrag der Klinikschule haben. Es stellt sich die Frage, ob klinikintern nicht noch vermehrt ein Bewusstsein für die Bedeutung der Klinikschule geschaffen werden sollte, spielt diese doch – wie mehrfach hervorgehoben – eine wichtige Rolle bei der Erfüllung des Klinikauftrages. Die relativ geringe Beteiligung an der Umfrage könnte auch ein Fingerzeig sein, dass dieses Bewusstsein noch nicht überall in wünschbarem Mass vorhanden ist.

8.2 Rückblick und Ausblick

Zum Zeitpunkt, als die Skizze dieser Masterarbeit an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) eingereicht wurde, war ich erst eineinhalb Monate an der ipw tätig und die TKJW war seit knapp zwei Wochen offen. Die ursprüngliche Idee war es, den Schwerpunkt dieser Arbeit auf die Unterstützung Jugendlicher auf dem Weg zu bestehenden oder neuen schulischen, beziehungsweise beruflichen Anschlusslösungen zu legen. Im Laufe der Zeit wurde immer klarer, dass erst die klinikinternen Erwartungen an die Klinikschule geklärt werden müssen,

insbesondere da es sich bei der Stabilisierung und der Reintegration der Jugendlichen um einen gesamtheitlichen Auftrag der TKJW handelt.

Die ausgiebige Literaturrecherche half mir, neue Erkenntnisse und Einsichten für die eigene berufliche Arbeit zu gewinnen. Mir wurde bewusst, dass ich ziemlich ahnungslos meine Tätigkeit in diesem – bisher unbekanntem – Arbeitsumfeld aufgenommen hatte. Vor allem als es um die Eröffnung der TKJW ging und eine Kollegin und ich den Aufbau der Klinikschule organisierten, fehlten klare Vorgaben, und die Erwartungen schienen unklar.

Bei der Auswertung der Erhebung hat sich gezeigt, dass verschiedene Themenbereiche viel stärker zusammenhängen als anfänglich angenommen. Das, was in der Literatur zu Klinikschulen postuliert wird, konnte dank der Erhebung fast ausnahmslos verifiziert werden. Es mag kritisiert werden, dass die Ergebnisse vorhersehbar waren. Trotzdem stellen die Erkenntnisse aus der Erhebung eine grosse Chance für die Klinikschule der TKJW dar, da damit die klinikinternen Erwartungen geklärt und entsprechende Folgerungen abgeleitet werden konnten. Auch die Tagesklinik für Jugendliche in Glattbrugg (TKJG), welche im September 2023 eröffnet wurde, erhält dadurch wertvolle Hinweise zu den Erwartungen an die Klinikschule.

Da sich die Untersuchung in dieser Arbeit auf die klinikinternen Erwartungen konzentrierte, wäre es interessant, in einem anderen Forschungsprojekt den Fokus auf die Erwartungen der Herkunftsschulen, der Lehrbetriebe, der Erziehungsberechtigten oder der Jugendlichen selbst zu legen. Ich sehe meine Arbeit in diesem Sinne auch als Anregung für künftige Untersuchungen.

Im Arbeitsprozess wurde mir bewusst, dass vieles ähnlich ist wie in Regelschulen, aber in Klinikschulen vermehrt an Bedeutung gewinnt. Die zusätzliche Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogin hilft mir in der täglichen Arbeit, mithilfe von Beobachtungen, Gesprächen oder Lernstandserhebungen die Ressourcen und Bedürfnisse der Jugendlichen noch besser zu erfassen und sie dort abzuholen, wo sie stehen. Das Lernen an der Klinikschule gestalte ich personenorientiert, schaffe aber auch gleichzeitig Sequenzen, um das Lernen an einem gemeinsamen Gegenstand mit vielfältigen Zugängen zu ermöglichen. Dabei stellt für mich die Vielfalt der Jugendlichen eine Bereicherung dar.

Die TKJW verfolgt das gesamtheitliche Ziel, die Jugendlichen weiter zu stabilisieren und bei der Reintegration zu unterstützen. In Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Berufsgruppen trage ich mit meiner Tätigkeit zur Erfüllung dieses Auftrages bei und leiste damit in einem separativen Schulsetting einen Beitrag zur Inklusion.

9. Literaturverzeichnis

- Bakels, E. (2020). *Klinikschulen der Kinder- und Jugendpsychiatrien: Eine rekonstruktive Studie zum professionellen Habitus von Kliniklehrkräften*. Wiesbaden: Springer.
- Bartfeld, D., Holtkamp, J., Pfannschmidt, T., Rößmann, R., Scheuer, E., Sipal, S.C. & Vasen, R. (2008). Der Vernetzungsgedanke bei der Behandlung von Schülern/-innen mit psychischen Störungen am Beispiel der Tagesklinik. In G. Steins (Hrsg.), *Schule trotz Krankheit. Eine Evaluation von Unterricht mit kranken Kindern und Jugendlichen und Implikationen für die allgemeinbildenden Schulen* (S. 297-315). Lengerich: Pabst Science Publishers.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich: *Lehrplan Volksschule Kanton Zürich, Lehrplan 21*. Zugriff am 04.08.2023. Verfügbar unter <https://www.lehrplan21.ch/>
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich. (2010). *Broschüre "Schulische Standortgespräche"*. Lehrmittelverlag des Kantons Zürich. (7. unveränderte Aufl.)
- Blanc, P. (2014). Schulungsangebote für hospitalisierte Kinder und Jugendliche in der Schweiz aus der Sicht der Leistungserbringer. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 20 (9), 6-12.
- Bucher, R. (2021). *Lernen an der Klinikschule: Wirkfaktoren & Ausblick*. Vortrag Integras Tagung Sonderpädagogik 2021. Universitäre Psychiatrische Dienste Bern.
- Diekmann, A. (2021). *Empirische Sozialforschung. Grundlagen. Methoden. Anwendungen*. (14. Aufl.). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Ertle, C. (1997). Die Schule für Kranke – „eine Brücke zum ganz normalen Leben“. In C. Ertle (Hrsg.), *Schule bei kranken Kindern und Jugendlichen. Wege zu Unterricht und Schulorganisation in Kliniken und Spezialklassen* (S. 11-24). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

- Ertle, C. & Schmitt, F. (1997). Auf dem Weg zur Professionalisierung des Kliniklehrers. In C. Ertle (Hrsg.), *Schule bei kranken Kindern und Jugendlichen. Wege zu Unterricht und Schulorganisation in Kliniken und Spezialklassen* (S. 225-245). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Fietz, J. & Friedrichs, J. (2022). Gesamtgestaltung des Fragebogens. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung*. (3., vollständig überarbeitete und erweiterte Aufl.). (S. 1081-1097). Wiesbaden: Springer.
- Franzen, P. (2022). Antwortskalen in standardisierten Befragungen. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung*. (3., vollständig überarbeitete und erweiterte Aufl.). (S. 1115-1126). Wiesbaden: Springer.
- Frey, H. & Wertgen, A. (2012). Einleitung. In H. Frey & A. Wertgen (Hrsg.), *Pädagogik bei Krankheit. Konzeptionen, Methodik, Didaktik, Best-Practice-Beispiele* (S. 12-22). Lengerich: Pabst Science Publishers.
- Genau, L. (2020). *Mixed-Methods richtig in deiner Abschlussarbeit anwenden*. Scribbr. Zugriff am 04.08.2023. Verfügbar unter <https://www.scribbr.ch/methodik-ch/mixed-methods/>
- Haep, A., Weber, P.A., Steins, G. & Brendgen, A. (2010). Eine Evaluation von Unterricht mit kranken Kindern und Jugendlichen und ihre Implikationen. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 11, 404-412.
- Hensel, T. (2017). "Bei denen ist erstmal gar nicht an Schule zu denken". Unterstützung von Bildungs- und Bewältigungsprozessen in Klinikschulen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. In J. Schroeder & L.H. Seukwa (Hrsg.), *Soziale Bildungsarbeit mit jungen Menschen. Handlungsfelder, Konzepte, Qualitätsmerkmale* (S. 183-208). Bielefeld: transcript.

- Hensel, T. (2019). Aus dem Abseits in das Abseits? Der Übergang psychisch erkrankter Schüler*innen aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie bzw. Klinikschule in das allgemeine Bildungssystem. In M. Schweder (Hrsg.), *Bildung und Erziehung im Abseits. Erste Annäherungen* (S. 137–153). Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Hilff, G. (1997). Zwischen Distanz und Nähe – aus der Arbeit mit Schülern der Sekundarstufe in einer kinder- und jugendpsychiatrischen Klinik. In C. Ertle (Hrsg.), *Schule bei kranken Kindern und Jugendlichen. Wege zu Unterricht und Schulorganisation in Kliniken und Spezialklassen* (S. 161-180). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Hillenbrand, C. (2012). Psychische Gesundheit als Auftrag der Schule. Perspektiven der Schule für Kranke im inklusiven Bildungssystem. In H. Frey & A. Wertgen (Hrsg.), *Pädagogik bei Krankheit. Konzeptionen, Methodik, Didaktik, Best-Practice-Beispiele* (S. 23-37). Lengerich: Pabst Science Publishers.
- Hirsch-Herzogenrath, S. & Schleider, K. (2009). Strukturelle und funktionale Merkmale der Schulen für Kranke unter besonderer Berücksichtigung der Beschulung psychisch kranker Kinder und Jugendlicher – eine empirische Untersuchung. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 4, 148-155.
- Hirsch-Herzogenrath, S. & Schleider, K. (2010). Reintegration psychisch kranker Schülerinnen und Schüler in die Allgemeine Schule aus Sicht der Schulen für Kranke – empirische Befunde. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 9, 351-359.
- Hoanzl, M. (2010). *Kliniklehrer und ihre Schüler – Verquickungen und Verstrickungen im Netz von Pädagogik und Medizin*. Verschriftlichter Vortrag vom 5. November 2010 / 11:00 – 11:45. Klinikum Schwabing, HOPE-Kongress München.
- Hoanzl, M., Baur, W., Bleher, W., Thümmler, R. & Käppler, C. (2009). Unterricht in psychiatrischen Kliniken. In G. Opp & G. Theunissen (Hrsg.), *Handbuch schulische Sonderpädagogik* (S. 404-411). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

- Krüger, D. & Romer, G. (2003). Schule in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Eine Herausforderung an die Erziehungswissenschaft. In B. Warzecha (Hrsg.), *Heterogenität macht Schule. Beiträge aus sonderpädagogischer und interkultureller Perspektive* (S. 251-257). Münster: Waxmann.
- Langnickel, R., Munker, H. & Link, P.-C. (2023). "Brückenklassen" als inklusive Innovation. Ein schulisches Transitionskonzept für gelingende Übergänge zwischen Klinikschule und Regelschule in Baden-Württemberg. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 29 (1), 16-21.
- Lenk, K. (2021). *Beschulung von Kindern und Jugendlichen im Setting der Kinder und Jugendpsychiatrie*. Dissertation. Universität Leipzig.
- Oelsner, W. (2013). Die Schule für Kranke: Wie sie wurde, was sie ist – und was sie sein könnte, wenn sie es sein dürfte. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 7, 271-280.
- Pfeiffer, F. (2018a). *Fragebogen auswerten mit der Häufigkeitsverteilung + Excel-Vorlage*. Scribbr. Zugriff am 04.08.2023. Verfügbar unter <https://www.scribbr.ch/methodik-ch/auswertung-bachelorarbeit/>
- Pfeiffer, F. (2018b). *Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring in 5 Schritten*. Scribbr. Zugriff am 04.08.2023. Verfügbar unter <https://www.scribbr.ch/methodik-ch/qualitative-inhaltsanalyse/>
- Porst, R. (2022). Frageformulierung. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung*. (3., vollständig überarbeitete und erweiterte Aufl.). (S. 1099-1113). Wiesbaden: Springer.
- Solis, T. (2023). *Empirische Sozialforschung | Methoden und Beispiele*. Scribbr. Zugriff am 04.08.2023. Verfügbar unter <https://www.scribbr.ch/methodik-ch/empirische-sozialforschung/>

- Steins, G., Brendgen, A., Haep, A. & Weber, P. (2008). Resümee und Ausblick. In G. Steins (Hrsg.), *Schule trotz Krankheit. Eine Evaluation von Unterricht mit kranken Kindern und Jugendlichen und Implikationen für die allgemeinbildenden Schulen* (S. 355-362). Lengerich: Pabst Science Publishers.
- Teschner, H. (2012). Schulen für Kranke an Kliniken für Kinder- und Jugendpsychiatrie als pädagogische Herausforderung. Ausgewählte Ergebnisse einer qualitativen Untersuchung. In H. Frey & A. Wertgen (Hrsg.), *Pädagogik bei Krankheit. Konzeptionen, Methodik, Didaktik, Best-Practice-Beispiele* (S. 38-59). Lengerich: Pabst Science Publishers.
- Wagner-Schelewsky, P. & Hering, L. (2022). Online-Befragung. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung*. (3., vollständig überarbeitete und erweiterte Aufl.). (S. 1051-1065). Wiesbaden: Springer.
- Warzecha, B. (2003). Unterricht, Bildung und Erziehung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. In B. Warzecha (Hrsg.), *Heterogenität macht Schule. Beiträge aus sonderpädagogischer und interkultureller Perspektive* (S. 259-267). Münster: Waxmann.
- Weber, P.A., Steins, G. Haep, A. & Brendgen, A. (2008). Entwicklung weiterführender Massnahmen. In G. Steins (Hrsg.), *Schule trotz Krankheit. Eine Evaluation von Unterricht mit kranken Kindern und Jugendlichen und Implikationen für die allgemeinbildenden Schulen* (S. 316-354). Lengerich: Pabst Science Publishers.
- Weber, P.A.; Welling, V. & Steins, G. (2012). Reintegration psychisch kranker Schülerinnen und Schüler aus der Psychiatrie in die Regelschulen. In H. Frey & A. Wertgen (Hrsg.), *Pädagogik bei Krankheit. Konzeptionen, Methodik, Didaktik, Best-Practice-Beispiele* (S. 104-114). Lengerich: Pabst Science Publishers.

- Welling, V., Weber, P.A. & Steins, G. (2011). Ein Reintegrationskonzept für Kinder und Jugendliche mit schulischen Problemen oder Schulvermeidung aus der Psychiatrie in die Schule. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 12, 502-510.
- Wember, F. & Melle, I. (2018). Adaptive Lernsituationen im inklusiven Unterricht: Planung und Analyse von Unterricht auf Basis des Universal Design for Learning. In: S. Hußmann, & B. Welzel (Hrsg.), *DoProfil. Das Dortmunder Profil für inklusionsorientierte Lehrerinnen- und Lehrerbildung*. (S. 57-72). Münster, New York: Waxmann.
- Wertgen, A. (2009). Auf den Übergang kommt es an! Pädagogisch begleitete Schulrückführung als Angebot der Schule für Kranke nach einem Psychriaufenthalt. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 8, 308-318.
- Wertgen, A. (2012a). Charakteristika des Unterrichts an der Schule für Kranke. Versuch einer Verallgemeinerung. In H. Frey & A. Wertgen (Hrsg.), *Pädagogik bei Krankheit. Konzeptionen, Methodik, Didaktik, Best-Practice-Beispiele* (S. 60-73). Lengerich: Pabst Science Publishers.
- Wertgen, A. (2012b). Welchen Beitrag können Schulen für Kranke zur schulischen Reintegration von Kindern und Jugendlichen mit schulvermeidendem Verhalten leisten?. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 6, 224-230.
- Züll, C. & Menold, N. (2022). Offene Fragen. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung*. (3., vollständig überarbeitete und erweiterte Aufl.). (S. 1127-1134). Wiesbaden: Springer.

Gesetzliche Grundlagen

Volksschulgesetz des Kantons Zürichs vom 7. Februar 2005. Zugriff am 10.08.2023.

Verfügbar unter

[http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/WebView/10E8DB424CAA722FC125843C00234505/\\$File/412.100_7.2.05_106.pdf](http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/WebView/10E8DB424CAA722FC125843C00234505/$File/412.100_7.2.05_106.pdf)

Spitalschulverordnung des Kantons Zürichs vom 6. Oktober 2021. Zugriff am 10.08.2023.

Verfügbar unter

[http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/WebView/68384A006EC45611C12587B300273BD9/\\$File/412.107_6.10.21_115.pdf](http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/WebView/68384A006EC45611C12587B300273BD9/$File/412.107_6.10.21_115.pdf)

Elektronische Quellen

Integrierte Psychiatrie Winterthur – Zürcher Unterland. Zugriff am 03.09.2023. Verfügbar

unter <https://ipw.ch/>

SVA Zürich. Zugriff am 10.08.2023. Verfügbar unter <https://svazurich.ch/>

10. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Zeichnung, Hand mit Schmetterling (Jugendliche der TKJW, 2023)	2
Abbildung 2: Das Zielstrukturmodell der Klinikschule - ein Arbeitsmodell mit Zielen erster und zweiter Ordnung (Haep, Weber, Steins, Brendgen, 2010, S. 405)	20
Abbildung 3: Das Ziele-Massnahmenmodell der Schule für Kranke - ein Arbeitsmodell mit Zielen erster Ordnung und Massnahmen zur Erreichung der Ziele (Haep, Weber, Steins, Brendgen, 2010, S. 406)	20
Abbildung 4: Ergebnis Erwartung 2a (eigene Darstellung, Google Formulare, 2023)	30
Abbildung 5: Ergebnis Erwartung 2b (eigene Darstellung, Google Formulare, 2023)	30
Abbildung 6: Ergebnis Erwartung 2c (eigene Darstellung, Google Formulare, 2023).....	31
Abbildung 7: Ergebnis Erwartung 2d (eigene Darstellung, Google Formulare, 2023)	31
Abbildung 8: Ergebnis Erwartung 2e (eigene Darstellung, Google Formulare, 2023)	32
Abbildung 9: Ergebnis Erwartung 2f (eigene Darstellung, Google Formulare, 2023)	32
Abbildung 10: Ergebnis Erwartung 3a (eigene Darstellung, Google Formulare, 2023)	33
Abbildung 11: Ergebnis Erwartung 3b (eigene Darstellung, Google Formulare, 2023).....	34
Abbildung 12: Ergebnis Erwartung 3c (eigene Darstellung, Google Formulare, 2023).....	34
Abbildung 13: Ergebnis Erwartung 3d (eigene Darstellung, Google Formulare, 2023)	35
Abbildung 14: Ergebnis Erwartung 3e (eigene Darstellung, Google Formulare, 2023)	35
Abbildung 15: Ergebnis Erwartung 3f (eigene Darstellung, Google Formulare, 2023)	36
Abbildung 16: Ergebnis Erwartung 4a (eigene Darstellung, Google Formulare, 2023)	37
Abbildung 17: Ergebnis Erwartung 4b (eigene Darstellung, Google Formulare, 2023)	37
Abbildung 18: Ergebnis Erwartung 4c (eigene Darstellung, Google Formulare, 2023).....	38
Abbildung 19: Ergebnis Erwartung 4d (eigene Darstellung, Google Formulare, 2023)	38
Abbildung 20: Ergebnis Erwartung 5a (eigene Darstellung, Google Formulare, 2023)	39

Abbildung 21: Ergebnis Erwartung 5b (eigene Darstellung, Google Formulare, 2023)	39
Abbildung 22: Ergebnis Erwartung 5c (eigene Darstellung, Google Formulare, 2023).....	40
Abbildung 23: Ergebnis Erwartung 5d (eigene Darstellung, Google Formulare, 2023)	40
Abbildung 24: Ergebnis Erwartung 5e (eigene Darstellung, Google Formulare, 2023)	41
Abbildung 25: Ergebnis Erwartung 5f (eigene Darstellung, Google Formulare, 2023)	41
Abbildung 26: Ergebnis Erwartung 5g (eigene Darstellung, Google Formulare, 2023)	42
Abbildung 27: Ergebnis Erwartung 5h (eigene Darstellung, Google Formulare, 2023)	42
Abbildung 28: Ergebnis Erwartung 6a (eigene Darstellung, Google Formulare, 2023)	43
Abbildung 29: Ergebnis Erwartung 6b (eigene Darstellung, Google Formulare, 2023)	44
Abbildung 30: Ergebnis Erwartung 6c (eigene Darstellung, Google Formulare, 2023).....	44
Abbildung 31: Ergebnis Erwartung 6d (eigene Darstellung, Google Formulare, 2023)	45
Abbildung 32: Ergebnis Erwartung 7a (eigene Darstellung, Google Formulare, 2023)	46
Abbildung 33: Ergebnis Erwartung 7b (eigene Darstellung, Google Formulare, 2023)	46
Abbildung 34: Ergebnis Erwartung 7c (eigene Darstellung, Google Formulare, 2023).....	47
Abbildung 35: Ergebnis Erwartung 7d (eigene Darstellung, Google Formulare, 2023)	47
Abbildung 36: Ergebnis Erwartung 7e (eigene Darstellung, Google Formulare, 2023)	48
Abbildung 37: Ergebnis Erwartung 7f (eigene Darstellung, Google Formulare, 2023)	48
Abbildung 38: Ergebnis Erwartung 7g (eigene Darstellung, Google Formulare, 2023)	49

11. Abkürzungsverzeichnis

ADO1	Akutstation für Jugendliche
ADO2	Psychotherapiestation für Jugendliche
ADP	Psychiatrie für Jugendliche und junge Erwachsene
BLP	Bezugslehrperson
FF	Fallführung (Psychologin/Psychologe oder Assistenzärztin/-arzt)
HfH	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
ICF-CY	Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen
IV	Invalidenversicherung
IDR	Interdisziplinärer Rapport
ipw	Integrierte Psychiatrie Winterthur – Zürcher Unterland
KE	Kindseltern
KIS	Klinikinformationssystem
KSA	Klinikschule
LP	Lehrperson
LP 21	Lehrplan 21
NTA	Nachteilsausgleich
PTSJ	Psychotherapiestation für junge Erwachsene
SD	Sozialdienst
SHP	Schulische Heilpädagogin/Schulischer Heilpädagoge/ Schulische Heilpädagogik
SSG	Schulisches Standortgespräch
SVA	Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich
TK	Tagesklinik
TKJG	Tagesklinik für Jugendliche Glattbrugg
TKJW	Tagesklinik für Jugendliche Winterthur
UDL	Universal Design for Learning

12. Anhang

12.1 Umfrage

Beitrag der Klinikschule zur Unterstützung Jugendlicher auf dem Weg zu schulischen oder beruflichen Anschlusslösungen

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer

Ich verfasse derzeit meine Masterarbeit im Rahmen des berufsbegleitenden Studienganges "Sonderpädagogik - Schulische Heilpädagogik" an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich. In der Arbeit gehe ich der Frage nach, welchen Beitrag die Klinikschule zur Unterstützung Jugendlicher auf dem Weg zu schulischen oder beruflichen Anschlusslösungen leisten kann.

Das Ziel der Tagesklinik für Jugendliche der Integrierten Psychiatrie Winterthur ist die weitere Stabilisierung mit dem Fokus auf die Wiedereingliederung in bestehende oder neu aufgebaute Alltagsstrukturen. Dementsprechend soll auch die Klinikschule die Jugendlichen bestmöglich unterstützen. Damit die multiprofessionelle Kooperation in Klinikschulen gelingt, braucht es eine professionelle Reflexion und Prüfung der gegenseitigen Erwartungen im interdisziplinären Team.

In der Literatur zu Klinikschulen werden Erwartungen formuliert, die an Klinikschulen gestellt werden. Mit dieser Erhebung soll geprüft werden, ob diese auch für die Klinikschule der Tagesklinik für Jugendliche der Integrierten Psychiatrie Winterthur zutreffen.

Ziel der Erhebung ist es, die klinikinternen Erwartungen an die Klinikschule zu prüfen und Schlüsse für die Klinikschule und deren klinikinterne Zusammenarbeit zu ziehen.

Die Umfrage umfasst 35 Multiple-Choice-Fragen zu folgenden sechs Themenbereichen: Beitrag der Klinikschule zur Reintegration der Jugendlichen, Lernumgebung der Klinikschule, Unterricht der Klinikschule, Aufbau überfachlicher Kompetenzen, interdisziplinäre Zusammenarbeit und Erwartungen an Lehrpersonen der Klinikschule. Am Ende jedes Themenbereichs folgt eine offene Frage, die Raum für individuelle Ergänzungen lässt. Die Bearbeitungsdauer beträgt etwa 10-15 Minuten.

Vielen Dank für deine Teilnahme.

* = Pflichtfrage

Berufliche Funktion an der Tagesklinik für Jugendliche der Integrierten Psychiatrie Winterthur

1. An der Tagesklinik für Jugendliche der Integrierten Psychiatrie Winterthur bin in folgender beruflicher Funktion tätig (Mehrfachantworten möglich): *

- Bereichsleitung
- Angebotsleitung
- Oberärztin / Oberarzt
- Assistenzärztin / Assistenzarzt
- Psychologin / Psychologin
- Ergotherapeutin / Ergotherapeut
- Sozialpädagogin / Sozialpädagoge
- Fachperson Pflege
- Fachperson Soziale Arbeit / Sozialdienst
- Teamleitung Klinikschule ADO1 / TKJW
- Lehrperson Klinikschule

Die folgenden Aussagen beziehen sich auf den **Beitrag der Klinikschule zur Reintegration** der Jugendlichen in bestehende oder neue berufliche beziehungsweise schulische Anschlusslösungen.

2a. Die Klinikschule soll den Anschluss an den Kenntnisstand der Herkunftsschule gewährleisten. *

- 5 (Stimme voll und ganz zu)
- 4 (Stimme teilweise zu)
- 3 (Stimme weder zu noch nicht zu)
- 2 (Stimme eher nicht zu)
- 1 (Stimme überhaupt nicht zu)

2b. Die Klinikschule soll die Jugendlichen auf allgemeine Anforderungen des Schulalltages einer Regelschule vorbereiten. *

- 5 (Stimme voll und ganz zu)
- 4 (Stimme teilweise zu)
- 3 (Stimme weder zu noch nicht zu)
- 2 (Stimme eher nicht zu)
- 1 (Stimme überhaupt nicht zu)

2c. Die Klinikschule soll die Jugendlichen bei der Suche einer Berufsausbildung unterstützen. *

- 5 (Stimme voll und ganz zu)
- 4 (Stimme teilweise zu)
- 3 (Stimme weder zu noch nicht zu)
- 2 (Stimme eher nicht zu)
- 1 (Stimme überhaupt nicht zu)

2d. Die Klinikschule soll die Jugendlichen auf allgemeine Anforderungen einer Berufsausbildung vorbereiten. *

- 5 (Stimme voll und ganz zu)
- 4 (Stimme teilweise zu)
- 3 (Stimme weder zu noch nicht zu)
- 2 (Stimme eher nicht zu)
- 1 (Stimme überhaupt nicht zu)

2e. Die Klinikschule soll Lehrpersonen der Herkunftsschule beraten. *

- 5 (Stimme voll und ganz zu)
- 4 (Stimme teilweise zu)
- 3 (Stimme weder zu noch nicht zu)
- 2 (Stimme eher nicht zu)
- 1 (Stimme überhaupt nicht zu)

2f. Die Klinikschule soll nach Klinikaustritt der Jugendlichen eine pädagogische Nachsorge anbieten. *

- 5 (Stimme voll und ganz zu)
- 4 (Stimme teilweise zu)
- 3 (Stimme weder zu noch nicht zu)
- 2 (Stimme eher nicht zu)
- 1 (Stimme überhaupt nicht zu)

2g. Welche weiteren Aspekte sind für die Klinikschule zentral, um einen Beitrag zur Reintegration von Jugendlichen in bestehende oder neue berufliche oder schulische Anschlusslösungen zu leisten?

Die folgenden Aussagen beziehen sich auf die **Lernumgebung der Klinikschule**.

3a. Die Klinikschule soll einen Beitrag zur Normalität leisten. *

- 5 (Stimme voll und ganz zu)
- 4 (Stimme teilweise zu)
- 3 (Stimme weder zu noch nicht zu)
- 2 (Stimme eher nicht zu)
- 1 (Stimme überhaupt nicht zu)

3b. Die Klinikschule soll die Jugendlichen zum Einhalten von Regeln anleiten. *

- 5 (Stimme voll und ganz zu)
- 4 (Stimme teilweise zu)
- 3 (Stimme weder zu noch nicht zu)
- 2 (Stimme eher nicht zu)
- 1 (Stimme überhaupt nicht zu)

3c. Die Klinikschule soll ein Gemeinschaftserlebnis vermitteln. *

- 5 (Stimme voll und ganz zu)
- 4 (Stimme teilweise zu)
- 3 (Stimme weder zu noch nicht zu)
- 2 (Stimme eher nicht zu)
- 1 (Stimme überhaupt nicht zu)

3d. Die Klinikschule soll den Austausch mit Gleichaltrigen ermöglichen. *

- 5 (Stimme voll und ganz zu)
- 4 (Stimme teilweise zu)
- 3 (Stimme weder zu noch nicht zu)
- 2 (Stimme eher nicht zu)
- 1 (Stimme überhaupt nicht zu)

3e. Die Klinikschule soll Lernen attraktiv machen. *

- 5 (Stimme voll und ganz zu)
- 4 (Stimme teilweise zu)
- 3 (Stimme weder zu noch nicht zu)
- 2 (Stimme eher nicht zu)
- 1 (Stimme überhaupt nicht zu)

3f. Die Klinikschule soll Schule als "angstfreien Raum" ohne Selektionsfunktion erleben lassen. *

- 5 (Stimme voll und ganz zu)
- 4 (Stimme teilweise zu)
- 3 (Stimme weder zu noch nicht zu)
- 2 (Stimme eher nicht zu)
- 1 (Stimme überhaupt nicht zu)

3g. Welche weiteren Aspekte gilt es für die Klinikschule zu berücksichtigen, um eine passende Lernumgebung – in Bezug auf die Unterstützung Jugendlicher auf dem Weg zu schulischen oder beruflichen Anschlusslösungen zu ermöglichen?

Die folgenden Aussagen beziehen sich auf den **Unterricht der Klinikschule**.

4a. Im Unterricht sollen konkrete Fertigkeiten für den Schul- oder Berufsalltag vermittelt werden. *

- 5 (Stimme voll und ganz zu)
- 4 (Stimme teilweise zu)
- 3 (Stimme weder zu noch nicht zu)
- 2 (Stimme eher nicht zu)
- 1 (Stimme überhaupt nicht zu)

4b. Im Unterricht soll die individuelle Lernfähigkeit berücksichtigt werden. *

- 5 (Stimme voll und ganz zu)
- 4 (Stimme teilweise zu)
- 3 (Stimme weder zu noch nicht zu)
- 2 (Stimme eher nicht zu)
- 1 (Stimme überhaupt nicht zu)

4c. Im Unterricht soll personenorientiertes Lernen ermöglicht werden. *

- 5 (Stimme voll und ganz zu)
- 4 (Stimme teilweise zu)
- 3 (Stimme weder zu noch nicht zu)
- 2 (Stimme eher nicht zu)
- 1 (Stimme überhaupt nicht zu)

4d. Im Unterricht sollen Themen mit Lebens- und Gegenwartsbezug behandelt werden. *

- 5 (Stimme voll und ganz zu)
- 4 (Stimme teilweise zu)
- 3 (Stimme weder zu noch nicht zu)
- 2 (Stimme eher nicht zu)
- 1 (Stimme überhaupt nicht zu)

4e. Welche weiteren Aspekte sollen im Unterricht der Klinikschule – in Bezug auf die Unterstützung Jugendlicher auf dem Weg zu schulischen oder beruflichen Anschlusslösungen – berücksichtigt werden?

Die folgenden Aussagen beziehen sich auf den **Aufbau überfachlicher Kompetenzen** im Unterricht der Klinikschule.

5a. Im Unterricht sollen soziale Kompetenzen gestärkt werden. *

- 5 (Stimme voll und ganz zu)
- 4 (Stimme teilweise zu)
- 3 (Stimme weder zu noch nicht zu)
- 2 (Stimme eher nicht zu)
- 1 (Stimme überhaupt nicht zu)

5b. Die Klinikschule soll die Autonomieentwicklung der Jugendlichen unterstützen. *

- 5 (Stimme voll und ganz zu)
- 4 (Stimme teilweise zu)
- 3 (Stimme weder zu noch nicht zu)
- 2 (Stimme eher nicht zu)
- 1 (Stimme überhaupt nicht zu)

5c. Die Klinikschule soll die Selbständigkeit der Jugendlichen fördern. *

- 5 (Stimme voll und ganz zu)
- 4 (Stimme teilweise zu)
- 3 (Stimme weder zu noch nicht zu)
- 2 (Stimme eher nicht zu)
- 1 (Stimme überhaupt nicht zu)

5d. Die Klinikschule soll das Vertrauen der Jugendlichen in die eigenen Fähigkeiten stärken.*

- 5 (Stimme voll und ganz zu)
- 4 (Stimme teilweise zu)
- 3 (Stimme weder zu noch nicht zu)
- 2 (Stimme eher nicht zu)
- 1 (Stimme überhaupt nicht zu)

5e. Die Klinikschule soll die Lern- und Leistungsmotivation der Jugendlichen aufbauen. *

- 5 (Stimme voll und ganz zu)
- 4 (Stimme teilweise zu)
- 3 (Stimme weder zu noch nicht zu)
- 2 (Stimme eher nicht zu)
- 1 (Stimme überhaupt nicht zu)

5f. Die Klinikschule soll Arbeits- und Lerntechniken vermitteln. *

- 5 (Stimme voll und ganz zu)
- 4 (Stimme teilweise zu)
- 3 (Stimme weder zu noch nicht zu)
- 2 (Stimme eher nicht zu)
- 1 (Stimme überhaupt nicht zu)

5g. Die Klinikschule soll Kompetenzen zur Bewältigung von Anforderungen vermitteln. *

- 5 (Stimme voll und ganz zu)
- 4 (Stimme teilweise zu)
- 3 (Stimme weder zu noch nicht zu)
- 2 (Stimme eher nicht zu)
- 1 (Stimme überhaupt nicht zu)

5h. Die Klinikschule soll die Jugendlichen zu ausdauerndem und konzentriertem Lernen befähigen. *

- 5 (Stimme voll und ganz zu)
- 4 (Stimme teilweise zu)
- 3 (Stimme weder zu noch nicht zu)
- 2 (Stimme eher nicht zu)
- 1 (Stimme überhaupt nicht zu)

5i. Welche weiteren Aspekte beim Aufbau überfachlicher Kompetenzen sollen in der Klinikschule – in Bezug auf die Unterstützung Jugendlicher auf dem Weg zu schulischen oder beruflichen Anschlusslösungen – berücksichtigt werden?

Die folgenden Aussagen beziehen sich auf die **interdisziplinäre Zusammenarbeit der Klinikschule**.

6a. Um als Tagesklinik die Jugendlichen weiter zu stabilisieren und im Hinblick auf schulische oder berufliche Anschlusslösungen zu unterstützen ist ein regelmässiger Informationsaustausch zwischen der Klinikschule und den anderen klinikinternen Berufsgruppen wichtig.

*

- 5 (Stimme voll und ganz zu)
- 4 (Stimme teilweise zu)
- 3 (Stimme weder zu noch nicht zu)
- 2 (Stimme eher nicht zu)
- 1 (Stimme überhaupt nicht zu)

6b. Die Klinikschule soll die Ziele der eigenen Arbeit offen darlegen. *

- 5 (Stimme voll und ganz zu)
- 4 (Stimme teilweise zu)
- 3 (Stimme weder zu noch nicht zu)
- 2 (Stimme eher nicht zu)
- 1 (Stimme überhaupt nicht zu)

6c. Die Klinikschule soll die Erwartungen an die anderen klinikinternen Berufsgruppen offen darlegen. *

- 5 (Stimme voll und ganz zu)
- 4 (Stimme teilweise zu)
- 3 (Stimme weder zu noch nicht zu)
- 2 (Stimme eher nicht zu)
- 1 (Stimme überhaupt nicht zu)

6d. Rückmeldungen der Klinikschule an das Behandlungsteam betreffend Belastbarkeit der Jugendlichen im Unterricht sind wichtig. *

- 5 (Stimme voll und ganz zu)
- 4 (Stimme teilweise zu)
- 3 (Stimme weder zu noch nicht zu)
- 2 (Stimme eher nicht zu)
- 1 (Stimme überhaupt nicht zu)

6e. Welche weiteren Aspekte sind für die interdisziplinäre Zusammenarbeit der Klinikschule mit den anderen Berufsgruppen wichtig?

Die folgenden Aussagen beziehen sich auf die **Erwartungen an Lehrpersonen der Klinikschule**.

7a. Lehrpersonen der Klinikschule müssen umfassende pädagogische Kenntnisse mitbringen. *

- 5 (Stimme voll und ganz zu)
- 4 (Stimme teilweise zu)
- 3 (Stimme weder zu noch nicht zu)
- 2 (Stimme eher nicht zu)
- 1 (Stimme überhaupt nicht zu)

7b. Lehrpersonen der Klinikschule müssen die Krankheitsbilder der Jugendlichen verstehen.*

- 5 (Stimme voll und ganz zu)
- 4 (Stimme teilweise zu)
- 3 (Stimme weder zu noch nicht zu)
- 2 (Stimme eher nicht zu)
- 1 (Stimme überhaupt nicht zu)

7c. Lehrpersonen der Klinikschule müssen ihre pädagogischen Handlungsmöglichkeiten an die Krankheitsbilder der Jugendlichen anpassen. *

- 5 (Stimme voll und ganz zu)
- 4 (Stimme teilweise zu)
- 3 (Stimme weder zu noch nicht zu)
- 2 (Stimme eher nicht zu)
- 1 (Stimme überhaupt nicht zu)

7d. Lehrpersonen der Klinikschule müssen belastbar sein. *

- 5 (Stimme voll und ganz zu)
- 4 (Stimme teilweise zu)
- 3 (Stimme weder zu noch nicht zu)
- 2 (Stimme eher nicht zu)
- 1 (Stimme überhaupt nicht zu)

7e. Lehrpersonen der Klinikschule müssen Gelassenheit mitbringen. *

- 5 (Stimme voll und ganz zu)
- 4 (Stimme teilweise zu)
- 3 (Stimme weder zu noch nicht zu)
- 2 (Stimme eher nicht zu)
- 1 (Stimme überhaupt nicht zu)

7f. Lehrpersonen der Klinikschule müssen flexibel sein. *

- 5 (Stimme voll und ganz zu)
- 4 (Stimme teilweise zu)
- 3 (Stimme weder zu noch nicht zu)
- 2 (Stimme eher nicht zu)
- 1 (Stimme überhaupt nicht zu)

7g. Lehrpersonen der Klinikschule müssen Beziehungsarbeit leisten, um zu einer wichtigen Bezugsperson der Jugendlichen zu werden. *

- 5 (Stimme voll und ganz zu)
- 4 (Stimme teilweise zu)
- 3 (Stimme weder zu noch nicht zu)
- 2 (Stimme eher nicht zu)
- 1 (Stimme überhaupt nicht zu)

7h. Ich unterrichte an der Klinikschule. *

Ja → weiter zu 7i (Variante B)

Nein → weiter zu 7i (Variante A)

7i (Variante A). Welche zusätzlichen Erwartungen stellst du – in Bezug auf die Unterstützung Jugendlicher auf dem Weg zu schulischen oder beruflichen Anschlusslösungen – an die Lehrpersonen der Klinikschule?

7i (Variante B). Welche zusätzlichen Erwartungen stellst du an dich als Lehrperson der Klinikschule in Bezug auf die Unterstützung Jugendlicher auf dem Weg zu schulischen oder beruflichen Anschlusslösungen?

12.2 Ergebnisse der Umfrage

Beitrag der Klinikschule zur Reintegration		2a. Die Klinikschule soll den Anschluss an den Kenntnisstand der Herkunftsschule gewährleisten.	2b. Die Klinikschule soll die Jugendlichen auf allgemeine Anforderungen des Schulalltags einer Regelschule vorbereiten.	2c. Die Klinikschule soll die Jugendlichen bei der Suche einer Berufsausbildung unterstützen.	2d. Die Klinikschule soll die Jugendlichen auf allgemeine Anforderungen einer Berufsausbildung vorbereiten.	2e. Die Klinikschule soll Lehrpersonen der Herkunftsschule beraten.	2f. Die Klinikschule soll nach Klinikaustritt der Jugendlichen eine pädagogische Nachsorge anbieten.	2g. Welche weiteren Aspekte sind für die Klinikschule zentral, um einen Beitrag zur Reintegration von Jugendlichen in bestehende oder neue berufliche oder schulische Anschlusslösungen zu leisten?
Bereichsleitung	4	4	4	4	4	4	2	Stabilisation und wieder Freude am Lernen
Oberärztin / Oberarzt	4	5	4	4	5	4	3	Interesse an psychiatrisch-psychologischen Phänomenen und systemischer Arbeit der LP
Psychologin / Psychologe	3	3	2	2	2	4	1	Tagesstruktur im bekannnten schulischen Setting. Anschluss an Stammschule wenn aufgrund von psychischer Erkrankung möglich, ansonsten Aufbau und Sicherstellung der kognitiven Fähigkeiten. Abklärung, ob Rückkehr ins schulische Setting möglich und sinnvoll, ansonsten Beratung welches Setting besser geeignet wäre. Absprachen mit Stammschule, ggf. Beratung der Stammschule, wie Integration in Klasse gelingen kann.
Psychologin / Psychologe	5	4	4	4	3	2	2	
Psychologin / Psychologe	4	5	5	5	5	4	3	
Ergotherapeutin / Ergotherapeut	4	5	3	3	5	3	2	Aus meiner Sicht ist es zusätzlich Wichtig, anhand der Beobachtungen in der Klinikschule eine Einschätzung zur Leistungsfähigkeit der Jugendlichen bezüglich einer Reintegration (Schule/Arbeit) abgeben zu können. Diese Einschätzung soll im besten Falle mit den Anforderungen an der Anschluss-Schule / -Arbeitsstelle abgeglichen werden, um eine realistische Anschlusslösung gewährleisten oder weitere Massnahmen aufgleisen zu können.
Ergotherapeutin / Ergotherapeut	3	4	3	3	4	3	2	- Umsetzung und Erprobung von Strategien zur besseren Reintegration im Rahmen der Klinikschule, bspw. (Selbst)strukturierungshilfen, selbständige Bewegungspausen, Konzentrationshilfen, Time-Timer, etc.
Sozialpädagogin / Sozialpädagoge	3	5	4	4	3	4	2	Mit schulischen Stresssituationen umgehen lernen, auf Anforderungen vorbereiten die an Jugendliche gestellt werden.
Fachperson Pflege	3	3	4	4	2	2	2	
Fachperson Pflege	4	5	4	4	4	4	2	Möglichst das ganze System involvieren von Anfang des TK Aufenthalts an- Schule, KE, Therapeuten, damit der Anschluss und das Aufgleisen fließend wird.
Fachperson Soziale Arbeit / Sozialdienst	4	4	3	3	4	4	2	Übergabe der Herkunftsschule, Klarheit und Entscheidung der Pat., Zusammenarbeit mit SD
Fachperson Soziale Arbeit / Sozialdienst	4	4	3	3	3	3	2	interdisziplinäre Zusammenarbeit fokussieren
Fachperson Soziale Arbeit / Sozialdienst	4	4	4	4	3	5	2	
Teamleitung Klinikschule ADO	5	5	5	5	5	4	3	Freude am Lernen (wieder)erwecken, Selbstwirksamkeit stärken, positive (Lern)Erfahrungen ermöglichen
1. Lehperson Klinikschule	5	5	4	4	5	5	3	unterschiedliche Lernmethoden anbieten, bei der Strukturierung des Schulalltags helfen
Lehperson Klinikschule	3	4	4	4	4	2	3	
Lehperson Klinikschule	5	5	5	5	5	1	3	Alltagsroutinen installieren, im Unterricht mehr Sport, Backen/Kochen, Selfcare-Strategien bei bad mood, Kreativität fördern, Selbstwirksamkeit und Persönlichkeitsentwicklung stärken

Lernumgebung der Klinikschule

1. An der Tagesklinik für Jugendliche der Integrierten Psychiatrie Winterthur bin ich in folgender beruflicher Funktion tätig (Mehrfachantworten möglich):	3a. Die Klinikschule soll einen Beitrag zur Normalität leisten.	3b. Die Klinikschule soll die Jugendlichen zum Einhalten von Regeln anleiten.	3c. Die Klinikschule soll ein Gemeinschaftserlebnis vermitteln.	3d. Die Klinikschule soll den Austausch mit Gleichaltrigen ermöglichen.	3e. Die Klinikschule soll Lernen attraktiv machen.	3f. Die Klinikschule soll Schule als "angstfreien Raum" ohne Selektionsfunktion erleben lassen.	3g. Welche weiteren Aspekte gilt es für die Klinikschule zu berücksichtigen, um eine passende Lernumgebung - in Bezug auf die Unterstützung Jugendlicher auf dem Weg zu schulischen oder beruflichen Anschlusslösungen - zu ermöglichen?
Bereichsleitung	5	4	5	5	5	5	Den Jugendlichen abholen, wo er steht und auch entsprechende Massnahmen für die Anschlusslösung empfehlen.
Oberärztin / Oberarzt	5	5	5	5	4	3	
Psychologin / Psychologe	5	3	3	3	4	3	Sehr abhängig von psychischer Situation. Entweder "Angstfreier Raum" oder "Leistungsniveau möglichst nahe an Stammschule". Z.B. bei einer akuten Psychose sind andere Ziele und Aspekte wichtig als bei einer Störung im Rahmen von sozialen Ängsten.
Psychologin / Psychologe	4	4	4	4	3	4	
Psychologin / Psychologe	5	5	5	4	4	5	
Ergotherapeutin / Ergotherapeut	4	3	5	5	5	4	Die Lernumgebung soll, wo immer möglich, an die individuellen Bedürfnisse der Jugendlichen angepasst werden. Bspw. Sitzkissen, Hörschutz, Platzwahl, Auszeitzimmer... die Anpassungsmöglichkeiten können dabei auch mit der Ergotherapie gemeinsam ausgewählt werden (Arbeitsplatzabklärung).
Ergotherapeutin / Ergotherapeut	4	4	4	4	3	4	Die Schule sollte eine Raum sein, indem Hilfsmittel oder Strategien möglichst Wertungsfrei ausprobiert werden können. Die Jugendlichen sollten Möglichkeiten haben, ihre Lernumgebung gestalten zu können bspw. Reizarm, Stehpulte, etc.
Sozialpädagogin / Sozialpädagoge	5	4	4	5	4	5	
Fachperson Pflege	4	5	5	5	5	5	Alltagsbezogenen Themen anbieten
Fachperson Pflege	3	4	4	4	3	5	
Fachperson Soziale Arbeit / Sozialdienst	5	4	5	5	4	5	Jgdl. ernst nehmen
Fachperson Soziale Arbeit / Sozialdienst	3	3	2	4	3	4	kann ich nicht beurteilen
Fachperson Soziale Arbeit / Sozialdienst	5	4	3	4	2	5	
Teamentwicklung Klinikschule ADO 1. Lehrperson Klinikschule	4	5	4	5	5	5	Die Klinikschule soll den Jugendlichen zeigen, dass Schule auch "anders" sein kann. Die Klinikschule soll die Jugendlichen wieder ermutigen ihre Herkunftsschule zu besuchen. Ich erhoffe mir, dass wir Jugendliche unterstützen können in ihren Krisen, wenn sie in einem leistungs- und wertfreien Rahmen lernen können. Sie sollen erleben, dass Lernen auch Spass machen kann.
Lehrperson Klinikschule	5	3	4	5	5	5	Offenheit gegenüber den individuellen Stärken/Lernfeldern der Jugendlichen
Lehrperson Klinikschule	4	5	5	5	4	5	Stärkung des Selbstvertrauens, noch mehr Eigenverantwortung, wenn möglich
Lehrperson Klinikschule	5	4	5	5	5	5	Selbstwirksamkeit stärken, Mindset-Arbeit anbieten

Unterricht der Klinikschule

1. An der Tagesklinik für Jugendliche der integrierten Psychiatrie Winterthur bin ich in folgender beruflicher Funktion tätig (Mehrfachantworten möglich):	4a. Im Unterricht sollen konkrete Fertigkeiten für den Schul- oder Berufsalltag vermittelt werden.	4b. Im Unterricht soll die individuelle Lernfähigkeit berücksichtigt werden.	4c. Im Unterricht soll personensorientiertes Lernen ermöglicht werden.	4d. Im Unterricht sollen Themen mit Lebens- und Gegenwartsbezug behandelt werden.	4e. Welche weiteren Aspekte sollen im Unterricht der Klinikschule - in Bezug auf die Unterstützung Jugendlicher auf dem Weg zu schulischen oder beruflichen Anschlussleistungen - berücksichtigt werden?
Bereichsleitung	3	3	5	5	Thema: Sozialkompetenz
Oberärztin / Oberarzt	4	4	4	4	
Psychologin / Psychologe	5	5	5	4	
Psychologin / Psychologe	4	4	4	5	
Psychologin / Psychologe	5	5	5	4	
Ergotherapeutin / Ergotherapeut	3	5	5	4	Nebst schulischen Aspekten sollte der Schulraum auch als Lern- und Umsetzungs- und Umgebung für Selbstregulierungstechniken (Skills) dienen. z. B. bei erhöhtem Stress / Anspannung etc.
Ergotherapeutin / Ergotherapeut	3	4	4	4	Positive schulische Erfahrungen zu sammeln / korrigierende Erfahrungen bezügl. Schule und Lernen.
Sozialpädagogin / Sozialpädagoge	3	4	4	4	Jeden dort abholen wo er ist und Ressourcen fördern. Kleine Erfolge sollten gesehen und gemeinsam gefeiert werden.
Fachperson Pflege	3	5	4	5	Ressourcen stärken
Fachperson Pflege	5	5	5	5	
Fachperson Soziale Arbeit / Sozialdienst	4	4	4	3	
Fachperson Soziale Arbeit / Sozialdienst	3	5	3	4	Wertschätzende Grundhaltung
Fachperson Soziale Arbeit / Sozialdienst	4	5	4	5	
Teamleitung Klinikschule ADO	5	5	5	5	Die Jugendlichen sollen neue Lernwege kennen lernen.
1, Lehrperson Klinikschule	5	5	5	5	Lernstrategien, Förderziele im Fokus haben
Lehrperson Klinikschule	3	5	5	5	Schlafhygiene, sinngebender Umgang mit Medien,
Lehrperson Klinikschule	5	5	4	4	Umgang mit Frust, Lernen wie kann ich mein Anliegen anbringen, damit ich erfolgreich bin?

Aufbau überfachlicher Kompetenzen

1. An der Tagesklinik für Jugendliche der integrierten Psychiatrischen Winterthur bin ich in folgender beruflicher Funktion tätig (Mehrfachantworten möglich):	5a. Im Unterricht sollen soziale Kompetenzen gestärkt werden.	5b. Die Klinikschule soll die Autonomieentwicklung der Jugendlichen unterstützen.	5c. Die Klinikschule soll die Selbständigkeit der Jugendlichen fördern.	5d. Die Klinikschule soll das Vertrauen der Jugendlichen in die eigenen Fähigkeiten stärken.	5e. Die Klinikschule soll die Lern- und Leistungsmotivation der Jugendlichen aufbauen.	5f. Die Klinikschule soll Arbeits- und Lerntechniken vermitteln.	5g. Die Klinikschule soll Kompetenzen zur Bewältigung von Anforderungen vermitteln.	5h. Die Klinikschule soll die Jugendlichen zu ausdauerndem und konzentriertem Lernen befähigen.	5i. Welche weiteren Aspekte beim Aufbau überfachlicher Kompetenzen sollen in der Klinikschule -in Bezug auf die Unterstützung Jugendlicher auf dem Weg zu schulischen oder beruflichen Anschlusslösungen -berücksichtigt werden?
Bereichsleitung	5	5	5	5	5	4	5	4	Realistische Zukunftsplanung
Oberärztin / Oberarzt	4	4	4	4	4	4	4	4	
Psychologin / Psychologe	4	5	5	5	4	4	4	3	
Psychologin / Psychologe	4	4	4	4	4	4	4	4	
Psychologin / Psychologe	5	5	5	5	5	5	5	4	
Ergotherapeutin / Ergotherapeut	5	5	5	4	3	4	4	2	
Ergotherapeutin / Ergotherapeut	3	4	4	4	3	3	2	2	
Sozialpädagogin / Sozialpädagoge	4	4	4	5	4	5	5	3	
Fachperson Pflege	4	4	4	4	4	4	4	3	
Fachperson Pflege	5	4	5	5	4	5	5	3	
Fachperson Soziale Arbeit / Sozialdienst	4	3	5	4	4	4	3	3	Terminplanungsprozesse u.ä.
Fachperson Soziale Arbeit / Sozialdienst	4	3	3	4	5	5	4	4	
Fachperson Soziale Arbeit / Sozialdienst	4	5	5	5	2	4	3	2	
Teamleitung Klinikschule ADO 1., Lehrperson Klinikschule	5	5	5	5	5	5	5	5	Die Jugendlichen sollen die Möglichkeit haben ganz viel verschiedene Lerntechniken kennen lernen und auch auszuprobieren.
Lehrperson Klinikschule	4	4	4	5	4	5	4	3	
Lehrperson Klinikschule	5	5	5	5	5	5	5	4	
Lehrperson Klinikschule	5	5	5	5	5	5	4	4	Bewusstsein schaffen für: So wie ich mich verhalte, zeige ich eine Visitenkarte von mir. Wie kann ich mein ganzes Potential entfalten und leben, sollte thematisiert und regelmässig einen Platz im Unterricht finden. Persönlichkeitsentwicklung und Allgemeinbildung sollten in der Klinikschule als Fach angeboten werden.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit der Klinikschule

1. An der Tagesklinik für Jugendliche der integrierten Psychiatrie Winterthur bin ich in folgender beruflicher Funktion tätig (Mehrfachantworten möglich):	6a. Um als Tagesklinik die Jugendlichen weiter zu stabilisieren und im Hinblick auf schulische oder berufliche Anschlusslösungen zu unterstützen, ist ein regelmäßiger Informationsaustausch zwischen der Klinikschule und den anderen klinikinternen Berufsgruppen wichtig.	6b. Die Klinikschule soll die Ziele der eigenen Arbeit offen darlegen.	6c. Die Klinikschule soll die Erwartungen an die anderen klinikinternen Berufsgruppen offen darlegen.	6d. Rückmeldungen der Klinikschule an das Behandlungsteam betreffend Belastbarkeit der Jugendlichen im Unterricht sind wichtig.	6e. Welche weiteren Aspekte sind für interdisziplinäre Zusammenarbeit der Klinikschule mit den anderen Berufsgruppen wichtig?
Bereichsleitung	5	5	5	5	Das ist ein "Muss".
Oberärztin / Oberarzt	5	5	5	5	Anwesenheit bei Ründtischgesprächen mit der Stammschule wäre wünschenswert. Weiter wäre auch schön, wenn die Klinikschule generell bei Familiengesprächen oder Ründtischgesprächen anwesend wäre oder mindestens bei Kernteamabgesprächen.
Psychologin / Psychologe	5	3	4	4	
Psychologin / Psychologe	5	5	5	5	Kenntnisse über alle beteiligten Disziplinen und deren Handlungsspielraum, Therapiemittel und Fachgebiete. Entwicklung und Leben einer gemeinsamen Grundhaltung in Zusammenarbeit mit allen Beteiligten.
Ergotherapeutin / Ergotherapeut	5	5	5	5	-Wissen über Kompetenzen der andern Berufsgruppen - Klare Absprachen, welche Berufsgruppen an welchen Themen arbeitet - Rückmeldung zu erprobten Strategien i.S.v. Beobachtungen der Jugendlichen - Unterstützung der Jugendlichen beim Ausfüllen von Protokollen (Störungsprotokoll, Stressprotokoll, Spannungsprotokoll) - Rückmeldung von Beobachtungen - Motivieren der Jugendlichen, die Strategien oder Skills anzuwenden - Austausch über Anwendbarkeit der Strategien im schulischen Kontext
Ergotherapeutin / Ergotherapeut	5	5	5	5	
Sozialpädagogin / Sozialpädagoge	5	5	5	5	
Fachperson Pflege	5	5	4	4	Kernteam Mitglied sein
Fachperson Pflege	5	4	5	5	
Fachperson Soziale Arbeit / Sozialdienst	3	3	4	5	
Fachperson Soziale Arbeit / Sozialdienst	5	5	5	4	
Fachperson Soziale Arbeit / Sozialdienst	5	5	5	5	regelmässiger Austausch in Form von einem interdisziplinärem Rapport
Teamleitung Klinikschule ADO	5	5	5	5	Ein regelmässiger, offener Austausch ist goldwert.
1. Lehrperson Klinikschule	5	4	4	4	Themen, an denen "von beiden Seiten her" gearbeitet werden können, z.B. "Vermeidung"
Lehrperson Klinikschule	5	5	4	4	Regelmässiger Gefässe für Austausch, Ablauf kreieren, der verbindlich ist (z.B. wer BLP ist, telefoniert mindestens alle 2 Wochen mit der FF oder wenn Anschlusslösungen gesucht werden mit dem Sozialdienst etc.
Lehrperson Klinikschule	5	5	4	5	

Erwartungen an Lehrpersonen der Klinikschule

1. An der Tagesklinik für Jugendliche der integrierten Psychiatrie Winterthur bin ich in folgender beruflicher Funktion tätig (Mehrfachantworten möglich):	7a. Lehrpersonen der Klinikschule müssen umfassende pädagogische Kenntnisse mitbringen.	7b. Lehrpersonen der Klinikschule müssen die Krankheitsbilder der Jugendlichen verstehen.	7c. Lehrpersonen der Klinikschule müssen ihre pädagogische Handlungsmöglichkeiten in an die Krankheitsbilder der Jugendlichen anpassen.	7d. Lehrpersonen der Klinikschule müssen belastbar sein.	7e. Lehrpersonen der Klinikschule müssen Gelassenheit mitbringen.	7f. Lehrpersonen der Klinikschule müssen flexibel sein.	7g. Lehrpersonen der Klinikschule müssen Beziehungsarbeit leisten, um zu einer wichtigen Bezugsperson der Jugendlichen zu werden.	7h. Ich unterrichte an der Klinikschule:	7i. (Variante A) Welche zusätzlichen Erwartungen stellen du in Bezug auf die Unterbringung Jugendlicher auf dem Weg zu schulischen oder beruflichen Anschlusslösungen - an die Lehrpersonen der Klinikschule?	7j. (Variante B) Welche zusätzlichen Erwartungen stellst du an dich als Lehrperson der Klinikschule in Bezug auf die Unterstützung Jugendlicher auf dem Weg zu schulischen oder beruflichen Anschlusslösungen?
Berater/in	3	4	4	5	5	5	5	Nein	Menschen mit gesundem Menschenverstand	
Psychotherapeutin / Psychotherapeut	3	3	3	4	4	3	3	Nein	Interesse an den Störungsbildern generell und daran, wie das schulische Setting daran angepasst werden kann.	
Psychologin / Psychologe	5	4	5	5	5	5	2	Nein		
Psychologin / Psychologe	5	3	3	4	4	4	4	Nein		
Psychologin / Psychologe	4	4	4	5	4	4	5	Nein	Offenheit und Motivation gegenüber der Arbeit mit Jugendlichen sowie in Bezug auf die Unterbringung Jugendlicher. Ausserdem ist es wichtig, dass man sich selbst auch Bedürfnisse wahrnehmen und sich selbst abgrenzen zu können, auch wenn es noch so viele Ideen und Unterstützungsoptionen für die einzelnen Jugendlichen gibt.	
Ergotherapeutin / Ergotherapeut	4	4	5	4	5	5	5	Nein	Empathie den Jugendlichen gegenüber und gleichzeitig die Fähigkeit sich abzugrenzen. Die Fähigkeit möglichst vorurteilsfrei auf Jugendliche zuzugehen.	
Ergotherapeutin / Ergotherapeut	4	4	4	4	4	5	4	Nein	Viel Reflexionsvermögen und sich abgrenzen zu können. Dazu gehört auch seine eigenen Gefühle und Emotionen zu kennen und so der Übertragung und Gegenübertragung entgegenzuwirken.	
Sozialpädagogin / Sozialpädagoge	4	5	5	5	5	5	4	Nein	Rückblick mit positive Erfahrungen sammeln, verschiedene Wege in diese Richtung aufzeigen.	
Fachperson Pflege	4	3	3	3	3	3	4	Nein	Informationsfluss welches Ziel im Fokus steht, IST-Zustand der Pat.	
Fachperson Pflege	5	4	4	4	5	5	4	Nein		
Fachperson Soziale Arbeit / Sozialdienst	5	4	4	4	5	4	4	Nein		
Fachperson Soziale Arbeit / Sozialdienst	4	5	5	5	5	5	4	Nein		
Fachperson Soziale Arbeit / Sozialdienst	4	2	3	4	4	4	4	Nein		
Teamleitung Klinikschule ADO	5	4	5	5	5	5	5	Ja	alles wurde bereits benannt	
1. Lehrperson Klinikschule	5	4	5	5	5	5	5	Ja	Zuversicht der Jugendlichen stärken, sie darin unterstützen, (weder) handlungsfähig zu bleiben/werden	
Lehrperson Klinikschule	5	4	4	4	5	5	5	Ja	Bestmögliche Lösung zu finden für den Jugendlichen, dabei ist es etwas schwieriger bei beruflichen Anschlusslösungen einen wirklich sichtbaren Beitrag als LP zu leisten, da die Verantwortung dafür beim Sozialdienst liegt.	
Lehrperson Klinikschule	5	3	4	4	5	5	5	Ja		

12.4 Organisationsstruktur Psychiatrie für Jugendliche und junge Erwachsene (ADP)

(Quelle: <https://ipw.ch/>)

12.5 Medienmitteilung Eröffnung TKJW

Medienmitteilung

Integrierte Psychiatrie Winterthur -
Zürcher Unterland
Spitaldirektion
Kommunikation

Wieshofstrasse 102
Postfach 144, 8408 Winterthur
T +41 52 264 33 33
www.ipw.ch

Winterthur, 1. November 2022

ipw eröffnet neue Tagesklinik für Jugendliche in Winterthur

Die Integrierte Psychiatrie Winterthur – Zürcher Unterland (ipw) erweitert ihr Behandlungsangebot für Jugendliche um eine Tagesklinik. Diese ergänzt die bestehenden ambulanten und stationären Jugendangebote optimal und hilft, der hohen Nachfrage nach Angeboten für diese Altersgruppe entgegenzuwirken.

Der Bedarf an psychiatrischer Versorgung für Jugendliche steigt seit rund drei Jahren an. Nachdem die ipw im Februar dieses Jahres bereits ihre stationären Angebote um zwölf Plätze aufgestockt hat, eröffnet sie heute am 1. November ihre erste Tagesklinik für Jugendliche. Damit schliesst die ipw eine wichtige Lücke in ihrem Angebot für junge Menschen. Die für die Tagesklinik umgebauten Räumlichkeiten befinden sich an der Schlosstalstrasse in Winterthur, in unmittelbarer Nähe der Klinik Schlosstal.

Die Tagesklinik bietet Platz für zehn Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren. Mit individuell definierten Tagesprogrammen werden beispielsweise Personen mit Angst- und Panikstörungen, Depressionen, Anpassungs- und Persönlichkeitsstörungen oder Schulabsentismus behandelt. Ein Programm dauert in der Regel drei bis sechs Monate. Während dieser Zeit besuchen die Jugendlichen auch die Klinikschule, damit sie den Anschluss an ihre jeweilige Ausbildung nicht verpassen.

"Wir sprechen Jugendliche an, die nach einer stationären Akutbehandlung weitere Stabilisierung und Begleitung in den ambulanten Alltag benötigen. Auch Jugendliche, die keinen stationären Aufenthalt hinter sich haben und bei denen eine ambulante Behandlung zu wenig greift, können sich bei uns anmelden", sagt Andrea Meyer, Bereichsleiterin Psychiatrie für Jugendliche und junge Erwachsene bei der Eröffnung. Die gemeinsam mit den Patientinnen, Patienten und deren Sorgeberechtigten formulierten Behandlungsziele

./.

1/2

bilden die Grundlage für die Behandlung. Ein interprofessionelles Behandlungsteam arbeitet auf der Akutstation sowie in der Tagesklinik, so dass die Jugendlichen von ihnen bereits vertrauten Fachleuten betreut sind.

Die Eröffnung der Tagesklinik wurde ermöglicht mit der Unterstützung der Gesundheitsdirektion des Kanton Zürich und ist eine weitere Massnahme, die ambulante Grundversorgung in dieser Versorgungsregion sicherzustellen.

Anmeldungen für die Tagesklinik für Jugendliche erfolgen über das ipw Triagezentrum: T 052 264 37 77, taz@ipw.ch.

(Quelle: <https://ipw.ch/>)

12.6 Leitbild ipw

Unser Leitbild

Präambel

Die Integrierte Psychiatrie Winterthur – Zürcher Unterland (ipw) ist verantwortlich für die psychiatrische Versorgung der Region.

Die Zielsetzungen und Wertvorstellungen dieses Leitbildes dienen uns im Rahmen der Leistungsaufträge als Orientierung bei der täglichen Arbeit und bilden das Fundament bei der Weiterentwicklung der ipw als fachlich hoch qualifizierte Institution zur integrierten Versorgung der Patientinnen und Patienten.

Mit der Umsetzung des Leitbildes fördern wir den Integrationsprozess aller Standorte der ipw und etablieren in unserer Organisation eine gemeinsame Kultur und Werthaltung. Die Umsetzung im Arbeitsalltag ist selbstverständlich.

Im Spannungsfeld zwischen den zur Verfügung stehenden Mitteln, den Bedürfnissen unserer Patientinnen und Patienten sowie den Ansprüchen unserer Mitarbeitenden und Netzwerkpartner suchen wir die jeweils beste Lösung.

Das Wohl der Patientinnen und Patienten steht im Zentrum

Wir bringen den Patientinnen und Patienten Respekt, Wertschätzung und Empathie entgegen. Wir respektieren die individuellen Persönlichkeiten und achten die Autonomie als hohes Gut. Unsere Behandlung ist ziel-, beziehungs- und ressourcenorientiert sowie angemessen in ihrer Intensität.

Die Behandlungsziele definieren wir mit den Patientinnen und Patienten, entsprechend ihrer Möglichkeiten. Bei unserer Arbeit stützen wir uns auf anerkannte Behandlungsmethoden und den aktuellen Stand der Wissenschaft.

Integriert heisst für uns, vernetzt zu denken und zu handeln

Um eine optimale Versorgung unserer Patientinnen und Patienten sicherzustellen, sind uns der Miteinbezug der Angehörigen und Betroffenen sowie die aktive Pflege der Netzwerkbeziehungen und die systematische Zusammenarbeit mit den Netzwerkpartnern zentrale Anliegen.

In unserem Betrieb fördern und fordern wir vernetztes Denken, systemisches Vorgehen sowie das interdisziplinäre Zusammenarbeiten aller und in allen Bereichen.

Mit Engagement bei der Arbeit

An die Qualität unserer Arbeit stellen wir hohe Ansprüche. Wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind gut ausgebildet, kompetent und unserer Aufgabe verpflichtet.

Wir übernehmen Verantwortung für unsere Tätigkeiten und beziehen dabei auch die gesamtbetrieblichen Interessen mit ein. Wir arbeiten selbstständig, effizient und dienstleistungsorientiert. Wir organisieren uns kundenfreundlich.

Wir bringen uns gegenseitig Wertschätzung und Respekt entgegen – über alle Hierarchien und Berufsgruppen hinweg. Wir pflegen eine offene Feedback-Kultur und sind bereit, aus Fehlern zu lernen. Veränderungen sind Teil unseres Arbeitsalltags, wir gestalten diese konstruktiv mit.

Wir sorgen für einen attraktiven Arbeitsplatz

Wir nutzen unseren Handlungsspielraum, um unsere Arbeitsplätze attraktiv zu gestalten und Arbeitsmodelle flexibel einzusetzen. Im Spannungsfeld zwischen individuellen Bedürfnissen und den Anforderungen, welche die Aufgaben mit sich bringen, finden wir eine Balance.

Im Rahmen unseres Auftrags und unserer Interessen tragen wir aktiv zu unserer beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung bei und nutzen dazu die bestehenden Aus-, Weiter- und Fortbildungsmöglichkeiten.

Die eigene psychische und physische Gesundheit ist uns wichtig. Entsprechende unterstützende Angebote nehmen wir bei Bedarf in Anspruch.

Wir führen klar und verbindlich

Grundlage für unsere Führungsaufgabe ist die bewusst und wertschätzend gestaltete Beziehung zu unseren Mitarbeitenden. Wir beziehen sie in die Entscheidungen und Ausführungen der zu lösenden Aufgaben situationsgerecht mit ein.

Wir achten dabei auf die Übereinstimmung von Aufgaben, Verantwortung und Kompetenzen im Rahmen klar definierter und kommunizierter Ziele. Wir führen ressourcen- und ergebnisorientiert. Eigeninitiative und Eigenverantwortung werden erwartet und gefördert.

Mit den Ressourcen gehen wir verantwortungsvoll um

Wir setzen die uns zur Verfügung stehenden Mittel auftragsorientiert, zweckmässig und effizient ein. Unser Handeln ist auf Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit zugleich ausgerichtet. Mit der Umwelt gehen wir schonend und bewusst um.

Wir verstehen Kommunikation als Dialog

Nach innen und nach aussen kommunizieren wir klar, transparent und zeitgerecht. Offenheit und Nachvollziehbarkeit sind uns wichtig – im Alltag wie auch in Krisensituationen.

01.2023

(Quelle: <https://ipw.ch/>)